

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS
BIOLÓGICAS

Agaricomycetes de la Reserva de
la Biósfera de Calakmul,
Campeche, México.

TESIS DE LICENCIATURA EN BIOLOGÍA

PRESENTA:

MACKIE GREENE ANDREA

Directores de Tesis:

DR. RICARDO VALENZUELA GARZA

DRA. TANIA RAYMUNDO OJEDA

CIUDAD DE MÉXICO, DICIEMBRE DE 2023

Dedico este trabajo

**A mi madre, y a mi abuela,
por ser las mujeres que me sostuvieron
y por compartirme un pedacito de ellas
para que yo pudiera existir.**

Agradecimientos

Al Dr. Ricardo Valenzuela y la Dra. Tania Raymundo por enseñarme el camino de los hongos y ser indispensables en mi formación académica.

A la CONANP por dar facilidades para la recolección de especímenes en la Reserva de la Biósfera de Calakmul.

A mi extraordinario amigo Javier de la Fuente por ser parte fundamental de este trabajo y a León Ibarra Garibay y Don Rubén que me acompañaron a Calakmul.

A mis amigas: Azu, Vale, Aranza, Mafer y Marian por todo su apoyo y amor incondicional, por creer en mí y llenar mi vida de felicidad.

A Demis por compartirme de su luz cuando me quedo a oscuras y llevarme a la superficie antes de que se me acabara el aire.

A todas y cada una de las personas que hicieron posible que llegara hasta aquí.

*“Todos los días echo mis barcos de papel al río,
donde flotan y, uno tras otro, son arrastrados por la corriente. (...)
Cuando llega la noche, hundo la cabeza entre mis brazos
y sueño que mis barcos de papel bogan sin cesar,
cada vez más lejos,
bajo la claridad de las estrellas de la medianoche.
Las hadas del sueño viajan en ellos,
y llevan por carga sus cestos llenos de ensueños.”*

- Rabindranath Tagore. *Los Barcos de Papel.*

Índice.

Resumen.....	0
Abstract.....	0
I. INTRODUCCIÓN.....	1-7
I.1. Diversidad de hongos.....	1-2
I.2. Hábitats y hábitos de los hongos.....	3-4
I.3. Ciclo de vida.....	4
I.4. Los hongos Agaricomycetes.....	5-7
II. ÁREA DE ESTUDIO.....	7-11
III. ANTECEDENTES.....	11-13
IV. OBJETIVOS.....	13-14
V. JUSTIFICACIÓN.....	14
VI. MATERIALES Y MÉTODOS.....	15-16
VI.1. Revisión bibliográfica.....	15
VI.2. Revisión de Herbario.....	15
VI.3. Muestreo.....	15
VI.4. Identificación de especies.....	16
VI.5. Elaboración de catálogo de especies.....	16
VII. RESULTADOS.....	16-37
VIII. DISCUSIÓN.....	37-42
IX. CONCLUSIONES.....	42-43
X. LITERATURA CITADA.....	43-57
XI. ANEXOS.....	57-163
XI.3 Descripciones macro y microscópicas.....	58-163
<i>Antrodiella versicutis</i>	58
<i>Antrodiella semisupina</i>	59
<i>Auricularia brasiliensis</i>	60
<i>Auricularia cornea</i>	61
<i>Auricularia delicata</i>	62
<i>Auricularia nigricans</i>	63

<i>Bjerkandera adusta</i>	64
<i>Boletellus cubensis</i>	65
<i>Cantharellus coccolobae</i>	66
<i>Cellulariella acuta</i>	67
<i>Cerrena caperata</i>	68
<i>Cerrena drummondii</i>	69
<i>Cerrena hydroides</i>	70
<i>Clathrus crispus</i>	71
<i>Coprinellus disseminatus</i>	72
<i>Coprinus comatus</i>	73
<i>Coriolopsis brunneoleuca</i>	74
<i>Coriolopsis byrsina</i>	75
<i>Coriolopsis occidentalis</i>	76
<i>Cotylidia aurantiaca</i>	77
<i>Cyathus colensoi</i>	78
<i>Cyathus helenae</i>	79
<i>Dentocorticium portoricense</i>	80
<i>Earliella scabrosa</i>	81
<i>Echinochaete brachypora</i>	82
<i>Echinoporia aculeifera</i>	83
<i>Favolus grammocephalus</i>	84
<i>Favolus tenuiculus</i>	85
<i>Flavodon flavus</i>	86
<i>Fomes extensus</i>	87
<i>Fomes fasciatus</i>	87

<i>Fomitiporia apiahyna</i>	88
<i>Fulvifomes merrillii</i>	89
<i>Fulvifomes rhytiphloeus</i>	89
<i>Fuscoporia ferruginosa</i>	90
<i>Fuscoporia gilva</i>	91
<i>Fuscoporia roseocinerea</i>	92
<i>Ganoderma resinaceum</i>	93
<i>Geastrum fimbriatum</i>	94
<i>Geastrum javanicum</i>	95
<i>Geastrum lageniforme</i>	96
<i>Geastrum saccatum</i>	97
<i>Gloeophyllum striatum</i>	98
<i>Gomphus calakmulensis</i>	99
<i>Grammothele fuligo</i>	100
<i>Hexagonia tenuis</i>	101
<i>Hydnodon thelephorus</i>	102
<i>Hydnopolyporus palmatus</i>	103
<i>Hymenochaete rheicolor</i>	104
<i>Inonotus luteoumbrinus</i>	105
<i>Junghuhnia nitida</i>	106
<i>Lentinus badius</i>	107
<i>Lentinus berteroi</i>	108
<i>Lentinus brumalis</i>	109
<i>Lentinus crinitus</i>	110
<i>Lentinus tricholoma</i>	111

<i>Lentinus velutinus</i>	112
<i>Lenzites betulinus</i>	113
<i>Lepiota montagnei</i>	114
<i>Leucoagaricus badhamii</i>	115
<i>Leucocoprinus birnbaumii</i>	116
<i>Macrocybe titans</i>	117
<i>Marasmius haematocephalus</i>	118
<i>Marasmius multiceps</i>	119
<i>Mayamontanna coccolobae</i>	120
<i>Megasporoporia setulosa</i>	121
<i>Melanogaster coccolobae</i>	122
<i>Microporellus obovatus</i>	123
<i>Panaeolus cyanescens</i>	124
<i>Panus strigellus</i>	125
<i>Perenniporia ohiensis</i>	126
<i>Phaeoclavulina cyanocephala</i>	127
<i>Phaeodaedalea incerta</i>	128
<i>Phellinus fastuosus</i>	129
<i>Phellinus herrerae</i>	130
<i>Phellinus nicaraguensis</i>	131
<i>Phellinus nilgheriensis</i>	132
<i>Phellinus rimosus</i>	133
<i>Phellinus spadiceus</i>	134
<i>Phylloporia chrysites</i>	135
<i>Pleurotus djamor</i>	136

<i>Polyporus guianensis</i>	137
<i>Polyporus leprieurii</i>	138
<i>Porostereum spadiceum</i>	138
<i>Pseudofistulina radicata</i>	139
<i>Psilocybe cubensis</i>	140
<i>Rhodofomitopsis feei</i>	141
<i>Schizophyllum commune</i>	142
<i>Schizophyllum fasciatum</i>	143
<i>Schizophyllum umbrinum</i>	144
<i>Scleroderma tenerum</i>	145
<i>Staheliomyces cinctus</i>	146
<i>Stephanospora mayana</i>	147
<i>Stereum hirsutum</i>	148
<i>Trametes coccinea</i>	149
<i>Trametes elegans</i>	150
<i>Trametes hirsuta</i>	151
<i>Trametes maxima</i>	152
<i>Trametes pavonia</i>	153
<i>Trametes polyzona</i>	154
<i>Trametes psila</i>	155
<i>Trametes variegata</i>	156
<i>Trametes villosa</i>	157
<i>Tremelloscypha gelatinosa</i>	158
<i>Trichaptum byssogenum</i>	159
<i>Trichaptum perrottettii</i>	160

<i>Trichaptum sector</i>	160
<i>Trogia cantharelloides</i>	161
<i>Tropicoporus linteus</i>	162
<i>Vitreoporus dichrous</i>	163

Índice de cuadros.

Cuadro 1.

Conocimiento actual de los hongos Agaricomycetes de la RBC.....12

Cuadro 2.

Especies de hongos Agaricomycetes presentes en la RBC.....17

Cuadro 3.

Número de especies de hongos Agaricomycetes ordenados por Orden y familia taxonómica.....30

Cuadro 4.

Especies de Agaricomycetes presentes en la RBC, clasificados por su tipo de hábitat.....32

Cuadro 5.

Especies de hongos Agaricomycetes comestibles presentes en la RBC y autores que citan su uso alimenticio.....34

Cuadro 6.

Especies de hongos Agaricomycetes medicinales y neurotrópicas presentes en la RBC y autores que citan su uso terapéutico.....34-37

Cuadro 7.

Especies de hongos Agaricomycetes tóxicos presentes en la RBC y autores que citan su toxicidad.....37

Resumen

Los hongos Agaricomycetes son el grupo más estudiado dentro del Phylum Basidiomycota; debido a su riqueza taxonómica e importancia ecológica; sin embargo, su conocimiento en algunas regiones de México, especialmente en las zonas tropicales, continúa siendo muy escaso. Tal es el caso de La Reserva de la Biósfera de Calakmul (RBC) en el Estado de Campeche, donde anteriormente sólo se ha tenido registro de 14 especies de hongos Agaricomycetes. Para el presente estudio se revisaron ejemplares almacenados en el Herbario de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, los cuales fueron recolectados en los años: 2002, 2010, 2018, 2021 y 2022; los ejemplares se estudiaron mediante las técnicas tradicionales en la micología, se identificaron con claves especializadas y se describieron sus caracteres macro y microscópicos más representativos de cada taxon. Conocer la diversidad fúngica existente es indispensable para diseñar futuros planes para su uso, manejo y conservación, por lo que se destaca la importancia de la realización del presente inventario, donde se determinaron 111 especies de Agaricomycetes. Los Polyporales (50 especies), Hymenochaetales (21) y Agaricales (20) fueron los órdenes más representativos de la Reserva; se indicó el tipo de hábitat, hábito y uso potencial de cada especie. De las 111 especies determinadas, se encontraron 20 comestibles, 13 medicinales, 2 neurotrópicas y 76 no tienen un uso previamente reportado. En cuanto a su ecología, el tipo de hábito más frecuente fue el saprobio, que coincide con los estudios previos en zonas tropicales, donde se ha observado que la mayoría son lignícolas (degradadores de madera). El presente trabajo es el primer estudio sobre hongos Agaricomycetes de la RBC, el área Natural Protegida más representativa de la península de Yucatán.

Abstract

Agaricomycetes is a class of fungi that includes most of the fungal species in the world. This is the most studied group of the Phylum Basidiomycota because of its taxonomic richness and ecological importance; however, its knowledge in some regions of Mexico, especially in tropical areas, are very few. Such is the case of Reserva de la Biósfera de Calakmul (RBC) in the State of Campeche, where only 14 species of Agaricomycetes have been registered. For the present study, specimens of Agaricomycetes which were collected in: 2002, 2010, 2018, 2021 and 2022, were reviewed and stored in the ENCB Herbarium. The specimens were studied using traditional techniques in mycology. Knowing the fungal biodiversity is essential to design future plans for their use, management and conservation, and that is why fungal inventories are so important. In this study, 111 species of Agaricomycetes were determined, where Polyporales (50 species), Hymenochaetales (21) and Agaricales (20) are the most representative orders. Also the type of habitat, habit and potential use of each species was indicated; 20 species were found edible, 13 medicinal, 2 neurotropic and 76 have no previously reported use. In terms of its ecology, the most frequent habit was the saprobic, which coincides with previous studies in tropical areas, where it has been observed that most mushrooms are lignicolous (wood degraders). This work is the first study about Agaricomycetes fungi in the RBC, the most representative Natural Protected Area of the Yucatan Peninsula.

I. INTRODUCCIÓN

El estudio de la Biodiversidad de México es una de las más grandes prioridades para la comunidad científica, esto debido a que México es uno de los mega centros más biodiversos del mundo. La gran mayoría de inventarios de especies de México incluyen plantas vasculares y vertebrados, mientras que los inventarios de grupos taxonómicos tan importantes como los hongos son más escasos, aun cuando ellos están considerados como el segundo grupo más diverso después de los insectos (Hawksworth, 2001).

I.1. Diversidad de hongos

Dentro de los 17 países considerados megadiversos en el mundo, México ocupa el quinto lugar, después de Brasil, Colombia, China e Indonesia; se estima que en México se alberga alrededor del 12% de la biodiversidad total del planeta (Sierra *et al.*, 2014). La posición biogeográfica de México entre la región Neártica y Neotropical, así como su accidentada topografía con variedad de altitudes y climas, han contribuido a la formación de una gran cantidad de hábitats y formas de vida (Aguirre-Acosta *et al.*, 2014), convirtiéndolo en uno de los países con mayor diversidad biológica donde los hongos no son la excepción (Sierra *et al.*, 2012).

En cuanto a diversidad de hongos, actualmente la cifra más actualizada sobre el número de especies descritas en el mundo es de 120,000 (Hawksworth, 2017). Sin embargo, la estimación sobre cuántas especies de hongos hay en total, ha ocasionado un gran dilema, con estimaciones que varían desde 1 millón hasta los 10 millones de especies. Hawksworth (2017) indica que el rango más acertado se encuentra entre los 2.2 y 3.8 millones. Tomando en cuenta las 120,000 especies descritas hasta ahora, entonces sólo conocemos alrededor del 8% de la diversidad de hongos presente en el mundo. En cuanto a la clase Agaricomycetes,

actualmente está conformada por aproximadamente 36,000 especies descritas (Sánchez-García *et al.*, 2020), las cuales representan alrededor de una quinta parte de los hongos conocidos en el mundo (Kirk, 2008, citado por Hibett *et al.*, 2014, p. 373).

En cuanto a la diversidad de hongos en México, Guzmán (1998) estimó para nuestro país 6,500 especies de hongos: 4,500 de macromicetos y 2,000 de micromicetos. Con base en los cálculos de Hawksworth (1991), donde estimó más de 200,000 especies de hongos para México (micro y macromicetos), entonces sólo se conoce alrededor del 4 % de la diversidad de hongos en México (Guzmán, 2008). Tomando en cuenta estas cifras, podemos afirmar que el estudio de los hongos en México es de suma importancia, ya que conocemos un porcentaje muy bajo en comparación con su diversidad total. Guzmán (1998), indica que la diversidad fúngica mexicana es mayor en bosques tropicales y subtropicales que en los bosques de encinos y coníferas de zonas templadas, y en menor cantidad en las zonas áridas, por lo tanto, el estudio de los hongos en las regiones tropicales es de gran relevancia, pues estos podrían albergar la mayor parte de la diversidad de hongos de nuestro país, siendo este el caso de la RBC, la cual ha sido escasamente estudiada en cuanto a trabajos micológicos se refiere.

El estudio de los hongos que crecen en los trópicos es de gran relevancia, ya que todavía no hay una estimación clara de cuántas especies viven, no solo en México, sino en el planeta (Hawksworth, 1993; Harper & Hawksworth, 1994, citados por Guzmán 1998 p. 370). Los hongos tropicales mexicanos se conocen menos que los de las regiones templadas, a pesar de que la diversidad fúngica es mayor en los trópicos (Guzmán, 1998). Los inventarios que existen sobre los hongos mexicanos se basan principalmente en las especies de las regiones templadas, como los bosques de pinos y encinos, por lo que es de gran importancia realizar inventarios de las regiones tropicales.

I.2. Hábitats y hábitos de los hongos

Los hongos, debido a su ubicuidad y su diversidad sorprendentemente grande, desempeñan un papel muy importante en las modificaciones lentas pero constantes que tienen lugar a nuestro alrededor (Constantine, 1977). Los Agaricomycetes son quizás, el grupo más estudiado debido a su importancia ecológica, ya que desempeñan un papel indispensable en el ecosistema al ser degradadores primarios de materia orgánica y formar asociaciones simbióticas mutualistas con las raíces de la mayoría de las plantas terrestres (García-Jiménez, 2001). Según su ecología, los hongos pueden clasificarse en tres grupos principales: saprobios, micorrizógenos y patógenos. A su vez, los hongos patógenos pueden clasificarse como biótrofos, si las asociaciones que generan producen mínimas alteraciones en el hospedador, o necrótrofos, cuando el hospedero termina muriendo a causa de la acción patogénica del hongo (Lewis, 1974, citado por Greppi, 2017 p. 10).

Los hongos de hábito saprobio se desarrollan sobre materia orgánica inerte, éstos se encargan de degradar los restos orgánicos de origen vegetal y animal, aportando importantes cantidades de CO₂ a la atmósfera y eliminando los desechos de los ecosistemas, promoviendo así el reciclaje de elementos esenciales mediante la liberación de moléculas al suelo, que posteriormente serán absorbidas por las raíces e incorporadas al metabolismo vegetal (Carlie y Watkinson 1994, citados por Heredia & Arias, 2008, p. 194). Los hongos saprobios pueden crecer en una gran variedad de hábitats (Sánchez-García *et al.*, 2020), pero principalmente encontramos aquellos que crecen en condiciones edáficas (sobre el suelo) y se denominan humícolas, también son muy abundantes los descomponedores de madera, que se denominan lignícolas y aquellos que crecen sobre estiércol, a los cuales se les denomina fimícolas.

Los micorrizógenos son aquellos que establecen asociaciones mutualistas con las raíces de las plantas, donde la planta le proporciona al hongo carbohidratos (azúcares, producto de su fotosíntesis) y un microhábitat para completar su ciclo

de vida, mientras que el hongo le aporta a la planta una mejor captación de agua, nutrientes y defensas contra patógenos (Camargo-Ricalde *et al.*, 2012). En el caso de los Agaricomycetes, son en su mayoría de tipo ectomicorrizógenos, (donde las hifas no penetran dentro de las células de la raíz), siendo esta asociación de gran importancia forestal, ya que es requerida en diferentes etapas de la mayoría de los árboles maderables de los bosques y en algunos casos es indispensable para su crecimiento (Andrade-Torres, 2010).

Los hongos que causan daños en su hospedante se denominan patógenos, estos son en su mayoría de importancia forestal, ya que son capaces de ocasionar enfermedades a nivel de raíz, albura y/o duramen de los árboles para obtener sus nutrientes (Camargo-Ricalde *et al.*, 2012), ocasionando pudrición blanca o parda de la madera e incluso la muerte posterior del organismo vegetal.

I.3. Ciclo de vida

La reproducción en los hongos se efectúa por dos vías: la asexual y sexual. La asexual se puede efectuar mediante la multiplicación vegetativa, que consiste simplemente en una fragmentación del micelio o de las hifas. La esporulación es el método más frecuente en la reproducción asexual de los hongos, en el cual se forman esporas asexuales en cualquier sitio del micelio, constituyendo cuerpos fructíferos llamados esporóforos, que según su estructura y disposición reciben diversos nombres según sea el caso (Herrera & Ulloa, 1998). En el caso de la reproducción sexual mediante esporas, se comprenden dos procesos: la fecundación y la meiosis. A su vez, en la fecundación ocurren dos eventos importantes: la plasmogamia y cariogamia; en la plasmogamia se unen los protoplasmas de las células sexuales y los núcleos de ambas se aproximan; mientras que, en la cariogamia, los núcleos se fusionan formando uno solo (Herrera & Ulloa, 1998).

I.4 Los hongos Agaricomycetes

Los hongos son organismos tan diversos que es difícil otorgarles una diagnosis concisa, sin embargo, pueden ser definidos como organismos, en su mayoría, filamentosos con crecimiento apical, eucariontes, aclorófilos, heterótrofos con nutrición por absorción, con pared celular constituida principalmente por quitina o celulosa y que se reproducen asexual y sexualmente por medio de esporas (Herrera y Ulloa, 1990, citado por Aguirre-Acosta *et al.*, 2014 p. S77). Constituyen uno de los grupos de organismos más diversos en la Tierra y están ampliamente distribuidos en todos los ecosistemas terrestres, sin embargo, la distribución de especies, phyla y grupos funcionales aún no está bien documentada (Tedersoo *et al.*, 2014).

Los Agaricomycetes son una clase de hongos del Phylum Basidiomycota con una gran variabilidad morfológica que además desempeñan funciones diversas en su ecosistema. Incluyen principalmente a hongos descomponedores de materia orgánica, patógenos y micorrizógenos (Ramírez, 2013). El aumento en la diversidad de hongos Agaricomycetes comenzó durante la era Mesozoica-Cenozoica, cuando empezaron a dominar los climas húmedos y las comunidades terrestres de gimnospermas también se encontraban en continua expansión (Varga *et al.*, 2019). Los cuerpos fructíferos de los Agaricomycetes eran probablemente corticioides en un principio (Sánchez-García *et al.*, 2020), morfología que luego evolucionó hacia formas cada vez más complejas, como los hongos pileado-estipitados, clavarioides y gasteroides, surgiendo así, la diversidad de agaricomycetes existente en la actualidad (Varga *et al.*, 2019). Sánchez-García *et al.* (2020) sostienen que la morfología pileada-estipitada está correlacionada con elevadas tasas de diversificación, lo que sugiere que esta morfología es el rasgo clave del éxito de los Agaricomycetes, ya que les permitió dispersar sus esporas de manera más eficiente, alcanzando distancias más largas que los de morfologías no estipitadas. Sin embargo, se ha observado que los hongos hipogeos (también llamados “trufas”) han evolucionado de especies epigeas, una

muestra de ello son los hongos con morfología secotioide, los cuales son una forma evolutiva intermedia entre el hábito epigeo e hipogeo, sugiriendo que los hongos cambian al hábito hipogeo como proceso de selección para reducir la pérdida de agua, ya que los esporocarpos secuestrados, conjuntamente con el enterramiento, favorecen la conservación de la humedad ante factores ambientales adversos (Bruns *et al.*, 1989). Además, han desarrollado mecanismos químicos para atraer con su aroma a animales que los ingieran, lo cual está relacionado directamente con la dispersión de sus esporas (Trappe & Cázares, 1990).

Actualmente, dentro de la Clase Agaricomycetes se incluyen 20 órdenes, los cuales son: Agaricales, Boletales, Amylocorticiales, Atheliales, Lepidostromatales, Polyporales, Russulales, Telephorales, Gloeophyllales, Jaapiales, Corticiales, Hymenochaetales, Trechisporales, Hysterangiales, Gomphales, Phallales, Geastrales, Auriculariales, Sebacinales y Cantharellales (Hibbett *et al.*, 2014). Sin embargo, debido a que constantemente se describen nuevos taxones, se sugiere que la diversidad real del grupo supera nuestro catálogo actual (Blackwell, 2011).

Los Agaricomycetes, y los hongos en general, son uno de los componentes fundamentales en los ecosistemas actuales, principalmente por su rol ecológico como descomponedores y recicladores de materia orgánica, ya que degradan compuestos complejos en compuestos simples, los cuales pueden ser reutilizados por otros organismos (como las plantas), y de esta forma, favorecer la continuidad del ciclo de carbono del suelo (Barron, 2003; Watkinson *et al.*, 2006, citados por Greppi, 2017 p. 10). Debido a su método simple de nutrición, (por absorción a través de la superficie de su membrana), los hongos pueden crecer sobre una amplia gama de sustratos, además, gracias a la presencia de enzimas, estos tienen la capacidad de descomponer sustratos que presentan componentes de alta complejidad, como la lignina, celulosa, quitina, queratina entre otros (Guzmán, 1998), siendo estas características las que los colocan entre los organismos más importantes para el mantenimiento del ecosistema (Subramanian, 1982; Rossman, 1994, citados por Guzmán, 1998 p. 369).

El ciclo de vida en los hongos Agaricomycetes comienza con la liberación de basidiosporas haploides (n), las cuales se dispersan a través de diferentes agentes como lo pueden ser el viento, animales, o lluvia, y germinan al encontrar las condiciones adecuadas. Al germinar se forma un pequeño filamento que comienza a dividirse repetidamente constituyendo un micelio primario, también haploide. Cuando se encuentran dos micelios primarios compatibles, correspondientes a la misma especie, éstos se unen y ocurre la plasmogamia, originando un micelio secundario, ahora dicariótico (n+n), el cual crece hasta desarrollar al micelio terciario (esporoma). Posteriormente, en el himenio del esporoma se desarrollarán los basidios (n+n), que por cariogamia originarán al cigoto (2n), el cual por meiosis originará nuevas basidiosporas haploides (n) para reiniciar el ciclo biológico (Herrera & Ulloa, 1998).

Los hongos Agaricomycetes son más abundantes durante la temporada de lluvias, la cual abarca entre la segunda mitad de abril y la primera mitad de octubre, siendo los meses de junio, julio y agosto los más representativos en cuanto a la fructificación de esporomas (Jiménez-Ruiz *et al.*, 2016).

II. ÁREA DE ESTUDIO

Reserva de la Biósfera de Calakmul

El bosque tropical perennifolio, desde una perspectiva amplia del concepto de biodiversidad, es uno de los ecosistemas con mayor riqueza y complejidad, ocupando una posición destacada entre los diferentes ecosistemas terrestres de nuestro planeta, ya sea si se compara su número de especies por unidad de área o por los diferentes aspectos en su estructura y función (Whitmore, 1998, citado por Ibarra-Manríquez & Cornejo-Tenorio, 2010, p. 52).

El bosque tropical perennifolio de la Reserva de la Biósfera de Calakmul (RBC) se encuentra al sureste del estado de Campeche (Ibarra-Manríquez *et al.*, 2002), y representa una de las tres mayores extensiones forestales de Mesoamérica

(Galindo-Leal, 1999, citado por Martínez & Galindo-Leal, 2002, p. 7), con un total de 723 mil hectáreas (SEMARNAT, 2018). Limita al este con el estado de Quintana Roo y al sur con la República de Guatemala (Martínez & Galindo-Leal, 2002). Su clima es tropical subhúmedo con lluvias en verano (junio-noviembre), con una temperatura promedio anual de 24.6°C y un promedio de precipitación anual que varía entre los 552 y 1634 mm (INEGI, 1996, citado por Martínez & Galindo-Leal, 2002, p. 10).

La RBC se considera como una de las reservas más importantes de la República Mexicana por mantener la mayor extensión de selva tropical del país. El tipo de vegetación predominante de la RBC se considera selva baja subperennifolia, de acuerdo con su distribución en el sur de México y Guatemala, este tipo de vegetación presenta una variada fisonomía y composición de especies. El tipo de suelo en que se desarrolla esta comunidad vegetal corresponde al grupo de los gleysoles, que se caracterizan por ser delgados, poco profundos y con un alto contenido de arcilla, característica que se observa en todos los horizontes (Gallegos *et al.*, 2002).

Figura 1. Ubicación de la Reserva de la Biósfera de Calakmul (A) delimitada por líneas en negro (Tomado de: Pérez-Flores, 2015).

La RBC merece especial atención por su gran diversidad biológica, su flora se compone principalmente por árboles de maderas preciosas y más de 1,600 variedades de plantas concentradas en la selva alta, mediana y baja, además de 361 especies de aves, casi 100 de mamíferos, 70 reptiles y 20 anfibios (Carabias *et al.*, 1999; Colston *et al.*, 2015; SEMARNAT, 2018).

La fauna presente en la región es de gran relevancia, ya que, aunque no se han reportado vertebrados endémicos, contiene un número alto de especies raras, amenazadas o en peligro de extinción, como es el caso del cocodrilo de pantano (*Crocodylus moreletii*), el cual se encuentra amenazado (INE, 1999, citado por Sierra, 2012, p. 24). También incluyen especies nativas de México como el jaguar (*Panthera onca*) y el ocelote (*Leopardus pardalis*) (Colston *et al.*, 2015).

En cuanto a la vegetación de la región, se destacan cinco asociaciones por su importancia nacional y mundial, las cuales son: selva de guayacán, selva de jobillo, selva baja caducifolia, selva alta y bosque mixto (Martínez & Galindo-Leal, 2002). La selva de guayacán de la región de Calakmul representa la única selva de extensión considerable con esta composición florística en Mesoamérica y el mundo, alberga especies bajo protección especial por la Norma 059, como es el caso de *Guaiacum sanctum* (guayacán), bajo categoría de especie amenazada como *Astronium graveolens* (jobillo) y en peligro de extinción como *Pinus caribaea* (pino del Caribe), además de un gran número de especies de interés comercial a nivel nacional e internacional como la caoba (*Swietenia macrophylla*) o el chicozapote (*Manilkara zapota*) (SEMARNAT, 2002, citado por Martínez & Galindo-Leal, 2002, p. 26).

Figura 2. *Pinus caribaea*, Hermenegildo Galeana, Calakmul.

Foto: Andrea Mackie.

Aunado a esto, la reserva posee una de las zonas arqueológicas de la cultura maya más importantes del país (Sierra *et al.*, 2012). El 21 de junio de 2014, la “Antigua Ciudad Maya y Bosques Tropicales protegidos de Calakmul” fue inscrita como un Bien Mixto (cultural y natural) en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, tratándose del primer Bien Mixto mexicano inscrito por el organismo internacional (SEMARNAT, 2018).

Figura 3. Reserva de la Biósfera de Calakmul, “Sitio UNESCO”.

Foto: Ricardo Valenzuela Garza.

III. ANTECEDENTES

III.1 Diversidad de hongos de la Reserva de la Biósfera de Calakmul, Campeche, México.

La diversidad de macromicetos en los trópicos y subtrópicos mexicanos ha sido reportada en más de 900 especies, para la península de Yucatán, se han registrado 684 especies de hongos, 663 macromicetos y 21 micromicetos, de los cuales, Quintana Roo cuenta con 447 especies, Campeche con 154 y Yucatán con 153 (Ancona-Méndez *et al.*, 2010). En el estado de Campeche, la única área natural estudiada en cuanto a diversidad de hongos es la Reserva de la Biósfera de Calakmul, sin embargo, los registros son muy escasos tomando en cuenta la gran biodiversidad y extensión de la Reserva. Sierra *et al.* (2011) mencionan que

se tiene un registro de 8 especies de macromicetos para la RBC. A continuación, en el Cuadro 1, se mencionan los trabajos existentes de los hongos Agaricomycetes presentes en la RBC.

Cuadro 1. Conocimiento actual de los hongos Agaricomycetes de la RBC.

Fuente	Registros
Herrera <i>et al.</i> (2005)	Reportan los hongos gasteroides presentes en la reserva (<i>Scleroderma tenerum</i> , <i>Cyathus helenae</i> , <i>Geastrum fimbriatum</i> , <i>G. javanicum</i> , <i>G. lageniforme</i> y <i>G. saccatum</i>).
Raymundo <i>et al.</i> , (2008)	Describen para la RBC una especie nueva del género <i>Phellinus</i> (<i>P. herrerae</i>).
Villegas <i>et al.</i> , (2010)	Describen para Calakmul una especie nueva del género <i>Gomphus</i> (<i>G. calakmulensis</i>).
Sierra <i>et al.</i> , (2012),	Registran la presencia de 7 especies de hongos tremeloides en la RBC, de las cuales 4 son Agaricomycetes (<i>Auricularia cornea</i> , <i>A. delicata</i> , <i>A. brasiliensis</i> y <i>Tremelloscypha gelatinosa</i>).
De la Fuente <i>et al.</i> (2018)	Registran para la RBC la presencia del hongo subhipógeo <i>Mayamontana coccolobae</i> , el cual fue primer registro para México y se encontró creciendo en un bosque perturbado donde se destacaba la presencia del árbol <i>Coccoloba diversifolia</i> .
Villegas & Garibay-Orijel (2022)	Describen para Calakmul una especie nueva del género <i>Clavulina</i> (<i>C. arboreiparva</i>).

De acuerdo con los trabajos anteriormente citados en el Cuadro 1, se reúnen un total de 14 especies de hongos Agaricomycetes reportados para la RBC que continúan siendo muy escasos en comparación con los registros de flora y fauna. No obstante, si la diversidad de plantas y animales en la RBC es muy alta, entonces también hay una gran diversidad fúngica, ya que, de acuerdo con Guzmán (1998), la mayor diversidad de hongos de México se encuentra en los bosques tropicales y subtropicales. En el caso de la RBC, la elaboración de inventarios de diversidad fúngica es indispensable, pues conocer la diversidad presente es el primer paso para su manejo y conservación.

Para realizar un inventario de hongos completo en un bosque tropical, se recomienda tomar en cuenta más de 30 tipos de hábitats y microhábitats, así como la participación de más de 21 especialistas en diferentes grupos taxonómicos de hongos (Hyde y Hawksworth, 1997, citado por Aguirre-Acosta *et. al*, 2014). Si consideramos este criterio para México, tomando en cuenta el porcentaje de especies por describir y la escasez de taxónomos, se requerirían cientos de años para registrar el total de las especies que se desarrollan en estas regiones (Aguirre-Acosta *et. al*, 2014). El presente trabajo constituye el primer inventario sobre hongos Agaricomycetes de la Reserva, una contribución al estudio de los hongos tropicales de México, donde se pretende aumentar el conocimiento sobre la diversidad de hongos en los trópicos de nuestro país.

IV. OBJETIVOS

IV.1 General:

- 🍄 Generar un inventario de las especies de hongos Agaricomycetes presentes en la Reserva de la Biósfera de Calakmul.

IV.2 Particulares:

- a. Identificar las especies de hongos Agaricomycetes de acuerdo con su hábitat, hábito y aprovechamiento.
- b. Describir las características macro y microscópicas más representativas de cada especie.
- c. Indicar la importancia ecológica y económica de las especies inventariadas.

V. JUSTIFICACIÓN

En México, el conocimiento sobre los hongos continúa siendo muy escaso, pues conocemos alrededor de un 4% de su diversidad total. Debido a que los bosques tropicales albergan la mayor biodiversidad del país, incluyendo los hongos, se destaca la importancia de realizar investigaciones sobre la riqueza taxonómica de estos sitios.

La Reserva de la Biósfera de Calakmul es un importante corredor biológico ubicado en el estado de Campeche, México. Es la segunda mayor extensión de bosque tropical perennifolio en América, seguido del Amazonas, la cual alberga una gran diversidad biológica. Sin embargo, aunque la extensión y diversidad biológica de la Reserva es muy extensa, son muy escasos los registros de hongos para esta región, por lo que se destaca la importancia de la elaboración de este trabajo y de inventarios de especies fúngicas en general. El presente estudio representa el primer inventario de especies de hongos Agaricomycetes para la RBC, donde se indican su hábitat, hábito y aprovechamiento. La importancia de realizar un inventario de especies fúngicas para la RBC radica en identificar las especies existentes en esta región, ya que sólo conociendo la diversidad presente se podrán rediseñar futuros planes para su uso, manejo y conservación.

VI. MATERIALES Y MÉTODOS

VI.1 Revisión Bibliográfica

Se realizó una revisión exhaustiva de la literatura sobre el conocimiento actual de hongos Agaricomycetes, donde se abordaron sus aspectos más relevantes como: morfología, diversidad, hábitos, ciclo de vida e importancia biológica y económica. También se hizo una investigación del área de estudio (RBC) para reconocer sus principales características como: ubicación, clima, temperatura y precipitación promedio anual, tipos de vegetación, diversidad biológica relevante, así como la revisión de los hongos Agaricomycetes registrados para esta Reserva a través de artículos y bases de datos como el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad (SNIB) de la CONABIO. Se consultaron guías de hongos tropicales de México, específicamente de la Península de Yucatán, como lo son las obras de Guzmán (2003) y Pompa-González *et al.* (2011).

VI.2 Revisión de ejemplares Herbario

Se revisaron los especímenes del Herbario de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) del Instituto Politécnico Nacional, correspondiente a los ejemplares de hongos Agaricomycetes recolectados en la RBC en los años 2002, 2010, 2018, 2021 y 2022.

VI.3 Muestreo

Se realizaron cinco muestreos en la RBC en los años 2002, 2010, 2018, 2021 y 2022. El muestreo y la recolección de los esporomas se realizó de forma libre y aleatoria mediante el método oportunístico propuesto por Mueller *et al.* (2004), abarcando los principales tipos de vegetación del área de estudio.

VI.4 Identificación de especies

Se revisaron las características macroscópicas de los ejemplares tomando en cuenta las más representativas para su identificación, como lo son: color, olor y textura (reportadas en fresco), tipo de adhesión al sustrato, hábito, ancho y altura, forma del píleo, margen, características del himenio y del estípite, tipo de ornamentaciones, anillo y volva (en caso de estar presentes) y tipo de contexto. Se verificaron las características microscópicas de cada especie como lo son: tipo de basidios, número de basidiosporas en cada basidio, forma, color y tamaño de las basidiosporas, ornamentaciones y presencia de cistidios (por su tipo y ubicación); los ejemplares se determinaron mediante las técnicas tradicionales de la micología propuestas por Largent *et al.* (1977); además de claves taxonómicas especializadas para cada uno de los grupos.

VI.5 Elaboración del inventario de especies

Una vez concluida la revisión bibliográfica y la identificación de los ejemplares de herbario, se elaboró el inventario de especies. Se indicó el hábitat, hábito y aprovechamiento de cada especie y se diseñó un catálogo donde se describen las características macro y microscópicas más representativas de cada ejemplar.

VII. RESULTADOS

Se obtuvo un total de 111 especies de hongos Agaricomycetes; correspondientes a 13 órdenes, 34 familias y 68 géneros. A continuación, se indican los órdenes y familias a los que pertenece cada especie, su tipo de hábitat, hábito y uso (cuadro 2). La información taxonómica de cada especie fue consultada en Index Fungorum. Para ver las características macro y microscópicas de cada especie consultar el Anexo XI.3.

Cuadro 2. Especies de hongos Agaricomycetes presentes en la RBC. Se indican los autores taxonómicos, hábitat, hábito y uso (tóxico, comestible o medicinal).

Procedencia del ejemplar	Nombre científico	Autor taxonómico	Hábitat	Hábito	Uso
Orden Agaricales					
Familia Agaricaceae					
SNIB	<i>Coprinus comatus</i>	(O.F. Müll.) Pers. 1797	Humícola	Saprobio	Comestible cuando es juvenil
R. Valenz. (ENCB)	<i>Cyathus colensoi</i>	Berk. 1855	Lignícola	Saprobio	Medicinal
Herrera <i>et al.</i> (2005)	<i>Cyathus helenae</i>	H.J. Brodie 1966	Lignícola	Saprobio	Medicinal
R. Valenz. (ENCB)	<i>Lepiota montagnei</i>	(Kalchbr.) Sacc. 1887	Humícola	Saprobio	No comestible
R. Valenz. (ENCB)	<i>Leucoagaricus badhamii</i>	(Berk. & Broome) Singer 1951	Humícola, Lignícola	Saprobio	Sin uso
SNIB	<i>Leucocoprinus birnbaumii</i>	(Corda) Singer 1962	Lignícola	Saprobio	Tóxico
Familia Bolbitiaceae					
de la Fuente & Ibarra Garibay	<i>Panaeolus cyanescens</i>	Sacc. 1887	Fimícola	Saprobio	Neurotrópico
Familia Callistosporiaceae					
de la Fuente & Ibarra	<i>Macrocybe titans</i>	(H.E. Bigelow & Kimbr.)	Humícola	Saprobio	Comestible

Garibay		Pegler, Lodge & Nakasone 1998			
Familia Fistulinaceae					
de la Fuente & Ibarra Garibay	<i>Pseudofistulina radicata</i>	(Schwein.) Burds. 197	Lignícola	Saprobio	Comestible
Familia Hymenogastraceae					
de la Fuente & Ibarra Garibay	<i>Psilocybe cubensis</i>	(Earle) Singer 1948	Fimícola	Saprobio	Neurotrópico
Familia Marasmiaceae					
SNIB	<i>Marasmius haematocephalus</i>	(Mont.) Fr. 1838	Lignícola	Saprobio	Sin uso
De la Fuente & Ibarra- Garibay	<i>Marasmius multiceps</i>	Berk. & M.A. Curtis 1868	Humícola	Saprobio	Sin uso
R. Valenz. (ENCB)	<i>Trogia cantharelloides</i>	(Mont.) Pat. 1900	Lignícola	Saprobio	Sin uso
Familia Pleurotaceae					
R. Valenz. (ENCB)	<i>Pleurotus djamor</i>	(Rumph. ex Fr.) Boedijn 1959	Lignícola	Saprobio/ Patógeno forestal	Comestible
Familia Psathyrellaceae					
de la Fuente & Ibarra-	<i>Coprinellus disseminatus</i>	(Pers.) J.E. Lange 1938	Lignícola	Saprobio	No comestible

Garibay					
Familia Schizophyllaceae					
SNIB	<i>Schizophyllum commune</i>	Fr. 1815	Lignícola	Saprobio	Comestible, medicinal
R. Valenz. (ENCB)	<i>Schizophyllum fasciatum</i>	Pat. 1887	Lignícola	Saprobio	Comestible
de la Fuente & Ibarra-Garibay	<i>Schizophyllum umbrinum</i>	Berk. 1851	Lignícola	Saprobio	Sin uso
Familia Stephanosporaceae					
de la Fuente <i>et al.</i> , 2018.	<i>Mayamontana coccolobae</i>	Castellano, Trappe & Lodge 2007	Humícola, Subhipógeo	Micorrízico	Sin uso
de la Fuente & Ibarra-Garibay	<i>Stephanospora mayana</i>	de la Fuente, Garcia-Jimenez, Guevara-Guerrero & Oros-Ortega 2015	Humícola, hipógeo	Micorrízico	Sin uso
Orden Auriculariales					
Familia Auriculariaceae					
R. Valenz. (ENCB)	<i>Auricularia brasiliensis</i>	Lloyd 1918	Lignícola	Saprobio	Comestible
Sierra <i>et al.</i> , 2012	<i>Auricularia cornea</i>	Ehrenb. 1820	Lignícola	Saprobio	Comestible
Sierra <i>et al.</i> , 2012	<i>Auricularia delicata</i>	(Mont. ex Fr.) Henn. 1893	Lignícola	Saprobio	Comestible

R. Valenz. (ENCB)	<i>Auricularia nigricans</i>	(Sw.) Birkebak, Looney & Sánchez- García 2013	Lignícola	Saprobio	Comestible
Orden Boletales					
Familia Boletaceae					
R. Valenz. (ENCB)	<i>Boletellus cubensis</i>	(Berk. & M.A. Curtis) Singer 1945	Humícola	Micorrízico	Sin uso
Familia Paxillaceae					
De la Fuente & Ibarra Garibay	<i>Melanogaster coccolobae</i>	de la Fuente, J. García & Guevara 2021	Humícola, Hipógeo	Micorrízico	Sin uso
Familia Sclerodermataceae					
Herrera <i>et al.</i> (2005)	<i>Scleroderma tenerum</i>	Berk. & M.A. Curtis 1868	Humícola	Micorrízico	Sin uso
Orden Cantharellales					
Familia Hydnaceae					
de la Fuente & Ibarra- Garibay	<i>Cantharellus coccolobae</i>	Buyck, P.-A. Moreau & Courtec. 2016	Humícola	Micorrízico	Comestible
Orden Geastrales					
Familia Geastraceae					
Herrera <i>et al.</i> (2005)	<i>Geastrum fimbriatum</i>	Fr. 1829	Humícola	Saprobio	Medicinal
Herrera <i>et al.</i> (2005)	<i>Geastrum javanicum</i>	Lév. 1846	Humícola, lignícola	Saprobio	Medicinal

Herrera <i>et al.</i> (2005)	<i>Geastrum lageniforme</i>	Vittad. 1842	Humícola	Saprobio	Medicinal
Herrera <i>et al.</i> (2005)	<i>Geastrum saccatum</i>	Fr. 1829	Humícola	Saprobio	Medicinal
Orden Gloeophyllales					
Familia Gloeophyllaceae					
R. Valenz. (ENCB)	<i>Gloeophyllum striatum</i>	(Fr.) Murrill 1905	Lignícola	Saprobio	Sin uso
Orden Gomphales					
Familia Gomphaceae					
Villegas & Cifuentes 2010	<i>Gomphus calakmulensis</i>	Villegas & Cifuentes 2010	Humícola	Saprobio	Sin uso
R. Valenz. (ENCB)	<i>Phaeoclavulina cyanocephala</i>	(Berk. & M.A. Curtis) Giachini 2011	Humícola	Saprobio	Sin uso
Orden Hymenochaetales					
Familia Hymenochaetaceae					
T. Raymundo (ENCB)	<i>Fomitiporia apiahyna</i>	(Speg.) Robledo, Decock & Rajchenb. 2010	Lignícola	Patógeno (forestal)	Sin uso
R. Valenz. (ENCB)	<i>Fulvifomes merrillii</i>	(Murrill) Baltazar & Gibertoni 2010	Lignícola	Patógeno (forestal)	Sin uso
R. Valenz. (ENCB)	<i>Fulvifomes rhytiphloeus</i>	(Mont.) Camp.-Sant. & Robledo	Lignícola	Patógeno (forestal)	Sin uso

		2015			
R. Valenz. (ENCB)	<i>Fuscoporia ferruginosa</i>	(Schrad.) Murrill 1907	Lignícola	Saprobio	Sin uso
R. Valenz. (ENCB)	<i>Fuscoporia gilva</i>	(Schwein.) T. Wagner & M. Fisch.	Lignícola	Patógeno (forestal)	Sin uso
R. Valenz. (ENCB)	<i>Fuscoporia roseocinerea</i>	(Murrill) Q. Chen, F. Wu & Y.C. Dai 2020	Lignícola	Saprobio	Sin uso
A. Mackie. (ENCB)	<i>Hymenochaete Rheicolor</i>	(Mont.) Lév. 1846	Lignícola	Saprobio	Sin uso
R. Valenz. (ENCB)	<i>Inonotus luteoumbrinus</i>	(Romell) Ryvarden 2005	Lignícola	Patógeno (forestal)	Sin uso
R. Valenz. (ENCB)	<i>Phellinus fastuosus</i>	(Lév.) Bondartseva & S. Herrera 1992	Lignícola	Patógeno (forestal)	Sin uso
Raymundo <i>et al.</i> , 2008	<i>Phellinus herrerae</i>	Raymundo 2008	Lignícola	Patógeno (forestal)	Sin uso
R. Valenz. (ENCB)	<i>Phellinus nicaraguensis</i>	(Murrill) S. Herrera & Bondartseva 1980	Lignícola	Patógeno (forestal)	Sin uso
R. Valenz. (ENCB)	<i>Phellinus nilgheriensis</i>	(Mont.) G. Cunn. 1965	Lignícola	Patógeno (forestal)	Sin uso
R. Valenz. (ENCB)	<i>Phellinus rimosus</i>	(Berk.) Pilát 1940	Lignícola	Patógeno (forestal)	Medicinal
R. Valenz. (ENCB)	<i>Phellinus spadiceus</i>	(Cooke) G. Cunn. 1965	Lignícola	Patógeno (forestal)	Sin uso

R. Valenz. (ENCB)	<i>Phylloporia chrysites</i>	(Berk.) Ryvarden 1972	Lignícola	Patógeno (forestal)	Sin uso
R. Valenz. (ENCB)	<i>Trichaptum byssogenum</i>	(Jungh.) Ryvarden 1972	Lignícola	Patógeno (forestal)	Sin uso
R. Valenz. (ENCB)	<i>Trichaptum perrottetii</i>	(Lév.) Ryvarden 1972	Lignícola	Patógeno (forestal)	Sin uso
R. Valenz. (ENCB)	<i>Trichaptum sector</i>	(Ehrenb.) Kreisel 1971	Lignícola	Patógeno (forestal)	Sin uso
R. Valenz. (ENCB)	<i>Tropicoporus linteus</i>	(Berk. & M.A. Curtis) L.W. Zhou & Y.C. Dai 2015	Lignícola	Patógeno (forestal)	Sin uso
Familia Rickenellaceae					
R. Valenz. (ENCB)	<i>Cotylidia aurantiaca</i>	(Pat.) A.L. Welden 1958	Lignícola	Saprobio	Sin uso
Familia Schizoporaceae					
R. Valenz. (ENCB)	<i>Echinoporia aculeifera</i>	(Berk. & M.A. Curtis) Ryvarden 1984	Lignícola	Saprobio	Sin uso
Orden Phallales					
Familia Phallaceae					
SNIB	<i>Clathrus crispus</i>	Turpin 1829	Humícola	Saprobio	Medicinal
de la Fuente & Ibarra-	<i>Staheliomyces cinctus</i>	E. Fisch. 1921	Humícola	Saprobio	Sin uso

Garibay					
Orden Polyporales					
Familia Fomitopsidaceae					
R. Valenz. (ENCB)	<i>Phaeodaedalea incerta</i>	(Curr.) Tura, Zmitr., Wasser & Spirin 2011	Lignícola	Saprobio	Sin uso
R. Valenz. (ENCB)	<i>Rhodofomitopsis feei</i>	(Fr.) B.K. Cui, M.L. Han & Y.C. Dai 2016	Lignícola	Saprobio	Sin uso
Familia Ganodermataceae					
R. Valenz. (ENCB)	<i>Ganoderma resinaceum</i>	Boud. 1889	Lignícola	Patógeno (forestal)	Medicinal
Familia Irpicaceae					
R. Valenz. (ENCB).	<i>Flavodon flavus</i>	(Klotzsch) Ryvarden 1973	Lignícola	Saprobio	Sin uso
R. Valenz. (ENCB)	<i>Vitreoporus dichrous</i>	(Fr.) Zmitr. 2018	Lignícola	Saprobio	Sin uso
Familia Meripilaceae					
R. Valenz.	<i>Hydnopolyporus palmatus</i>	(Hook.) O. Fidalgo 1963	Humícola, lignícola	Saprobio	Comestible
Familia Meruliaceae					
R. Valenz. (ENCB)	<i>Junghuhnia nítida</i>	(Pers.) Ryvarden 1972	Lignícola	Saprobio	Sin uso
Familia Panaceae					
de la Fuente &	<i>Panus strigellus</i>	(Berk.) Chardón &	Lignícola	Saprobio	Comestible

Ibarra-Garibay		Toro 1930			
Familia Phanerochaetaceae					
SNIB	<i>Bjerkandera adusta</i>	(Willd.) P. Karst. 1879	Lignícola	Patógeno (forestal)	Sin uso
R. Valenz. (ENCB)	<i>Porostereum spadiceum</i>	(Pers.) Hjortstam & Ryvarden 1990	Lignícola	Saprobio	Sin uso
Familia Polyporaceae					
T. Raymundo (ENCB)	<i>Cellulariella acuta</i>	(Berk.) Zmitr. & Malysheva 2013	Lignícola	Saprobio	Medicinal
SNIB	<i>Cerrena caperata</i>	(Berk.) Zmitr. 2001	Lignícola	Saprobio	Sin uso
R. Valenz. (ENCB)	<i>Cerrena drummondii</i>	(Klotzsch) Zmitr. 2001	Lignícola	Saprobio	Sin uso
SNIB	<i>Cerrena hydroides</i>	(Sw.) Zmitr. 2001	Lignícola	Saprobio	Medicinal
R. Valenz & T. Raymundo (ENCB)	<i>Coriolopsis brunneoleuca</i>	(Berk.) Ryvarden 1972	Lignícola	Saprobio	Sin uso
R. Valenz. (ENCB)	<i>Coriolopsis byrsina</i>	(Mont.) Ryvarden 1972	Lignícola	Saprobio	Sin uso
A. Mackie (ENCB)	<i>Coriolopsis occidentalis</i>	(Klotzsch) Murrill 1905	Lignícola	Saprobio	Sin uso
R. Valenz. (ENCB)	<i>Dentocorticium portoricense</i>	(Fr.) Nakasone &	Lignícola	Saprobio	Sin uso

		S.H. He 2018			
R. Valenz. (ENCB)	<i>Earliella scabrosa</i>	(Pers.) Gilb. & Ryvarden 1985	Lignícola	Saprobio	Medicinal
R. Valenz. (ENCB)	<i>Echinochaete brachypora</i>	(Mont.) Ryvarden 1978	Lignícola	Saprobio	Sin uso
R. Valenz. (ENCB)	<i>Favolus grammocephalus</i>	(Berk.) Imazeki 1943	Lignícola	Saprobio	Sin uso
R. Valenz. (ENCB)	<i>Favolus tenuiculus</i>	P. Beauv. 1806	Lignícola	Saprobio	Comestible
R. Valenz. (ENCB)	<i>Fomes extensus</i>	(Lév.) Cooke 1885	Lignícola	Patógeno forestal	Sin uso
R. Valenz. (ENCB)	<i>Fomes fasciatus</i>	(Sw.) Cooke 1885	Lignícola	Patógeno forestal	Sin uso
T. Raymundo (ENCB)	<i>Grammothele fuligo</i>	(Berk. & Broome) Ryvarden 1979	Lignícola	Saprobio	Sin uso
R. Valenz. (ENCB)	<i>Hexagonia tenuis</i>	(Fr.) Fr. 183hexag	Lignícola	Saprobio	Sin uso
R. Valenz. (ENCB)	<i>Lentinus badius</i>	(Berk.) Berk. 1847	Lignícola	Saprobio	Sin uso
R. Valenz. (ENCB)	<i>Lentinus berteroi</i>	(Fr.) Fr. 1825	Lignícola	Saprobio	Comestible
R. Valenz. (ENCB)	<i>Lentinus brumalis</i>	(Pers.) Zmitr. 2010	Lignícola	Saprobio	Sin uso
SNIB	<i>Lentinus crinitus</i>	(L.) Fr. 1825	Lignícola	Saprobio	Comestible
R. Valenz.	<i>Lentinus</i>	(Mont.)	Lignícola	Saprobio	Comestible

(ENCB)	<i>tricoloma</i>	Zmitr. 2010			
SNIB	<i>Lentinus velutinus</i>	Fr. 1830	Lignícola	Saprobio	Comestible
R. Valenz. & T. Raymundo (ENCB)	<i>Lenzites betulinus</i>	(L.) Fr. 1838	Lignícola	Saprobio	Sin uso
R. Valenz. (ENCB)	<i>Megasporoporia setulosa</i>	(Henn.) Rajchenb. 1982	Lignícola	Saprobio	Sin uso
R. Valenz. (ENCB)	<i>Microporellus obovatus</i>	(Jungh.) Ryvarden 1972	Lignícola	Saprobio	Sin uso
R. Valenz. (ENCB)	<i>Perenniporia ohioensis</i>	(Berk.) Ryvarden 1972	Lignícola	Saprobio	Sin uso
R. Valenz. (ENCB)	<i>Polyporus guianensis</i>	Mont. 1840	Lignícola	Saprobio	Sin uso
R. Valenz. (ENCB).	<i>Polyporus leprieurii</i>	Mont. 1840	Lignícola	Saprobio	Sin uso
R. Valenz. (ENCB)	<i>Trametes coccinea</i>	(Fr.) Hai J. Li & S.H. He 2014	Lignícola	Saprobio	Medicinal
R. Valenz. (ENCB)	<i>Trametes elegans</i>	(Spreng.) Fr. 1838	Lignícola	Saprobio	Sin uso
R. Valenz. (ENCB)	<i>Trametes hirsuta</i>	(Wulfen) Lloyd 1924	Lignícola	Saprobio	Sin uso
R. Valenz. (ENCB)	<i>Trametes maxima</i>	(Mont.) A. David & Rajchenb. 1985	Lignícola	Saprobio	Sin uso

R. Valenz. (ENCB)	<i>Trametes pavonia</i>	(Hook.) Ryvarden 1972	Lignícola	Saprobio	Sin uso
R. Valenz. (ENCB)	<i>Trametes polyzona</i>	(Pers.) Corner 1989	Lignícola	Saprobio	Sin uso
A. Mackie (ENCB)	<i>Trametes psila</i>	(Lloyd) Ryvarden 2015	Lignícola	Saprobio	Sin uso
R. Valenz. (ENCB)	<i>Trametes variegata</i>	(Berk.) Zmitr., Wasser & Ezhov 2012	Lignícola	Saprobio	Sin uso
R. Valenz. (ENCB)	<i>Trametes villosa</i>	(Sw.) Kreisel 1971	Lignícola	Saprobio	Comestible
Familia Steccherinaceae					
R. Valenz. (ENCB)	<i>Antrodiella semisupina</i>	(Berk. & M.A. Curtis) Ryvarden 1980	Lignícola	Saprobio	Sin uso
R. Valenz. (ENCB)	<i>Antrodiella versicutis</i>	(Berk. & M.A. Curtis) Gilb. & Ryvarden 1986	Lignícola	Saprobio	Sin uso
Orden Russulales					
Familia Stereaceae					
R. Valenz. (ENCB)	<i>Stereum hirsutum</i>	(Willd.) Pers. 1800	Lignícola	Saprobio	Sin uso
Orden Sebaciales					
Familia Sebacinaceae					
Sierra et al.,	<i>Tremelloscypha</i>	(Murrill)	Lignícola	Saprobio	Comestible

2012	<i>gelatinosa</i>	Oberw. & K. Wells 1982			
Orden Trechisporales					
Familia Hydnodontaceae					
R. Valenz. (ENCB)	<i>Hydnodon thelephorus</i>	(Lév.) Banker 1913	Humícola	Saprobio	Sin uso

En la Figura 4, se indican los órdenes de hongos Agaricomycetes presentes en la RBC y el número de especies para cada orden. Se registraron 13 órdenes, de los cuales, los más frecuentes fueron los órdenes Polyporales (50 especies), Hymenochaetales (21 especies) y Agaricales (20 especies).

Figura 4. Órdenes de hongos Agaricomycetes presentes en la RBC. Se indica el número de especies respectivas para cada orden.

En el cuadro 3, se muestran las familias de hongos Agaricomycetes presentes en la RBC (separadas por órdenes) y el número de especies de cada una. Los órdenes con mayor diversidad de familias son: Agaricales (con 10 familias) y Polyporales (con 9 familias). Se registraron un total de 33 familias, de las cuales, las que presentaron un mayor número de especies fueron: Polyporaceae (38 especies), Hymenochaetaceae (19 especies) y Agaricaceae (6 especies).

Cuadro 3. Número de especies de hongos Agaricomycetes ordenados por Orden y familia taxonómica.

Familia	# de especies
Agaricales	
Agaricaceae	6
Bolbitiaceae	1
Callistosporiaceae	1
Fistulinaceae	1
Hymenogastraceae	1
Marasmiaceae	3
Pleurotaceae	1
Psathyrelaceae	1
Schizophyllaceae	3
Stephanosporaceae	2
Auriculariales	
Auriculariaceae	4
Boletales	
Boletaceae	1
Paxillaceae	1
Sclerodermataceae	1

Cantharellales	
Hydnaceae	1
Geastrales	
Geastraceae	4
Gloeophyllales	
Gloeophyllaceae	1
Gomphales	
Gomphaceae	2
Hymenochaetales	
Hymenochaetaceae	19
Rickenellaceae	1
Schizoporaceae	1
Phallales	
Phallaceae	2
Polyporales	
Fomitopsidaceae	2
Ganodermataceae	1
Irpicaceae	2
Meripilaceae	1
Meruliaceae	1
Panaceae	1
Phanerochaetaceae	2
Polyporaceae	38
Steccherinaceae	2
Russulales	
Stereaceae	1
Sebacinales	
Sebacinaceae	1
Trechisporales	
Hydnodontaceae	1

En el cuadro 4, se indica el tipo de hábitat de las especies de Agaricomycetes presentes en la RBC, donde se encuentra una mayor cantidad de hongos lignícolas.

Cuadro 4. Especies de Agaricomycetes presentes en la RBC, clasificados por su tipo de hábitat (donde: lignícola es que crece sobre madera; humícola sobre el suelo y fimícola sobre estiércol).

Hábitat	# de especies
Especies lignícolas	89
Especies humícolas	21
Especies fimícolas	2

En la Figura 5, se muestra el tipo de hábito que presentan los hongos Agaricomycetes de la RBC. Se observa un porcentaje mucho más alto en el caso de los hongos saprobios (77%), seguido de los patógenos (18%) y micorrizógenos (5%).

Figura 5. Porcentaje de organismos saprobios, patógenos y micorrízicos presentes en la RBC.

En la Figura 6 se muestra el tipo de aprovechamiento que pueden tener las especies de hongos Agaricomycetes registradas para la RBC. Se observa que la mayoría de las especies (68%) no tienen un uso reportado, mientras que el 17% son comestibles, 11% medicinales, 2% neurotrópicos y 1% tóxicos.

Figura 6. Porcentaje de hongos Agaricomycetes tóxicos, comestibles, medicinales y sin uso presentes en la RBC.

A continuación, se mencionan en el cuadro 5 las especies de hongos Agaricomycetes de la RBC que son comestibles, en el cuadro 6 los medicinales y neurotrópicos y en el cuadro 7 los tóxicos.

Cuadro 5. Especies de hongos Agaricomycetes comestibles presentes en la RBC y autores que citan su uso alimenticio.

Hongos comestibles	Fuente
<i>Auricularia brasiliensis</i>	Rodríguez-Gutiérrez <i>et al.</i> (2022)
<i>Auricularia cornea</i>	Rodríguez-Gutiérrez <i>et al.</i> (2022)
<i>Auricularia delicata</i>	Rodríguez-Gutiérrez <i>et al.</i> (2022)
<i>Auricularia nigricans</i>	Rodríguez-Gutiérrez <i>et al.</i> (2022)
<i>Cantharellus coccolobae</i>	Buyck <i>et al.</i> (2016)
<i>Coprinus comatus</i>	Nowakowski <i>et al.</i> (2020)
<i>Favolus tenuiculus</i>	Ruan-Soto <i>et al.</i> (2009)
<i>Hydnopolyporus palmatus</i>	Bado (1997)
<i>Lentinus berteroi</i>	Ruan-Soto <i>et al.</i> (2009)
<i>Lentinus crinitus</i>	Ruan-Soto <i>et al.</i> (2006)
<i>Lentinus tricoloma</i>	Gamboa Trujillo <i>et al.</i> (2019)
<i>Lentinus velutinus</i>	Kokoti <i>et al.</i> (2021)
<i>Macrocybe titans</i>	Stijve (2004)
<i>Panus strigellus</i>	Isla (2012)
<i>Pleurotus djamor</i>	Ruan-Soto <i>et al.</i> (2009)
<i>Pseudofistulina radicata</i>	Sommerkamp Steiger (1990)
<i>Schizophyllum commune</i>	Ruan-Soto <i>et al.</i> (2009)
<i>Schizophyllum fasciatum</i>	Chacón (1988)
<i>Tremelloscypha gelatinosa</i>	Bandala <i>et al.</i> (2014)

Cuadro 6. Especies de hongos Agaricomycetes medicinales y neurotrópicas presentes en la RBC y autores que citan su uso terapéutico.

Hongos de uso medicinal	Uso	Fuente
<i>Cellulariella acuta</i>	Metabolitos antimicrobianos que lograron inhibir el crecimiento de 30 cepas de	Cibrián-Segura <i>et al.</i> (2022)

	<i>Aeromonas</i> sp. y 19 cepas de <i>Vibrio</i> sp.	
<i>Cerrena hydroides</i>	Mostró propiedades antibióticas contra cepas de <i>Salmonella</i> spp.	Larios <i>et al.</i> (2013)
<i>Clathrus crispus</i>	Para tratar infecciones oculares.	Guzmán (2003)
<i>Cyathus colensoi</i>	Generan ciatinas diterpenoides que estimulan la síntesis del factor de crecimiento nervioso.	Krzyczkowski (2008)
<i>Cyathus helenae</i>	Produce ciatinas con propiedades antibióticas y antifúngicas.	Albutt <i>et al.</i> (1971)
<i>Earliella scabrosa</i>	Las nanopartículas de plata (AgNP) sintetizadas a partir de este hongo, mostraron actividad antibacteriana contra bacterias Gram negativas y Gram positivas.	Kithiyon <i>et al.</i> (2019)
<i>Ganoderma resinaceum</i>	Propiedades para mejorar la función de pulmones, riñones, bazo y estómago. Propiedades similares al hongo reishi (<i>G. lucidum</i>).	Chen <i>et al.</i> (2017)
<i>Geastrum fimbriatum</i>	Actividad anticoagulante y antiinflamatoria.	Elkhateeb <i>et al.</i> (2019)
<i>Geastrum saccatum</i>	En algunos lugares de México las esporas se	Guzmán (2008)

	usan para tratar erupciones y quemaduras de la piel.	
<i>Phellinus rimosus</i>	Su administración reduce los triglicéridos séricos, el colesterol total, las lipoproteínas de baja densidad y eleva las lipoproteínas de alta densidad.	Rony <i>et al.</i> (2014)
<i>Schizophyllum commune</i>	Antibiótico; antitumoral.	Mirfat (2014); Mansour <i>et al.</i> (2012)
<i>Trametes coccinea</i>	Produce cinabarina (antimicrobiano de amplio espectro); se utiliza en la medicina tradicional mexicana para tratar diarrea, infecciones, inflamaciones, verrugas, tiña del cuero cabelludo.	Acosta-Urdapilleta <i>et al.</i> (2010); Guzmán (2008)
<i>Trametes villosa</i>	Propiedades antibióticas, mostró amplia inhibición del crecimiento de <i>Staphylococcus aureus</i> .	Riedi <i>et al.</i> (2022)
Hongos neurotrópicos	Uso	Autores
<i>Psilocybe cubensis</i>	Utilizado en la medicina tradicional y cosmovisión mexicana (principalmente mazateca y zapoteca del estado de Oaxaca) para tratar diversos problemas de salud mediante	Guzmán (2003); Chafee (2022).

	ceremonias religiosas. El uso de la psilocibina se ha probado para tratar los síntomas de depresión y ansiedad.	
<i>Panaeolus cyanescens</i>	Se ha reportado su uso medicinal en rituales de tipo religioso en la región mazateca (estado de Oaxaca, México).	Ríos-García (2022).

Cuadro 7. Especies de hongos Agaricomycetes tóxicos presentes en la RBC y autores que citan su toxicidad.

Hongos tóxicos	Fuente
<i>Leucocoprinus birnbaumii</i>	Bartsch <i>et al.</i> (2005)

VIII. DISCUSIÓN

Los hongos estudiados de la RBC crecen principalmente sobre madera, suelo y hojarasca. Los más frecuentes fueron los lignícolas (ver cuadro 4), tal como menciona Guzmán (2003), estos hongos son los más abundantes y frecuentes en todas las regiones tropicales. Los hongos lignícolas son principalmente de los órdenes Polyporales, Hymenochaetales y Agaricales, los cuales fueron los más representativos en el presente estudio, con 50 especies del orden Polyporales, 21 de Hymenochaetales y 20 de Agaricales, que representan el 45%, 19% y 18% respectivamente. Los hongos de zonas tropicales crecen principalmente sobre

madera, a diferencia de regiones templadas, como en bosques de coníferas, donde en general se desarrollan sobre humus, Guzmán-Dávalos & Guzmán (1979) mencionan que esto se debe al clima, ya que las altas temperaturas y gran cantidad de humedad del bosque tropical hacen que el humus se descomponga rápidamente y la capa de suelo sea muy delgada, en cambio, la madera, al descomponerse poco a poco, se convierte en el hábitat más adecuado para los hongos. Esto no sucede en zonas templadas, donde los hongos se encuentran con una gruesa capa de humus que se degrada lentamente debido a las bajas temperaturas y menor humedad.

En cuanto a su hábito, los hongos saprobios fueron los más frecuentes con 85 especies que representan el 77% del total de especies (ver figura 5). Los hongos saprófitos son de gran importancia biológica ya que, como lo mencionan Pompa-González *et al.* (2011), los hongos, como descomponedores de materia orgánica, son uno de los grupos de organismos más importantes en la naturaleza, pues participan activamente en el reciclaje de nutrientes y en la formación y conservación del suelo, además, son los principales implicados en la descomposición de la hojarasca, la solubilización de fosfatos mediante la excreción de ácidos orgánicos y el almacenamiento de carbono en el suelo (Ruíz *et al.*, 2011).

En el caso de los hongos micorrizógenos, se encontraron sólo seis especies: *Boletellus cubensis*, *Cantharellus coccolobae*, *Mayamontana coccolobae*, *Melanogaster coccolobae* (se asocia a *Coccoloba spicata*), *Scleroderma tenerum* y *Stephanospora mayana*. las cuales equivalen a un 5% del total de especies registradas en este inventario. De acuerdo con Tedersoo *et al.* (2010), los hongos ectomicorrizógenos (ECM) de las regiones tropicales de Sudamérica son menos diversos que los de las regiones templadas y se encuentran asociados, principalmente, a plantas de las familias Caesalpiniaceae y Dipterocarpaceae, los hongos basidiomicetos ECM que tienen una mayor diversidad son los Agaricales, Boletales y Cantharellales.

En el caso de los hongos patógenos, fueron registradas 20 especies, que representan el 18% de las especies registradas en este inventario, donde se destacan los géneros *Fomes*, *Fomitiporia*, *Fulvifomes*, *Inonotus*, *Phellinus*, *Phylloporia* y *Trichaptum* correspondientes al orden Hymenochaetales y el género *Ganoderma* del orden Polyporales. Los hongos fitopatógenos son considerados una de las principales amenazas para las plantas, ya que afectan el tamaño y estructura de las poblaciones al reducir su fecundidad, su habilidad para competir o incluso causando su muerte, lo cual puede verse reflejado en las actuales y futuras poblaciones de plantas (Esquivel & Carranza, 1996). Sin embargo, el impacto de las enfermedades fúngicas en bosques tropicales aún no ha sido bien estudiado.

Desde el punto de vista ecológico, Guzmán (2003) menciona que en las regiones tropicales se encuentran especies típicas de ambientes no perturbados como, por ejemplo: *Phaeoclavulina cyanocephala* (Berk. & M.A. Curtis) Giachini y *Marasmius haematocephalus* (Mont.) Fries., las cuales fueron registradas por primera vez para la RBC y son poco comunes debido a que crecen en lugares donde la vegetación es más densa. En cambio, hongos como *Trametes coccinea*, *Leucocoprinus birnbaumii*, *Lentinus crinitus* y *Schizophyllum commune*, crecen en selvas perturbadas y muy asoleadas debido a la deforestación. Por lo tanto, los hongos también pueden emplearse como indicadores ecológicos de selvas no perturbadas o selvas fuertemente alteradas por el hombre.

En cuanto a su importancia económica, no se observa una gran diversidad de hongos comestibles como en los bosques de coníferas, donde se tiene una gran variedad de estos hongos, esto puede ser debido a que en los bosques tropicales los alimentos son muy abundantes y el hombre no tiene la necesidad de conocer otros medios (como los hongos) para alimentarse, mientras que las personas que viven en el bosque de coníferas no tienen esa abundancia, por lo que conocen muy bien todos los hongos comestibles que existen en su medio, además de que los hongos de los bosques de coníferas son más grandes y carnosos, a diferencia de los tropicales que son pequeños y poco carnosos, esto debido quizá al clima

(Guzmán-Dávalos & Guzmán, 1979). Para la RBC, las especies comestibles hasta ahora reportadas son 19 (ver cuadro 5): *Auricularia cornea*, *A. delicata*, *A. brasiliensis*, *A. nigricans*, *Cantharellus coccolobae*, *Coprinus comatus* (cuando es juvenil), *Favolus tenuiculus*, *Hydnopolyporus palmatus*, *Lentinus crinitus*, *L. tricholoma*, *L. velutinus*, *L. berteroi*, *Macrocybe titans*, *Panus strigellus*, *Pleurotus djamor*, *Pseudofistulina radicata*, *Schizophyllum commune*, *S. fasciatum* y *Tremelloscypha gelatinosa*, que equivalen a un 17% de las especies del presente inventario (ver figura 6). A pesar de que no existen registros sobre su consumo por parte de los pobladores, es relevante conocer cuáles son las especies que crecen en la RBC y que puedan representar una fuente alimenticia de gran valor nutricional para la población local.

Se obtuvieron dos registros de hongos neurotrópicos: *Psilocybe cubensis* y *Paneolus cyanescens*, ambos encontrados creciendo sobre estiércol de caballo en un potrero situado en la localidad de Hermenegildo Galeana, Calakmul.

En cuanto a hongos tóxicos, sólo se encontró 1 especie que corresponde a *Leucocoprinus biirnbauumii*.

Se encontraron 13 especies con propiedades medicinales (ver cuadro 6), los cuales fueron: *Cellulariella acuta*, *Cerrena hydnooides*, *Clathrus crispus*, *Cyathus colensoi*, *C. helenae*, *Earliella scabrosa*, *Ganoderma resinaceum*, *Geastrum fimbriatum*, *G. saccatum*, *Phellinus rimosus*, *Schizophyllum commune*, *Trametes coccinea* y *Trametes villosa*. Guzmán (2003) menciona que el hongo *Clathrus crispus* tiene uso medicinal en Yucatán. El autor indica que los campesinos exprimen el hongo y dejan caer las gotas que expulsan sobre los ojos para curar infecciones oculares. En el caso del género *Cyathus*, Krzyczkowski (2008) menciona que algunas especies generan ciatinas diterpenoides, las cuales estimulan la síntesis del factor de crecimiento nervioso, y por lo tanto tienen el potencial para convertirse en agentes terapéuticos para trastornos neurodegenerativos como la enfermedad de Alzheimer. Albutt *et al.* (1971) mencionan que *Cyathus helenae* produce ciatinas con propiedades antibióticas y antifúngicas, el espectro de acción de la ciatina (y sus componentes) se determinó

colocando discos de papel con ciatina en placas de agar sembradas con los microorganismos que se estaban probando. Las ciatinas de *C. helenae* fueron efectivas contra actinomicetos, bacterias (tanto grampositivas como gramnegativas) y algunos hongos, incluidos los dermatofitos. Para el género *Ganoderma* Boud, ha sido ampliamente estudiado por sus propiedades medicinales. Chen *et al.* (2017) mencionan que *Ganoderma resinaceum* tiene propiedades para mejorar la función de los pulmones, riñones, bazo y estómago y que sus propiedades son muy similares al hongo reishi (*G. lucidum* (Curtis) P. Karst). En el caso del género *Geastrum*, Guzmán (2008) menciona que las esporas de la especie *Geastrum saccatum* y de diversas especies de este género, han sido utilizadas en la medicina tradicional mexicana para tratar asma, erupciones y quemaduras de la piel y para curar el muñón que queda en los recién nacidos después de cortar el cordón umbilical. Para la especie *Schizophyllum commune*, Mirfat (2014) menciona que algunos extractos de *S. commune* presentan propiedades curativas contra las infecciones por bacterias y hongos, por lo cual se pueden usar como posibles agentes antimicrobianos. Por otro lado, a partir de extractos de este hongo se han descubierto sus propiedades anticancerígenas. Mansour *et al.* (2012) demostraron que el polisacárido “schizophyllan” (SPG) extraído de *S. commune*, redujo notablemente la incidencia de carcinomas mamarios y hepáticos, disminuyendo así la proliferación celular en un modelo con ratones con carcinogénesis. Los autores concluyeron que por el nivel de seguridad del SPG y su costo relativamente bajo, se puede continuar con investigaciones preclínicas para la terapia de estas enfermedades con el polisacárido SPG. En cuanto a la especie *Trametes coccinea* (antes *Pycnoporus sanguineus*), Acosta-Urdapilleta *et al.* (2010) mencionan que su cultivo y manejo biotecnológico puede generar dos productos importantes: lacasas con aplicaciones industriales y cinabarina como antimicrobiano de amplio espectro. Guzmán (2008) indicó que la especie se utiliza en la medicina tradicional mexicana para tratar diarrea, infecciones, inflamaciones, verrugas, tiña del cuero cabelludo y en algunas comunidades de Chiapas las mujeres frotan el hongo contra sus mejillas para darles color.

Debido a la gran diversidad de hongos que se encuentran en los ambientes tropicales y a su importancia biológica, ecológica y económica, se destaca la relevancia de realizar inventarios que incrementen el conocimiento de la funga en regiones poco exploradas de México como lo es la RBC. Específicamente el conocimiento ecológico tradicional sobre el manejo de los recursos naturales, como lo son los hongos, puede ser una herramienta en el desarrollo y en la conservación de la diversidad biológica y cultural, además de ser indispensables para realizar programas de conservación y restauración ecológica, así como en la gestión sustentable de los recursos (Burrola-Aguilar *et al.*, 2012). Aunado a esto, el desconocimiento sobre la importancia de los hongos silvestres tiene como consecuencia que sean excluidos en la generación de políticas públicas, planes, programas y proyectos de desarrollo en el ámbito regional (Benítez-Badillo *et al.*, 2013). Dado que en la RBC no existen registros de usos de los recursos fúngicos por parte de los pobladores, es importante mencionar cuáles de ellas tienen un uso potencial alimenticio, ya que como lo mencionan López-García *et al.* (2020), es importante el rescate de esta información, pues México ha jugado un papel importante en el desarrollo de la etnomicología a nivel mundial debido a su gran diversidad fúngica y biocultural, la cual se expresa en el uso de más de 370 especies comestibles y 160 utilizadas en la medicina tradicional de los grupos originarios de nuestro país.

IX. CONCLUSIONES

- El presente trabajo es el primer estudio sobre hongos Agaricomycetes en la RBC, el área Natural Protegida mejor estudiada en la península de Yucatán después de la Reserva del Edén en Quintana Roo.

- De las 14 especies anteriormente citadas para la RBC, aumenta a 111 especies, por lo tanto, el conocimiento de la diversidad de hongos

Agaricomycetes de la RBC aumentó en un 87.39% con la elaboración del presente estudio.

- 🍄 El orden Polyporales presentó la mayor riqueza taxonómica con 50 especies, le sigue el orden Hymenochaetales con 21 y Agaricales con 20, estos órdenes representan el 82% de las especies de este estudio.
- 🍄 Los Agaricomycetes lignícolas de hábito saprobio son los más frecuentes en la RBC y en los ambientes tropicales en general, los cuales son de vital importancia en el ecosistema al estar implicados en el reciclaje de nutrientes y el almacén de carbono en los suelos.
- 🍄 La RBC cuenta con una gran variedad de hongos Agaricomycetes de gran importancia ecológica, biológica y económica, no obstante, no existe registro de usos por parte de los pobladores, por lo que es importante continuar con estudios en diversas áreas para poder conservar y realizar un aprovechamiento adecuado.

X. LITERATURA CITADA

- Acosta-Urdapilleta, L., Paz, G. A., Rodríguez, M., Salgado, D., Salgado, J., Montiel-Peña, M., ... & Villarreal, E. V. (2010). *Pycnoporus sanguineus*, un hongo con potencial biotecnológico. Hacia un Desarrollo sustentable de Producción-Consumo de los Hongos Comestibles y Medicinales en Latinoamérica: Avances y Perspectivas en el siglo XXI. Puebla, 531-562
- Aguirre-Acosta, E., Ulloa, M., Aguilar, S., Cifuentes, J., & Valenzuela, R. (2014). Biodiversidad de hongos en México. *Revista mexicana de biodiversidad*, 85, S76-S81 pp.

- Allbutt, A. D., Ayer, W. A., Brodie, H. J., Johri, B. N., & Taube, H. (1971). Cyathin, a new antibiotic complex produced by *Cyathus helenae*. *Canadian journal of microbiology*, 17(11), 1401-1407 pp.
- Ambit, R. T., & Mossebo, D. C. (2015). The first African record of *Artolenzites acuta* comb. nov. (Basidiomycota, Polyporaceae). *Mycosphere*, 6(3), 280-289 pp.
- Ancona-Méndez, L., Cetz-Zapata, G., & Garma-Baéz, P. (2010). Hongos. La biodiversidad en Campeche. Estudio de estado, GJ Villalobos-Zapata y J. Mendoza-Vega (coord.). Conabio, Gobierno del estado de Campeche, Universidad de Campeche, El Colegio de la Frontera Sur, México, 186-189 pp.
- Andrade-Torres, A. (2010). Micorrizas: antigua interacción entre plantas y hongos. *Ciencia*, 61, 84-90 pp.
- Bado, L. A. C. (1997). The Cultivation of Edible Fungi as a Sustainable Alternative in Tropical Regions José E. Sánchez Vázquez', Graciela Huerta Palacios', and. *Mycology in Sustainable Development: Expanding Concepts, Vanishing Borders*, 227.
- Báez-Vargas, A. M., Esparza-Olguín, L., Martínez-Romero, E., Ochoa-Gaona, S., Ramírez-Marcial, N., & González-Valdivia, N. A. (2017). Efecto del manejo sobre la diversidad de árboles en vegetación secundaria en la Reserva de la Biosfera de Calakmul, Campeche, México. *Revista de Biología Tropical*, 65(1), 41-53 pp.
- Bala, B. R. I. J. (2022). Four new records of Polypores to India. *Journal of Mycopathological Research*, 60(2), 251-256.
- Bandala V.M., Montoya L., Villegas R., Cabrera T.G., Gutiérrez M.J. y Acero T. (2014). Nangañaña (*Tremelloscypha gelatinosa*, Sebacinaceae), hongo silvestre comestible del bosque tropical deciduo en la Depresión Central de Chiapas, México. *Acta Botánica Mexicana* 106: 149–159.
- Bartsch A., Bross M., Spiteller P., Spiteller M. & Steglich W. (2005). Birnbaumin A and B: two unusual 1- hydroxyindole pigments from the "flower pot parasol" *Leucocoprinus birnbaumii*. *Angewandte Chem. Int. Ed.* 44(19):2957-9

- Benítez-Badillo, G., Alvarado-Castillo, G., Nava-Tablada, M. E., & Pérez-Vázquez, A. (2013). Análisis del marco regulatorio en el aprovechamiento de los hongos silvestres comestibles en México. *Revista Chapingo. Serie ciencias forestales y del ambiente*, 19(3), 363-374.
- Blackwell M. (2011). The fungi: 1, 2, 3...5.1 millionspecies? *Am. J. Bot.* 98:426–438 pp.
- Bruns, T.D.; Fogel, R.; White, T.J. & J.D. Palmer. (1989). Accelerated evolution of a false-truffle from a mushroom ancestor. *Nature* 339, pp. 140-142. ISSN 0028-0836.
- Burrola-Aguilar, C., Montiel, O., Garibay-Orijel, R., & Zizumbo-Villarreal, L. (2012). Conocimiento tradicional y aprovechamiento de los hongos comestibles silvestres en la región de Amanalco, Estado de México. *Revista mexicana de micología*, 35, 01-16.
- Buyck, B., Hofstetter, V., & Olariaga, I. (2016). Setting the record straight on North American *Cantharellus*. *Cryptogamie, Mycologie*, 37(3), 405-417.
- Buyck, B., Moreau, P. A., Courtecuisse, R., Kong, A., Roy, M., & Hofstetter, V. (2016). *Cantharellus coccolobae* sp. nov. and *Cantharellus garnieri*, two tropical members of *Cantharellus* subg. *Cinnabarinus*. *Cryptogamie, Mycologie*, 37(3), 391-403 pp.
- Camargo-Ricalde, S. L., Arias, N. M. M., Mera, C. J. D. L. R., & Arias, S. A. M. (2012). Micorrizas: una gran unión debajo del suelo. Repositorio DGTIC, UNAM. Disponible en: <https://www.ru.tic.unam.mx/handle/123456789/2038>.
- Carabias, J., Provencio, E., Javier-de la Maza, E., & Rodríguez-de la Gala, J.B. (1999). Programa De Manejo Reserva De La Biosfera Calakmul. México. Disponible en: <https://paot.org.mx/centro/ine-semarnat/anp/AN08.pdf>
- Castro Hernandez, Lazaro. (2020). Revisión taxonómica del género *Phylloporia* (Hymenochaetaceae, Basidiomycota) y caracterización ambiental de sus hábitats en Cuba. 10.13140/RG.2.2.11852.03204.
- Cibrián-Segura, M. A., Terán-Sánchez, E. J., Pérez-Valdespino, A., Valenzuela, R., Raymundo, T. (2022). Extracción y evaluación de la actividad antimicrobiana de metabolitos secundarios de *Cellulariella acuta* proveniente de la Reserva de la

Biosfera Calakmul, Campeche. JBBR. Vol. 6. Disponible en:
<https://cmibq.org.mx/jbbr/images/docs/jbbr-vol-6-special-1-proceedings-1-1.pdf>

- Chacón S. (1988). Conocimiento etnoecológico de los hongos en Plan de Palmar, municipio de Papantla, Veracruz, México. *Micología Neotropical Aplicada* 1: 45-54.
- Chafee, H. (2022). *The Therapeutic Efficacy of Psilocybin in a Preclinical Model of Depressive-and Anxiety-Like Symptomology* (Doctoral dissertation, Open Access Te Herenga Waka-Victoria University of Wellington).
- Chen, B., Ke, B., Ye, L., Jin, S., Jie, F., Zhao, L., & Wu, X. (2017). Isolation and varietal characterization of *Ganoderma resinaceum* from areas of *Ganoderma lucidum* production in China. *Scientia Horticulturae*, 224, 109-114.
- Cifuentes-Blanco, J., M. Villegas-Ríos y L. Pérez-Ramírez. (1986). Hongos. En: Lot, A. y F. Chiang (comps.). *Manual de herbario: administración y manejo de colecciones, técnicas de recolección y preparación de ejemplares botánicos*. Consejo Nacional de la Flora de México, A. C., pp 55-64.
- Colston, T., Littlefair, E., Barão-Nóbrega, J. A., Hunter, S., Cen, A. L., Manders, R., & Slater, K. (2015). Amphibians and reptiles of the Calakmul Biosphere Reserve, México, with new records. *Check List*, 11, 1.
- Constantine, A. (1977). *Introducción a la Micología* (No. 589.2 A 384589.2 A 384589.2 A 384589.2 A 384).
- Corrales, A., & López, C. A. (2005). *Macrocybe titans* (Bigelow y Kimbr.) Pegler, Lodge y Nakasone, un registro nuevo para Colombia. *Actualidades Biológicas*, 27(82), 93-97 pp.
- Cuesta, J. (2003). *Ecología de los hongos*. *Foresta*, 23, 22-34 pp.
- Cui, B. K., Li, H. J., Ji, X., Zhou, J. L., Song, J., Si, J., ... & Dai, Y. C. (2019). Species diversity, taxonomy and phylogeny of Polyporaceae (Basidiomycota) in China. *Fungal Diversity*, 97(1), 137-392 pp.

- Dai, Y. C., Niemelä, T., & Kinnunen, J. (2002). The polypore genera *Abundisporus* and *Perenniporia* (Basidiomycota) in China, with notes on *Haploporus*. In *Annales Botanici Fennici* (pp. 169-182). Finnish Zoological and Botanical Publishing Board.
- de la Fuente, J. I., & Guevara-Guerrero, G. (2019). *Stephanosporamayana* (Stephanosporaceae, Russulales), a new sequestrate fungus from Yucatán Peninsula, Mexico. *MycoKeys*, 48, 115 pp.
- de la Fuente, J. I., Guevara-Guerrero, G., López, C. Y., & García-Jiménez, J. (2018). First record of *Mayamontana coccolobae* (Stephanosporaceae: Agaricales) from Mexico. *Studies in Fungi*, 3(1), 34-38 pp.
- de la Fuente, J.I., Martínez-González, C. R., Oros-Ortega, I., Guevara, G., Bandala, V. M., Córdova-Lara, I., Vela-Hernández, R. Y. & García Jiménez, J. (2021). *Melanogaster coccolobae* sp. nov.(Paxillaceae, Boletales), a tropical hypogeous fungus from the urban areas of Quintana Roo, Mexico. *Acta botánica mexicana*, (128).
- Desjardin, D. E., & Ovrebo, C. L. (2006). New species and new records of *Marasmius* from Panamá. *Fungal Diversity*, 21, 19-39 pp.
- Dominguez, D. T. L. (1995). Gasteromycetes (Eumycota) del centro y oeste de la Argentina. II. Orden Phallales. *Darwiniana*, 33, 195-210.
- Elkhateeb, W. A., Daba, G. M., Elnahas, M. O., & Thomas, P. W. (2019). Anticoagulant capacities of some medicinal mushrooms. *ARC J Pharma Sci*, 5(4), 1-9.
- Esquivel RE, Carranza J. (1996). Patogenicidad de *Phylloporia chrysite* (Aphylophorales: Hymenochaetaceae) sobre *Erythrochiton gymnanthus* (Rutaceae) [Pathogenicity of *Phylloporia chrysite* (Aphylophorales: Hymenochaetaceae) on *Erythrochiton gymnanthus* (Rutaceae)]. *Rev Biol Trop*. Dec;44 Suppl 4:137-45.
- Fukuda, T., Uchida, H., Suzuki, M., Miyamoto, H., Morinaga, H., Nawata, H., & Uwajima, T. (2004). Transformation products of bisphenol A by a recombinant *Trametes villosa* laccase and their estrogenic activity. *Journal of Chemical Technology &*

Biotechnology: International Research in Process, Environmental & Clean Technology, 79(11), 1212-1218.

Gallegos, J. R. D., Acosta, O. C., & Gil, G. G. (2002). Distribución espacial y estructura arbórea de la selva baja subperennifolia en un ejido de la Reserva de la Biosfera Calakmul, Campeche, México. *Ecosistemas y Recursos Agropecuarios*, 18(35), 11-28 pp.

Gamboa-Trujillo P., Wartchow F., Cerón-Martínez C., Andi D., Uwinjin P., Grefa G., Entza M., Chimbo E., Chimbo J., Payaguaje J., Piyaguaje N., Payaguaje D., Licuy V., López V., Mendua M., Criollo M., Jati M., De La Cruz S., Calazacón M., Flores S., Aules E., Aigaje C., De Aro M., Morales A., Murillo Y., Farinango G. y Gilbertoni T.B. (2019). Edible mushrooms of Ecuador: consumption, myths and implications for conservation. *Ethnobotany Research & Applications* 18: 1–15.

García Jiménez, J., & Garza Ocañas, F. (2001). Conocimiento de los hongos de la familia Boletaceae de México. *Ciencia UANL*, 4(3) 336-344 pp.

Gay González, A., D. (2019). Taxonomía y filogenia del género *Fulvifomes* (Hymenochaetales, Basidiomycota) en México. Tesis para obtener grado de: Maestría en Biociencias. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Instituto Politécnico Nacional. CDMX.

Gibertoni, T. B., Drechsler-Santos, E. R., Baltazar, J. M., Gomes-Silva, A. C., Nogueira-Melo, G. S., Ryvardeen, L., & Cavalcanti, M. A. (2011). The genus *Trichaptum* (Agaricomycetes, Basidiomycota) in Brazil. *Nova Hedwigia*, 93(1), 85.

Guzmán-Dávalos, L., & Guzmán, G. (1979). Estudio ecológico comparativo entre los hongos (macromicetos) de los bosques tropicales y los de coníferas del sureste de México. *Boletín de la Sociedad Mexicana de Micología*, 13, 89-125 pp.

Guzmán, G. (1979). Identificación de los hongos comestibles, venenosos y alucinantes. Editorial Limusa. 123 p.

Guzmán, G. (1998). Inventorying the fungi of Mexico. *Biodiversity & Conservation*, 7, 369-384 pp.

- Guzmán, G. (2003). Los hongos de El Edén Quintana Roo: introducción a la micobiota tropical de México. Primera edición. INECOL y CONABIO, Xalapa. 316 pp.
- Guzmán, G. (2003). Traditional uses and abuses of hallucinogenic fungi: problems and solutions. *International Journal of Medicinal Mushrooms*, 5, 57-59.
- Guzmán, G. (2008). Analysis of the studies on the macromycetes of Mexico. *Revista mexicana de micología*, 28(spe), 7-15 pp.
- Guzmán, G. (2008). Diversity and use of traditional mexican medicinal fungi. A review. *Begell House Digital Library*. Vol. 10, Issue 3. 209.217 pp
- Guzmán-Dávalos, L., & Guzmán, G. (1979). Estudio ecológico comparativo entre los hongos (macromicetos) de los bosques tropicales y los de coníferas del sureste de México. *Boletín de la Sociedad Mexicana de Micología*, 13, 89-125 pp.
- Guzmán-Dávalos, L., & Guzmán, G. (1982). Contribucion al conocimiento de los Lepiotaceos (Fungi, Agaricales) de Quintana Roo. *Scientia Fungorum*, (17), 43-54 pp.
- Greppi, C. D., & Aires–Argentina, B. (2017). Estrategias de descomposición fúngica en maderas de Nothofagaceae de depósitos miocénicos de Patagonia (Doctoral dissertation, Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales).
- Hawksworth, D.L. (1991). The fungal dimension of the biodiversity: magnitude, significance, and conservation. *Mycological Research* 95: 641–655 pp.
- Hawksworth, D. L. (2001). The magnitude of fungal diversity: 1.5 million species estimate revisited. *Mycological Research*. 105. 1422-1432 pp.
- Hawksworth, D. L., & Lücking, R. (2017). Fungal diversity revisited: 2.2 to 3.8 million species. *Microbiology spectrum*, 5(4), 5-4 pp.
- Henao, L. G. (1989). Notas sobre afitoforales colombianos (Basidiomycetes: Aphyllorales). *Caldasia*, 1-9.

- Heredia Abarca, G., Arias Mota, R. M., & Gallina, S. (2008). Hongos saprobios y endomicorrizógenos en suelos. Agroecosistemas Cafetaleros de Veracruz: Biodiversidad, Manejo y Conservación, Instituto Nacional de Ecología, Mexico, 193, 203 pp.
- Herrera, T., Pérez-Silva, E., Esqueda, M., & Valenzuela, V. H. (2005). Algunos gasteromicetos de Calakmul, Campeche, México. *Revista Mexicana de Micología*, (21), 23-27 pp.
- Herrera, T., & Ulloa, M. (1998). *El reino de los hongos: micología básica y aplicada* (No. 589.2 H565r). México, MX: Universidad Nacional Autónoma de México. Fondo de Cultura Económica. Segunda Edición. 45-50 pp.
- Hibbett, D. S., Bauer, R., Binder, M., Giachini, A. J., Hosaka, K., Justo, A., ... & Thorn, R. G. (2014). 14 Agaricomycetes. In *Systematics and evolution* (pp. 373-429). Springer, Berlin, Heidelberg.
- Ibarra-Manríquez, G., Villaseñor J.L., Durán R. y Meave J. (2002). Biogeographical análisis of the flora of the Yucatan Peninsula. *Journal of Biogeography*. 29:17-30 pp.
- Isla, R. V. (2012). Taxonomia, biologia e produção de semente-inóculo de *Panus strigellus*, um cogumelo comestível da Amazônia.
- Jimenez Ruiz, A. E., Thomé Ortiz, H., & Burrola Aguilar, C. (2016). Patrimonio biocultural, turismo micológico y etnoconocimiento. *El periplo sustentable*, (30), 180-205 pp.
- Ibarra-Manríquez, G., & Cornejo-Tenorio, G. (2010). Diversidad de frutos de los árboles del bosque tropical perennifolio de México. *Acta botánica mexicana*, (90), 51-104 pp.
- Kirk, P. M., P. F. Canon, D. W. Minter & Stalpers J., A. (2008). *Ainsworth & Bisby's Dictionary of the Fungi*. 10 ed. International Mycological Institute, CAB International, Wallingford. 784 p.
- Kithiyon, M., Pannerselvam, B., Balasaubramaniyam Madhukumar, S. S., Sridharan, J., & Alagumuthu, T. S. (2019). Efficacy of mycosynthesised AgNPs from *Earliella*

scabrosa as an in vitro antibacterial and wound healing agent. IET nanobiotechnology, 13(3), 339-344.

Kokoti, M., Hazarika, D. J., Parveen, A., Dullah, S., Ghosh, A., Saha, D., & Boro, R. C. (2021). Nutritional Properties, Antioxidant and Antihaemolytic Activities of the Dry Fruiting Bodies of Wild Edible Mushrooms Consumed by Ethnic Communities of Northeast India. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 71(4), 463-480.

Krzyczkowski, W. (2008). The structure, medicinal properties and biosynthesis of cyathane diterpenoids. Biotechnologia (en inglés) (Varsovia: Państwowe Wydawnictwo Naukowe) 1: 146-167. ISSN 0860-1196.

Largent, D.L. y D. Johnson. (1977). How to identify mushrooms to genus III: Microscopic features. Man River Press. Eureka, 148 pp.

Larios Juárez, C. D. L. Á., Martínez Corrales, C. C., & Mayorga Calderón, D. E. (2013). Determinación de la actividad antimicrobiana de seis muestras de hongos recolectados en la ciudad de León, Nicaragua usando cepas de Salmonella spp (Doctoral dissertation). Disponible en: <https://riul.unanleon.edu.ni/>

Leite, A. G., Silva, B. D. B., Araújo, R. S., & Baseia, I. G. (2007). Espécies raras de Phallales (Agaricomycetidae, Basidiomycetes) no Nordeste do Brasil. Acta Botanica Brasilica, 21, 119-124.

López, A. & Juventino, A. (2001). Hydno-polyporus fimbriatus. Funga Veracruzana. Num. 125. Instituto de Investigaciones forestales. Universidad Veracruzana. Disponible en: https://www.researchgate.net/profile/Armando-Lopez-17/publication/266617714_Hydno-polyporus_fimbriatus_Poriales_Coriolaceae/links/5435bb040cf2bf1f1f2b3755/Hydno-polyporus-fimbriatus-Poriales-Coriolaceae.pdf.

López-García, A., Pérez-Moreno, J., Jiménez-Ruiz, M., Ojeda-Trejo, E., Delgadillo-Martínez, J., & Hernández-Santiago, F. (2020). Conocimiento tradicional de hongos de importancia biocultural en siete comunidades de la región chinanteca del estado de Oaxaca, México. Scientia fungorum, 50.

- Lowe, J. L. (1952). Perennial polypores of North America. Fomes with colored spores. *Mycologia*, 44(2), 228-238 pp.
- Lowy, B. (1972). Mushroom symbolism in Maya Codices. *Mycologia*, 64, 816–821
- Mansour, A. Daba, N. Baddour, M. El-Saadani, E. Aleem (2012). “Schizophyllan inhibits the development of mammary and hepatic carcinomas induced by 7,12 dimethylbenzo(a) anthracene and decreases cell proliferation: comparison with taxoxifen.” *Rev. Cancer Research and Clinical Oncology*. vol. 138, no. 9, pp.1579-1596.
- Martínez, E., & Galindo-Leal, C. (2002). La vegetación de Calakmul, Campeche, México: clasificación, descripción y distribución. *Botanical Sciences*, (71), 7-32 pp.
- Medina-Jaritz, N. B., Palacios-Pacheco, M. R., & Valenzuela-Garza, R. (2012). Adiciones al conocimiento de los hongos poliporoides de Chiapas. *Acta botánica mexicana*, (101), 95-126.
- Miettinen, Otto & Niemelä, Tuomo & Spirin, Viacheslav. (2006). Northern *Antrodiella* species: The identity of *A. semisupina*, and type studies of related taxa. *Mycotaxon* -Ithaca Ny-. 96. 211-239.
- Mirfat, A, Noorlidah, S, Vikineswary, (2014). “Antimicrobial activities of split gill mushroom *Schizophyllum commune*”. *American Journal of Research Communication*, vol. 2, no. 7, pp. 113-124.
- Monteiro, M. (2020). Sistemática de *Hymenochaete* Lév. (Hymenochaetaceae, Basidiomycota): análises morfológicas e relações filogenéticas de espécies ocorrentes no sul da Mata Atlântica.
- Moreno-Rico, O., Velásquez-Valle, R., Sánchez-Martínez, G., Siqueiros-Delgado, M. E., Cerda-Lemus, M. D. L., & Díaz-Moreno, R. (2010). Diagnóstico fitopatológico de las principales enfermedades en diversas especies de encinos y su distribución en la Sierra Fría de Aguascalientes, México. *Polibotánica*, (29), 165-189 pp.

- Motato-Vásquez, V., de Mello Gugliotta, A., & Robledo, G. L. (2015). New records and geographic distribution map of *Echinoporia Ryvarden* (Schizoporaceae, Basidiomycota) species in the Neotropics. *Check List*, 11(1), 1508-1508.
- Mueller G.M, Bills G.F & Foster M.S. (2004). *Biodiversity of fungi: inventory and monitoring methods*. Elsevier Academic Press, London, Amsterdam.
- Munsell. (2000). *Munsell soil color·, charts*. Gretag Macbeth. New York.
- Nieves, L. M., Esparza, L., & Nieto, P. G. (1995). Trabajos arqueológicos en la plaza central de Calakmul, Campeche, México. In *Religión y sociedad en el área maya*. Sociedad Española de Estudios Mayas. 93-108 pp.
- Nogueira-Melo, G. S., Medeiros, P. S. D., Gomes-Silva, A. C., Ryvarden, L., Sotão, H. M., & Gibertoni, T. B. (2012). *Coriolopsis psila* comb. nov.(Agaricomycetes) and two new *Coriolopsis* records for Brazil. *Mycotaxon*, 120(1), 223-230.
- Nowakowski, P., Naliwajko, S. K., Markiewicz-Żukowska, R., Borawska, M. H., & Socha, K. (2020). The two faces of *Coprinus comatus*—Functional properties and potential hazards. *Phytotherapy Research*, 34(11), 2932-2944.
- Ortiz-Santana, B., Lodge, D. J., Baroni, T. J., & Both, E. E. (2007). Boletes from Belize and the Dominican republic. *Fungal Diversity*. 27: 247-416., 27.
- Pernía, B., Urbina, H., González, M., Sena, L., Villasana, Y., & Naranjo Briceño, L. (2021). *Trametes coccinea* IDEA, un hongo súper productor de lacasa aislado de un lago natural de asfalto: Tolerancia y biotransformación de hidrocarburos policíclicos aromáticos. *Revista Bionatura* 3(3):1924-1934 pp.
- Phillips, R. (2010). *Mushrooms & other fungi of North America*. Segunda edición. Edit. A Firefly Book, Canada. 384 pp.
- Pires, R. M., & Gugliotta, A. D. M. (2016). Poroid Hymenochaetaceae (Basidiomycota) from Parque Estadual da Serra do Mar, Núcleo Santa Virgínia, São Paulo, Brazil. *Rodriguésia*, 67, 667-676 pp.

- Pompa González, A., Acosta, A., Olivas, E., Jáuregui, A., & Garza, V. (2011). Los macromicetos del Jardín botánico ECOSUR Dr. Alfredo Barrera Marín Puerto Morelos, Quintana Roo (No. EE/589.2097267 M3).
- Ramírez, L. R. (2013). Los basidiomicetos: una herramienta biotecnológica promisoría con impacto en la agricultura. *Fitosanidad*, 17(1), 49-55 pp.
- Raymundo, T., Valenzuela, R. & Cifuentes, J. (2008). Dos especies nuevas del género *Phellinus* (Hymenochaetales, Basidiomycota) en México. *Revista Mexicana de Biodiversidad*, 79(002).
- Raymundo, T., Decock, C., Valenzuela, R., Amalfi, M., Cifuentes, J., & Pacheco-Mota, L. (2012). Nuevos registros del género *Fomitiporia* (Hymenochaetales, Basidiomycota) en México. *Revista mexicana de biodiversidad*, 83(2), 313-328.
- Raymundo, T., Valenzuela, R., Bautista-Hernández, S., Esqueda, M., Cifuentes, J., & Pacheco, L. (2013). El género *Fuscoporia* (Hymenochaetales, Basidiomycota) en México. *Revista mexicana de biodiversidad*, 84, S50-S69.
- Rebollar-Téllez, E. A., & Moo-Llanes, D. A. (2020). Diversidad alfa, beta y co-ocurrencia de especies de flebotomíneos (Diptera: Psychodidae) en Calakmul, Campeche, México. *Revista Chilena de Entomología*, 46(2). Mapa del municipio de Calakmul. 224. p.
- Reck, M. A., & da Silveira, R. M. B. (2009). *Grammothele* species from southern Brazil. *Mycotaxon*, 109(1), 361-372 pp.
- Riedi, H. D. P., de Liz, M. V., Braga, D. M., Ianoski, A. B., de Freitas Pereira, T., Brugnari, T., ... & Maciel, G. M. (2022). Synthesis and characterization of laccase enzyme aggregates from *Trametes villosa* for simultaneous elimination of rifampicin and isoniazid. *International Journal of Environmental Research*, 16(3), 25.
- Ríos García, U. (2022). Análisis etnomicológico y mesofauna asociada a hongos en la Región Mazateca de Oaxaca (Doctoral dissertation). Disponible en: <http://colposdigital.colpos.mx:8080/jspui/handle/10521/4821>

- Rodríguez-Gutiérrez, I., Garibay-Orijel, R., Sierra, S., Jiménez-Zárate, J., Cervantes-Chávez, J. A., Villarruel-Ordaz, J. L., & Landeros, F. (2022). El género *Auricularia* (Agaricomycotina: Basidiomycota) en México. *Revista Mexicana de Biodiversidad*, 93, e933994-e933994.
- Rony, K. A., Ajith, T. A., Nima, N., & Janardhanan, K. K. (2014). Hypolipidemic activity of *Phellinus rimosus* against triton WR-1339 and high cholesterol diet induced hyperlipidemic rats. *Environmental toxicology and pharmacology*, 37(2), 482-492.
- Ruan-Soto F., Garibay-Origel R. y Cifuentes J. (2006). Process and dynamics of traditional selling wild edible mushrooms in tropical Mexico. *Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine* 2: 1–1
- Ruan-Soto F., Cifuentes J., Mariaca R., Limón F., Pérez-Ramírez L. y Sierra S. (2009). Uso y manejo de hongos silvestres en dos comunidades de la Selva Lacandona, Chiapas, México. *Revista Mexicana de Micología* 29: 61–72.
- Ruíz, P., Rojas, K., & Sieverding, E. (2011). La distribución geográfica de los hongos de micorriza arbuscular: una prioridad de investigación en la Amazonía peruana. *Espacio Y Desarrollo*, (23), 47-63. Recuperado a partir de: <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/espacioydesarrollo/article/view/3479>.
- Ryvarden, L. (2015). Neotropical Polypores Part 2: Polyporaceae, *Abortiporus-Nigroporus*. *Synopsis Fungorum* 34, 1-443.
- Salas-Lizana, R., Villegas Ríos, M., Alvarez-Manjarrez, J., Pérez-Pazos, E., Farid, A., Franck, A., & Garibay-Orijel, R. (2023). Neotropical *Clavulina*: Two new species from Mexico and a re-evaluation of *Clavulina floridana*. *Mycologia*, 115(1), 135-152.
- Sánchez-García, M., Ryberg, M., Khan, F. K., Varga, T., Nagy, L. G., & Hibbett, D. S. (2020). Fruiting body form, not nutritional mode, is the major driver of diversification in mushroom-forming fungi. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 117(51), 32528-32534 pp.

- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2018). Reserva de la Biosfera Calakmul. Fecha de consulta: 29/05/2021. Disponible en: <https://www.gob.mx/semarnat/articulos/reserva-de-la-biosfera-calakmul-157277?idiom=es>
- Sierra, S., Rodríguez-Gutiérrez, I., Agustín, I. S., Adriana, L., Castro-Santiuste, S., Cifuentes, J., & Pérez-Ramírez, L. (2012). Hongos tremeloides (Heterobasidiomycetes) de la Reserva de la Biosfera de Calakmul, Campeche, México. *Revista mexicana de biodiversidad*, 83(1), 23-30 pp.
- Sierra, C. L. J., Ramírez, J. S., Cortés-Calva, P., Cámara, A. B. S., Dávalos, L. I. Í., & Ortega-Rubio, A. (2014). México país megadiverso y la relevancia de las áreas naturales protegidas. *Investigación y ciencia*, 60, 16-22 pp.
- Sommerkamp Steiger Y. (1990). Hongos comestibles en los mercados de Guatemala. Universidad de San Carlos de Guatemala. Dirección General de Investigación. Guatemala, Guatemala. 68 pp.
- Sotome, K., Hattori, T., Ota, Y., Lee, S. S., Vikineswary, S., Abdullah, N., & Kakishima, M. (2009). Taxonomic study of Asian species of *Echinochaete* (Polyporaceae, Basidiomycota) and description of *E. maximipora* sp. nov. *Mycological Progress*, 8(2), 123–132. doi:10.1007/s11557-009-0584-6
- Stijve T. (2004). The tropical giant mushroom *Macrocybe titans* is edible and can be cultivated. *Anwerpse Mycologische Kring (AMK) Medelingen* 3: 93–94.
- Suárez-Medellín, J., Luna-Rodríguez, M., Mendoza, G., Salinas, A., Suárez Quiroz, M. L., & Trigos, Á. (2012). Morphologic and molecular characterization of a Mexican wild strain belonging to *Ganoderma* genus. *Revista mexicana de micología*, 36, 33-40.
- Tedersoo, L., May, T. W., & Smith, M. E. (2010). Ectomycorrhizal lifestyle in fungi: global diversity, distribution, and evolution of phylogenetic lineages. *Mycorrhiza*, 20, 217-263.

- Tedersoo, L., Bahram, M., Põlme, S., Kõljalg, U., Yorou, N. S., Wijesundera, R., & Abarenkov, K. (2014). Global diversity and geography of soil fungi. *science*, 346 no. 6213.
- Trappe, J. M., & Cázares, E. (1990). Evolución, ecología y micofagia en los hongos hipogeos. *Scientia Fungorum*, (6), 33-40.
- Valenzuela-Garza, R. (1999). Las familias Polyporaceae sensu stricto y Albatrellaceae en México. Instituto Politécnico Nacional. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Bases de datos SNIB-CONABIO proyecto, (H201).
- Varga, T., Krizsán, K., Földi, C., Dima, B., Sánchez-García, M., Sánchez-Ramírez, S., ... & Nagy, L. G. (2019). Megaphylogeny resolves global patterns of mushroom evolution. *Nature ecology & evolution*, 3(4), 668-678 pp.
- Verma, R. K., & Pandro, V. (2018). Diversity of macro-fungi in Central India-XIII: *Leucocoprinus badhamii* and *Leucocoprinus birnbaumii*. *Van Sangyan*, 5(5&6), 28-37.
- Villegas, M., Cifuentes, J., Estrada-Torres, A., & Kong, A. (2010). The genus *Gomphus* in tropical and subtropical zones of Mexico. *Nova hedwigia*, 90(3), 491 pp.
- Wu, S. H. (1996). Resupinate polypores (Basidiomycotina) newly recorded from Taiwan. *Botanical Bulletin of Academia Sinica*, 37.

XI. ANEXOS

XI. I DESCRIPCIONES

Se describen a continuación macro y microscópicamente las especies registradas. En el caso de la microscopía, la primera medida indica la longitud y la segunda el ancho, ambas separadas por una "x". El color de los basidiomas se obtuvo mediante la tabla de color Munsell (2000).

A

Antrodiella versicutis (Berk. & M.A. Curtis) Gilb. & Ryvarden 1986

Orden: Polyporales

Familia: Steccherinaceae

Hábitat: Lignícola
Hábito: Saprobio
Aprovechamiento: Sin uso

Descripción: basidioma anual de 32-53 mm de diámetro, pileado-subestipitado, de consistencia correosa; píleo flabeliforme; de color amarillo-rojizo (7.5YR 7/6), marcado con zonas concéntricas de color blanco (7.5YR 8/1); presenta en la superficie una fina cutícula fibrilosa; margen ondulado; himenóforo poroide, poros 8-10 por mm, circulares a ligeramente angulares, de color amarillo pálido (2.5Y 8/4); contexto de 1 mm de grosor. Lignícola, crece sobre madera muerta.

Microscopía: posee sistema hifal dimítico; esporas de 4-4.5 x 1-1.5 μm , cilíndricas a alantoides, lisas, hialinas (Pompa-González *et al.*, 2011).

Figura 7. *Antrodiella versicutis*. Foto: Ricardo Valenzuela Garza.

Antrodiella semisupina (Berk & M. A. Curtis) Ryvarden 1980

Hábitat: Lignícola Hábito: Saprobio Aprovechamiento: Sin uso
--

Orden: Polyporales

Familia: Steccherinaceae

Descripción: basidiocarpos de 1 x 2 cm; efuso-reflejos, con algunas partes resupinadas; margen agudo; color marrón muy claro (10YR 8/3) con gris pálido en la parte superior (10YR 7/2) y margen color blanco (7.5YR 8/1); poros de 6–8 por mm, redondos a angulares, regulares o denticulados.

Microscopía: presenta sistema hifal dimítico; esporas de 2.7–3.3 × 1.8–2.3 µm, ovadas, de paredes delgadas, con el lado ventral claramente redondeado, hialinas (Miettinen *et al.*, 2006).

Auricularia brasiliensis Lloyd 1918

Orden: Auricularales

Familia: Auriculariaceae

Hábitat: Lignícola

Hábito: Saprobio

Aprovechamiento: Comestible

Descripción: basidioma de 5-15 cm de ancho, resupinado a efuso reflejo, con lóbulos libres; margen ondulado; consistencia cartilaginosa–correosa cuando fresco; abhimenio tomentoso o viloso, de color gris claro (7.5YR 7/1) con zonas concéntricas alternadas distintivas de color marrón claro (7.5YR 6/4) a marrón amarillento (10YR 5/8); himenio venoso; de color marrón (7.5YR 4/4) a marrón oscuro (7.5YR 3/4). Se encuentra sobre madera creciendo en grupos.

Microscopía: basidiosporas de 12–16.5 x 5.5–6.4 μm , alantoides, lisas, hialinas. Pelos abhimeniales de 375–870 x 2.5–3.5 μm , rectos, ápice trunco, lisos, hialinos, se agrupan en mechones densos (Sierra *et al.*, 2012).

Figura 10. *Auricularia brasiliensis*. Foto: Ricardo Valenzuela.

Auricularia cornea Ehrenb. 1820

Orden: Auriculares

Familia: Auriculariaceae

Hábitat: Lignícola

Hábito: Saprobio

Aprovechamiento: Comestible

Descripción: basidioma de hasta 60 mm de largo y 45 mm de alto; campanulado a ligeramente extendido, irregularmente lobulado; sésil; gelatinoso–cartilaginoso cuando fresco; abhimenio hirsuto de color marrón rojizo claro (5YR 6/3) a gris rojizo (5YR 5/2); himenio liso de color marrón rojizo (2.5YR 5/4); contexto de 1 a 2 mm de grosor en 2 capas desprendibles, de color marrón rojizo (2.5YR 5/4).

Microscopía: basidiosporas de 14.8–16.9 × 5.5–6.3 μm, alantoides, lisas, hialinas, germinación por repetición (Sierra *et al.*, 2012).

Figura 8. *Auricularia cornea*. Foto: León Ibarra Garibay.

Auricularia delicata (Mont. ex Fr.) Henn. 1893

Orden: Auriculares

Familia: Auriculariaceae

Hábitat: Lignícola

Hábito: Saprobio

Aprovechamiento: Comestible

Descripción: basidioma de 20 a 145 mm de diámetro; gelatinoso–cartilaginoso cuando fresco, auriculiforme, margen ondulado al madurar; abhimenio liso a ligeramente viloso, de color pardo claro (10YR 8/4) a amarillo parduzco (10YR 6/8) al madurar; himenio reticulado, de color blanco rosado (5YR 8/2) a pardo claro (10YR 8/3) al madurar; contexto de 1 a 3 mm de grosor.

Microscopía: basidiosporas de 11.6–13.7 × 4.2–6.3 μm, alantoides a elipsoides, lisas, hialinas, generalmente gutuladas, germinación por repetición (Sierra *et al.*, 2012).

Figura 9. Ejemplar juvenil de *Auricularia delicata*. Foto: Andrea Mackie Greene.

***Auricularia nigricans* (Sw.) Birkebak, Looney & Sánchez-García 2013**

Orden: Auriculares

Familia: Auriculariaceae

Hábitat: Lignícola

Hábito: Saprobio

Aprovechamiento: Comestible

Descripción: basidiomas sésiles, de 5-6 cm de diámetro, de consistencia gelatinosa–cartilaginosa en fresco; auriculiformes, campanulados a ligeramente extendidos; abhimenio hirsuto, de color gris rojizo (5YR 5/2) a marrón rojizo (5YR 5/4); himenio liso de color negro a marrón oscuro; contexto de 1-1.5 mm de grosor. Crece en grupos sobre madera muerta.

Microscopía: basidios de 50-60 x 4- 6 μm , cilíndricos; esporas de 12-17 x 5-6 μm , alantoides, hialinas.

Figura 11. *Auricularia nigricans*. Foto: Andrea Mackie Greene.

B

Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst. 1879

Orden: Polyporales

Familia: Phanerochaetaceae

Hábitat: Lignícola

Hábito: Patógeno forestal

Aprovechamiento: Sin uso

Descripción: basidiomas de 3-7 cm de ancho x 3-5 cm de largo, anuales, sésiles, superpuestos; superficie de color marrón grisáceo (10YR 5/2), con el margen de color blanco (7.5YR 8/1) cuando es joven, el cual se va oscureciendo al madurar; himenio poroide, con 6-7 poros por mm, de color gris claro (2.5Y 7/1). Sabor amargo. Generalmente crece sobre madera muerta, pero puede crecer sobre árboles vivos y ocasionar pudrición blanca, a menudo crecen en grupos imbricados.

Microscopía: esporas de 5-6 x 2.5-3.5 μm , elipsoides a cilíndricas, lisas, blancas. Sistema hifal monomítico (Phillips, 2010).

Figura 12. *Bjerkandera adusta*. Foto: Jelena Flg.

Boletellus cubensis (Berk. & M.A. Curtis) Singer 1945

Orden: Boletales

Familia: Boletaceae

Hábitat: Humícola

Hábito: Micorrizógeno

Aprovechamiento: Sin uso

Descripción: píleo de 20–60 mm x 9–42 mm de diámetro, convexo, tomentoso, de color rosa (2.5YR 8/4) a rojo claro (2.5YR 7/6), areolas de color marrón grisáceo oscuro (10YR 4/2), las grietas entre las areolas muestran un color blanco pálido o rosado (7.5YR 8/2); himenio poroide, con tubos anexos de 9 mm de largo, color amarillo oliva (2.5Y 6/6); estípite de 30–70 mm x 7–34 mm de largo, tomentoso, de color (10R 6/8) hacia el ápice y blanco-rosado (7.5YR 8/2) hacia la base; contexto color amarillo (5Y 8/8). Olor y sabor no distintivos.

Microscopía: basidiosporas de 15.2-18.4 × 7.2-9.2 µm, fusiformes, aladas longitudinalmente; alas que se proyectan hacia arriba a 1,5 µm, de color marrón amarillento (10YR 5/4) en KOH; pleurocistidios de 48-76 × 8-10.4 µm, cilíndrico-fusoides; queilocistidios de 33.6-64 × 8.8-10.4 µm (Ortiz-Santana *et al.*, 2007).

Figura 13. *Boletellus cubensis*. Foto: Ricardo Valenzuela Garza.

C

Cantharellus coccolobae Buyck, P.-A. Moreau & Courtec. 2016

Orden: Cantharellales

Familia: Hydnaceae

Hábitat: Humícola
Hábito: Micorrizógeno
Aprovechamiento: Comestible

Descripción: píleo de 20-35 mm de diámetro, convexo a ligeramente deprimido en el centro; superficie lisa a finamente tomentosa-fibrilosa hacia el margen, opaco, de color salmón a rojo claro (10R 7/8) o rosa (10R 8/4); himenóforo decurrente, compuesto de venas gruesas de color rojo claro (10R 7/8) a rosa (10R 8/4); estípite de 10-25 mm de color rojo claro (2.5YR 7/8); olor afrutado. Crece de forma gregaria sobre el suelo, asociados a los árboles del género *Coccoloba*.

Microscopía: esporas de 8.3-9.8 × 5.3-6.0 μm, elipsoides, hialinas. Basidios muy largos y delgados, de 80-120 × 9-11 μm (Buyck *et al.*, 2016).

Figura 14. *Cantharellus coccolobae*. Foto: Jesús García Jiménez.

Cellulariella acuta (Berk.) Zmitr. & Malysheva 2014

Orden: Polyporales

Familia: Polyporaceae

Hábitat: Lignícola

Hábito: Saprobio

Aprovechamiento: Medicinal

Descripción: basidioma anual de 7-25 cm de largo x 10-30 cm de ancho; flabeliforme con margen ondulado a ligeramente lobulado; de color marrón muy pálido (10YR 7/4) a marrón claro amarillento (10YR 6/4), con zonas concéntricas de color marrón (10YR 5/3) y blanco (10YR 8/1) hacia el margen; himenóforo laberintiforme, a veces laminado y poroide en el mismo himenóforo, o simplemente lamelar, de color marrón muy pálido (10YR 8/3). Crece sobre madera de árboles muertos.

Microscopía: basidiosporas de 5.8-8.2 μm \times 2.2-3 μm , subcilíndricas a cilíndricas, con paredes delgadas, hialinas. Sistema hifal trimítico, hifas hialinas de 1.4 a 2.8 μm de ancho; hifas esqueléticas no ramificadas, amarillentas pálidas, hialinas en KOH (Ambit & Mossebo, 2015).

Figura 15.. *Cellulariella acuta*. Foto: León Ibarra Garibay.

***Cerrena caperata* (Berk.) Zmitr 2001**

Orden: Polyporales

Familia: Cerrenaceae

Hábitat: Lignícola

Hábito: Saprobio

Aprovechamiento: Sin uso

Descripción: basidiomas de 7-10 cm de largo x 5-7 cm de ancho; flabeliformes; hirsutos; de color marrón-rojizo oscuro (5YR 3/4) y marrón claro (7.5YR 6/4) hacia el margen; la superficie está marcada en zonas concéntricas bien o poco desarrolladas que van del color marrón (7.5YR 5/4) a marrón oscuro (7.5YR 3/4); himenio poroide de color gris claro (10R 7/1) con algunas zonas de color marrón claro (7.5YR 6/4). Todo el basidioma se mancha de color pardo al tocarlo. Crece sobre madera.

Microscopía: Esporas cilíndricas de 6-9 x 2-2.5 μm (Guzmán, 2003).

Nota: Antes descrita como *Datronia caperata*.

Figura 16. *Cerrena caperata*. Foto: Andrea Mackie Greene.

***Cerrena drummondii* (Klotzsch) Zmitr. 2001**

Hábitat: Lignícola Hábito: Saprobio Aprovechamiento: Sin uso
--

Orden: Polyporales

Familia: Cerrenaceae

Descripción: basidiomas sésiles de 3-6 cm x 8-10 cm; imbricados; zonados; de consistencia coriácea, hirsutos; de color amarillo pálido (2.5Y 7/4) con bandas concéntricas de color marrón-oliva claro (2.5Y 5/4); himenóforo poroide a dentado, de color amarillo pálido (2.5Y 8/4); tubos de hasta 4 mm de profundidad. Crecen sobre madera muerta.

***Cerrena hydroides* (Sw.) Zmitr 2001**

Orden: Polyporales

Familia: Cerrenaceae

Hábitat: Lignícola

Hábito: Saprobio

Aprovechamiento: Medicinal

Descripción: basidiomas de 3-10 cm de largo x 5-15 cm de ancho; flabeliformes; de superficie vilosa; de color marrón rojizo (5YR 4/4) a marrón oscuro (7.5YR 3/4), en alternancia de zonas claras con oscuras; himenio poroide, poros de 2 mm, hexagonales o angulosos, de color pardo-amarillento (10YR 6/8) o pardo-grisáceo (10YR 5/2). Crece sobre madera en las regiones alteradas de la selva (Guzmán, 2003).

Microscopía: esporas de 11-13.5 x 3.5-4.5 μm cilíndricas, lisas, hialinas, de pared delgada (Guzmán, 2003).

Nota: Antes descrita como *Hexagonia hydroides*.

Figura 17. *Cerrena hydroides*. Foto: Andrea Mackie Greene.

***Clathrus crispus* Turpin 1829**

Orden: Phallales

Familia: Phallaceae

Hábitat: Humícola

Hábito: Saprobio

Aprovechamiento: Medicinal

Descripción: basidiomas de 5-10 cm de alto x 3-7 cm de ancho, subglobosos, dehiscentes, a manera de “red”; peridio constituido por columnas, cuadrangulares y alveoladas; conformado por 12-50 alveolos de entre 0.6-1.5 cm de diámetro; de color rojo (10R 4/8) a rojo claro (10R 7/8) hacia el ápice y rosado hacia la base (10R 8/3); se encuentra adherido al sustrato por rizomorfos; zonas glebíferas con prolongaciones digitiformes, corrugadas y plegadas; gleba de color marrón oliváceo (2.5Y 4/4), de olor desagradable. Crece solitario en el suelo o entre el pasto en jardines o a la orilla de las selvas (Guzmán, 2003).

Microscopía: esporas de 4 x 2,5 µm, lisas, elipsoidales a globosas, hialinas.

Figura 18. *Clathrus crispus*. Foto: León Ibarra Garibay.

***Coprinellus disseminatus* (Pers.) J.E. Lange 1938**

Orden: Agaricales

Familia: Psathyrellaceae

Hábitat: Lignícola

Hábito: Saprobio

Aprovechamiento: Sin uso

Descripción: píleo de hasta 3 cm de diámetro; ovoide a campanulado, con margen estriado; de color gris claro (10YR 7/1) a gris (10YR 6/1), y marrón pálido (10YR 6/3) en el ápice y hacia el margen; himenóforo laminar; láminas adnatas, relativamente anchas, distantes, con lamélulas, de color gris claro (10YR 7/1), luego negras (10YR 2/1) por la maduración de las esporas; estípite cilíndrico, hueco, de 2-5 cm de altura x 0.1-0.2 cm de diámetro, de color gris claro (10YR 7/1), translucido. Crecen gregarios.

Microscopía: esporas de 4-5,5 x 7-9,5 μm elipsoidales, lisas, truncadas, de color marrón oscuro (10YR 3/3); basidios de 16-40 x 5-8 μm , tetraspóricos, claviformes.

Figura 19. *Coprinellus disseminatus*. Foto: León Ibarra Garibay.

Coprinus comatus (O.F. Müll.) Pers. 179

Orden: Agaricales

Familia: Agaricaceae

Hábitat: Humícola

Hábito: Saprobio

Aprovechamiento: Comestible

Descripción: píleo de 3-7 cm; de margen estriado; ovoide cuando es juvenil, cilíndrico al madurar; de color blanco (10YR 8/1) a gris claro (10YR 7/2), con escamas color marrón-amarillento claro (10YR 6/4) hacia el ápice; himenóforo laminar; láminas libres, muy juntas, delicuescentes; de color marrón (10YR 5/3) y negro (10YR 2/1) al madurar las esporas; estípite color blanco (10YR 8/1), bulboso en la base; contexto fibroso; olor agradable cuando es juvenil. Crece en el suelo de forma gregaria o solitaria.

Microscopia: esporas de 17-23 x 10-13 μm , elipsoides, lisas, de color negro, con poro germinativo apical (Phillips, 2010).

Figura 20. *Coprinus comatus*. Foto: León Ibarra Garibay.

***Coriopsis brunneoleuca* (Berk.) Ryvarden 1972**

Orden: Polyporales

Familia: Polyporaceae

Hábitat: Lignícola

Hábito: Saprobio

Aprovechamiento: Sin uso

Descripción: basidiomas anuales de hasta 30 cm de largo y 12 cm de ancho; resupinados a efuso-reflejos; velutinados; color amarillo pálido (2.5Y 8/4) a marrón-amarillento claro (2.5Y 6/3); himenóforo poroide, 3–6 poros por mm, redondos a angulares, de color amarillo pálido (2.5Y 7/4) a marrón-amarillento pálido (2.5Y 6/4).

Microscopía: basidiosporas de 5-8.5 x 2.5-3.5 μm , cilíndricas a ligeramente alantoides, hialinas, de paredes delgadas (Cui *et al.*, 2019).

Figura 21. *Coriopsis brunneoleuca*. Foto: Andrea Mackie Greene.

***Corioloopsis byrsina* (Mont.) Ryvarden 1972**

Orden: Polyporales

Familia: Polyporaceae

Hábitat: Lignícola
Hábito: Saprobio
Aprovechamiento: Sin uso

Descripción: basidioma anual, de 6-17 x 3-10 cm, efuso-reflejo a resupinado, imbricado, de consistencia correosa; píleo semicircular, dividido en zonas concéntricas de color marrón-amarillento (10YR 5/4) a marrón (10YR 4/3), blanco (10YR 8/1) hacia el margen; de superficie vilosa; margen agudo, ondulado a ligeramente crenado, pubescente y estéril; himenóforo poroide; 3-6 poros por mm; de color marrón pálido (10YR 6/3), circulares, de bordes gruesos y lisos; tubos de hasta de 0.5 mm de profundidad; contexto de hasta de 0.5 mm de grosor. Crece sobre madera muerta.

Microscopía: esporas de 7.2-12 X 4.2-5.6 μm , oblongas a cilíndricas, lisas, hialinas, inamiloides y de pared delgada; sistema hifal trimítico (Pompa-González *et al.*, 2011).

Figura 22. *Corioloopsis byrsina*. Foto: Juan Rodríguez.

***Coriolopsis occidentalis* (Klotzsch) Murrill 1905**

Hábitat: Lignícola Hábito: Saprobio Aprovechamiento: Sin uso
--

Orden: Polyporales

Familia: Polyporaceae

Descripción: basidiomas sésiles de 4-7 cm x 2-4 cm; efuso-reflejos; de consistencia correosa, hirsutos; de color marrón amarillento claro (2.5Y 6/4) a amarillo rojizo (7.5YR 6/6); margen agudo; himenóforo poroide de color amarillo pálido (2.5Y 8/4) a marrón claro (7.5YR 6/3) al madurar; 3-5 poros por mm, circulares. Crecen sobre madera muerta.

***Cotylidia aurantiaca* (Pat.) A.L. Welden 1958**

Orden: Hymenochaetales

Familia: Rickenellaceae

Hábitat: Lignícola
Hábito: Saprobio
Aprovechamiento: Sin uso

Descripción: basidiomas de hasta 4 cm de alto; infundibuliformes a flabeliformes; dividido en bandas concéntricas de color amarillo (10YR 7/8) a amarillo-parduzco (10YR 6/8) y de color blanco hacia el margen (10YR 8/1); margen ondulado; himenóforo liso de color marrón muy pálido (10YR 8/4) a amarillo (10YR 8/6); estípite de 0.3-1 cm, de color amarillo (10YR 7/8) y blanco (10YR 8/1) hacia la base. Crece en conjuntos sobre troncos caídos.

Microscopía: esporas de 7-8 x 3.5-4 μm , elipsoides, inamiloides; cistidios son de 65-84 x 11-15 μm , cilíndricos, hialinos, con septos transversales y de pared más o menos gruesa; sistema hifal monomítico (Guzmán, 2003).

Figura 23. *Cotylidia aurantiaca*. Foto: Ricardo Valenzuela Garza.

***Cyathus colensoi* Berk. 1855**

Orden: Agaricales

Hábitat: Lignícola
Hábito: Saprobio
Aprovechamiento: Medicinal

Descripción: basidiomas no mayores a 1 cm de alto, nidularioides, de color marrón-grisáceo claro (10YR 6/2) a marrón pálido (10YR 6/3); superficie hirsuta a escamosa de color gris claro (10YR 7/2); cuando son inmaduros, presentan una capa membranosa blanca, ligeramente escamosa que fácilmente se desgarra o se desprende en la madurez; peridiolos de color gris oscuro (10YR 4/1) a negro (10YR 2/1) (donde se forman las esporas que son expulsadas a través de su proyección). Crecen sobre troncos caídos o restos de madera.

Microscopía: esporas de 13-15 x 9-11 μm , subglobosas y hialinas (Guzmán, 2003).

Figura 24. *Cyathus colensoi*. Foto: Ricardo Valenzuela Garza.

Cyathus helenae H.J. Brodie 1966

Orden: Agaricales

Hábitat: Lignícola
Hábito: Saprobio
Aprovechamiento: Medicinal

Descripción: basidiomas 7.0-9.0 mm de alto por 5.0-7.0 mm de diámetro; nidularioides; de color gris (10YR 6/1) a marrón oscuro (10YR 3/3) hacia la parte superior; superficie hirsuta; margen ligeramente fimbriado; peridiolos de 2-3 mm de diámetro, de color gris (10YR 6/1) con tonos plateados al ser juveniles y gris oscuro (10YR 4/1) a marrón oscuro (10YR 3/3) al madurar. Crecen sobre madera muerta.

Microscopía: esporas de 14-17 x 9-14 μm ; con pared de 1.5- 2.5 μm ; ovoides o esferoidales hasta subglobosas a ampliamente elipsoidales (Herrera *et al.*, 2005).

Figura 25. *Cyathus helenae*. Foto: runmex.

D

Dentocorticium portoricense (Fr.) Nakasone & S.H. He 2018

Orden: Polyporales

Familia: Polyporaceae

Hábitat: Lignícola
Hábito: Saprobio
Aprovechamiento: Sin uso

Descripción: basidioma de 3-7 cm x 2-5 cm; efuso-reflejo a resupinado; de color marrón oscuro (7.5YR 3/2), con líneas concéntricas de color marrón claro (7.5YR 6/4); margen ondulado; superficie tomentosa; himenóforo poroide (1-2 poros por mm), sinuoso a hidnoide; de color gris-oliva claro (5Y 6/2) a marrón-oliva (2.5Y 4/4) al madurar.

Microscopía: esporas de 5-7 × 2-2,5 µm; cilíndricas; hialinas; sistema hifal dimítico (Ryvarden 2015).

Figura 26. *Dentocorticium portoricense*. Foto: Andrea Mackie Greene.

E

Earliella scabrosa (Pers.) Gilb & Ryvarden 1985

Orden: Polyporales

Familia: Polyporaceae

Hábitat: Lignícola

Hábito: Saprobio

Aprovechamiento: Medicinal

Descripción: basidioma de 30-120 x 40-70 mm; sésil, efuso-reflejo a resupinado; píleo de color rojo oscuro (10R 3/6), a vino (10R 3/3) cerca de la base y color amarillo pálido (2.5Y 8/4) hacia el margen, cambia a marrón amarillento (10YR 5/6) al tocarlo; superficie glabra a velutinosa, zonada y rugosa; margen obtuso, y estéril de color blanco (10YR 8/1); himenóforo poroide; 1-2 poros por mm, de forma variada, desde circular, pasando por angular, hasta laberintiforme, de color amarillo pálido (10YR 8/3) y blanco (10YR 8/1) hacia los bordes, tubos de hasta 2 mm de profundidad. Crece sobre madera muerta.

Microscopía: basidiosporas de 7-10.5 x 3-4 μm , cilíndricas, lisas, hialinas, de pared delgada; posee sistema hifal trimítico (Pompa-González *et al.*, 2011).

Figura 27. *Earliella scabrosa*. Foto: Juan Rodríguez.

***Echinochaete brachypora* (Mont.) Ryvarden 1978**

Orden: Polyporales

Familia: Polyporaceae

Hábitat: Lignícola

Hábito: Saprobio

Aprovechamiento: Sin uso

Descripción: basidiomas de 5.5 cm x 6 cm; flabeliformes de superficie tomentosa; de color marrón amarillento claro (2.5Y 6/4) a marrón amarillento (10YR 5/6), a menudo con líneas o puntos de color marrón rojizo (5YR 4/3); margen agudo; estípite cilíndrico de 1.5 cm de largo x 0.5 cm de diámetro; himenóforo poroide; con poros de 2-4 mm, angulares, de color blanco (5YR 8/1). Crece sobre madera muerta.

Microscopía: basidiosporas de 9–13×3–5 µm; cilíndricas; hialinas; basidios de 18–22,5 × 5–7,5 µm; clavados; tetraspóricos (Sotome *et al.*, 2009).

Figura 28. *Echinochaete brachypora*. Foto: Danny Newman.

Echinoporia aculeifera (Berk. & M. A. Curtis) Ryvardeen 1984

Orden: Hymenochaetales

Familia: Schizoporaceae

Hábitat: Lignícola

Hábito: Saprobio

Aprovechamiento: Sin uso

Descripción: basidiomas sésiles de 2-3 cm x 1.5-2 cm; superficie hirsuta; de color amarillo rojizo (5YR 6/8) a marrón amarillento (10YR 5/8); himenóforo poroide; 1-2 poros por mm; con poros irregulares a daedaloides de color amarillo (10YR 7/8). Crece sobre árboles vivos y muertos.

Microscopía: basidiosporas de 5–10 × 2–3 μm ; elipsoidales a cilíndricas; hialinas (Motato-Vásquez *et al.*, 2015).

Figura 29. *Echinoporia aculeifera*. Foto: Ricardo Valenzuela Garza.

F

Favolus grammocephalus (Berk.) Imazeki 1943

Orden: Polyporales

Familia: Polyporaceae

Hábitat: Lignícola
Hábito: Saprobio
Aprovechamiento: Sin uso

Descripción: basidiomas anuales de 60-125 mm de ancho; pileado-sésil; de consistencia carnosa; dimidiado o flabeliforme; de color marrón muy pálido (10YR 8/3) con algunas zonas manchadas de color amarillo (10YR 7/6); superficie glabra; margen fértil, agudo y ondulado; himenóforo poroide; 3-5 por mm; angulares; color marrón muy pálido (10YR 8/2); tubos concoloros al himenóforo de 3 mm de profundidad; contexto de 1-4 mm de grosor. Crece sobre madera muerta.

Microscopía: esporas de 4.5-6 x 2-3 μm , oblongo-elipsoides, lisas, hialinas e inamiloides y de pared delgada; posee sistema hifal dimítico (Pompa-González *et al.*, 2011).

Figura 30. *Favolus grammocephalus*. Foto: Susanne Sourell.

***Favolus tenuiculus* P. Beauv. 1806**

Orden: Polyporales

Familia: Polyporaceae

Hábitat: Lignícola

Hábito: Saprobio

Aprovechamiento: Comestible

Descripción: basidiomas pileado-estipitados de 3,5-4 x 2,5-4 cm; de consistencia carnosa; píleo dimidiado; de color blanco (10YR 8/1) o marrón muy pálido (10YR 8/3) y marrón amarillento al madurar (10YR 5/4); superficie fibrilosa; margen agudo; estípite corto y lateral; himenóforo poroide; poros hexagonales, frecuentemente muy alargados radialmente y con las paredes delgadas; de color blanco (10YR 8/1) a marrón muy pálido (10YR 8/4). Crecen en conjunto, formando grupos, sobre troncos caídos.

Microscopía: esporas de 8-12 x 2-4 μm ; subcilíndricas; lisas; hialinas; de pared delgada; sistema hifal dimítico.

Figura 31. *Favores tenuiculus*. Foto: Ricardo Valenzuela Garza.

***Flavodon flavus* (Klotzsch) Ryvarden 1973**

Orden: Polyporales

Familia: Irpicaceae

Hábitat: Lignícola
Hábito: Saprobio
Aprovechamiento: Sin uso

Descripción: basidioma anual, sésil, de 25-60 mm de diámetro; consistencia leñosa a flexible; cespitoso; efuso-reflejo; de color amarillo (2.5Y 7/8); superficie vilosa-tomentosa a subtomentosa, concéntricamente sulcado; margen obtuso de color amarillo pálido (2.5Y 8/4); himenóforo al principio poroide, con poros de 0.3-0.8 (-1) mm de ancho, angulosos, después dentado de 5 mm de longitud, color amarillo (2.5Y 7/8) a amarillo oliva (2.5Y 6/6); contexto de 0.5-2 mm de grosor, de consistencia flexible. Crece sobre madera muerta.

Microscopía: esporas de 5.5-6.5 x 3-4 μ m, elipsoides, lisas, hialinas a color blanco (2.5Y 8/1), de paredes delgadas; presenta sistema hifal dimítico (Pompa-González *et al.*, 2011).

Figura 32. *Flavodon flavus*. Foto: Ricardo Valenzuela Garza.

***Fomes extensus* (Lév.) Cooke 1885**

Orden: Polyporales

Familia: Polyporaceae

Hábitat: Lignícola Hábito: Patógeno forestal Aprovechamiento: Sin uso

Descripción: basidioma de 20-30 cm x 10-20 cm; flabeliforme, aplanado; muy delgado; zonado; de color marrón amarillento (10YR 5/8) con bandas concéntricas color marrón rojizo (5YR 5/4); margen obtuso a lobado; himenóforo poroide, de 8-11 poros por mm, de color marrón amarillento (10YR 5/8); contexto color marrón (10YR 4/3). Crece sobre árboles vivos y es patógeno forestal.

Microscopía: esporas de 3.5-4 X 3 μm , lisas, subglobosas, color marrón (10YR 4/3); setas ventricosas, de 13-19 X 7—8 μm .

***Fomes fasciatus* (Sw.) Cooke 1885**

Orden: Polyporales

Familia: Polyporaceae

Hábitat: Lignícola Hábito: Patógeno forestal Aprovechamiento: Sin uso

Descripción: basidiomas sésiles de 10-18 cm X 8-15 cm; flabeliformes, aplanados a unguados, zonados; de color marrón-oliva (2.5Y 4/4) con bandas concéntricas de color amarillo pálido (2.5Y 8/4) a marrón grisáceo (2.5Y 5/2); margen entero, agudo a obtuso; himenóforo poroide; 4-5 poros por mm, angulares a circulares, de color marrón amarillento claro (2.5Y 6/3); contexto de 1-2,5 cm de grosor, de color marrón (7.5YR 5/2). Crece sobre árboles vivos y es patógeno forestal.

Microscopía: basidiosporas de 12–14 x 4– 4.8 μm , elipsoides a cilíndricas, hialinas, lisas, con pared delgada; posee sistema hifal trimítico, hifas esqueléticas de 3.2-6.4 μm de diámetro, amarillentas, con paredes gruesas (Medina-Jaritz *et al.*, 2012).

Fomitiporia apiahyna (Speg.) Robledo, Decock & Rajchenb. 2010

Orden: Hymenochaetales

Familia: Hymenochaetaceae

Hábitat: Lignícola

Hábito: Patógeno forestal

Aprovechamiento: Sin uso

Descripción: basidioma anual, de 60–120×22–50×22–40 mm; sésil, triangular a unglulado; leñoso; de color marrón oscuro (7.5YR 3/3) a negro (7.5YR 2.5/1) con la edad; margen muy estrecho; himenóforo poroide, 7-8 poros por mm, circulares a angulares, superficie de los poros de color marrón grisáceo (10YR 5/2) cuando está fresco y cambia a marrón oscuro (7.5YR 3/3) cuando es manipulado; agrietado cuando está seco. Crece sobre árboles vivos.

Microscopía: basidios de 12.8–14.4 × 7.68–8.32 µm, subglobosos, hialinos, tetraspóricos; basidiosporas de 4.7–5.12 × 4.48–5.12 µm, globosas, subglobosas a ovoides, hialinas, fuertemente dextrinoides, cianófilas, lisas, de paredes gruesas (Raymundo *et al.*, 2012).

Figura 33. *Fomitiporia apiahyna*. Fotos: Ricardo Valenzuela Garza.

Fulvifomes merrillii (Murrill) Baltazar & Gibertoni 2010

Orden: Hymenochaetales

Familia: Hymenochaetaceae

Hábitat: Lignícola Hábito: Patógeno forestal Aprovechamiento: Sin uso

Descripción: basidioma perenne, de 6-28 cm x 3.5-20 cm; sésil, totalmente adherido al sustrato; de consistencia leñosa; píleo flabeliforme, aplanado a unglado, de color marrón (10YR 5/3) a marrón oscuro (10YR 3/3) al madurar, con una costra color negro (10YR 2/1) hacia la base; margen estéril y agudo, de color negro (10YR 2/1); himenóforo poroide, de 6-9 poros por mm, de color marrón amarillento (10YR 5/8) a marrón (10YR 5/3); contexto color marrón pálido (10YR 6/3). Crece sobre árboles vivos.

Microscopía: basidiosporas de 6-7 x 5-7 μm ; globosas; de color marrón amarillento en KOH; posee sistema hifal dimítico (Gay-González, 2019).

Fulvifomes rhytiphloeus (Mont.) Camp.-Sant. & Robledo 2015

Orden: Hymenochaetales

Familia: Hymenochaetaceae

Hábitat: Lignícola Hábito: Patógeno forestal Aprovechamiento: Sin uso

Descripción: basidiomas anuales de 10-21 cm x 6-18 cm; sésiles; de consistencia leñosa; píleo flabeliforme, zonado, de color marrón amarillento (10YR 5/8) a marrón rojizo (5YR 5/4); contexto marrón amarillento (10YR 5/8) y cambia a rojo (2.5 YR 4/8) con KOH. Crece sobre árboles vivos.

Microscopía: basidiosporas de 9-10 x 5-6 μm ; subglobosas; de color marrón amarillento; setas ausentes; posee sistema hifal dimítico.

***Fuscoporia ferruginosa* (Schrad.) Murrill 1907**

Orden: Hymenochaetales

Familia: Hymenochaetaceae

Hábitat: Lignícola

Hábito: Saprobio

Aprovechamiento: Sin uso

Descripción: basidioma anual, 40-250 × 20-60 × 1-2 mm, resupinado, correoso, de color marrón amarillento oscuro (10YR 4/6); margen estéril, de hasta 8 mm de ancho, flocoso, de color marrón amarillento (10YR 5/8); himenóforo poroide, de 6-8 poros por mm; circulares a irregulares, de color marrón amarillento (10YR 5/8); tubos de hasta 1 mm de longitud. Crecen sobre madera muerta.

Microscopía: basidiosporas de 4-7 × 2.4-3.5 µm, oblongas a cilíndricas, hialinas, lisas, con paredes delgadas; basidios de 16-20 × 4-5 µm, clavados, hialinos, tetraspóricos; setas himeniales de 40-70 × 5.5-8.8 µm, subuladas, de color marrón rojizo a pardo oscuro, lanceoladas, con paredes gruesas (de hasta 3.2 µm), abundantes; posee sistema hifal dimítico (Raymundo *et al.*, 2013).

Figura 34. *Fuscoporia ferruginosa*. Foto: Jonáš Gruska.

Fuscoporia gilva (Schwein.) Pat. 1900

Orden: Hymenochaetales

Familia: Hymenochaetaceae

Hábitat: Lignícola

Hábito: Patógeno forestal

Aprovechamiento: Sin uso

Descripción: basidiomas perennes o bianuales, sésiles, píleo dimidiado, de 5,5-13 x 3-6 x 0.6-3 cm; superficie superior de color rojo (2.5YR 5/6) a marrón amarillento (10YR 5/6), verrugoso o hasta hispido por partes, tomentoso o glabro, a menudo rugoso; himenóforo poroide, de 6-8 poros por mm, circulares a angulares, superficie de poros de color marrón rojizo oscuro (5YR 3/4); contexto marrón amarillento (10YR 6/8), zonado, fibroso, de hasta 2 cm de grosor, tubos blanquecinos, de hasta 1 cm de grosor. Causa pudrición blanca del duramen, misma que puede extenderse hasta la albura originando muerte descendente de las ramas (Moreno-Rico *et al.*, 2011).

Microscopía: sistema hifal dimítico,; setas himeniales abundantes, tubuladas, de paredes gruesas, marrón oscuro en KOH, 20-30 x 6-6 μm ; basidios ampliamente claviformes, con cuatro esterigmas, 5-11 x 5-7 μm , con septo simple en la base; basidiosporas de 4-5 x 3-4 μm , elipsoides a ovoides, hialinas, lisas (Moreno-Rico *et al.*, 2011).

Figura 35. *Fuscoporia gilva*. Foto: Christian Schwarz.

Fuscoporia roseocinerea (Murrill) Q. Chen, F. Wu & Y.C. Dai 2020

Hábitat: Lignícola Hábito: Saprobio Aprovechamiento: Sin uso
--

Orden: Hymenochaetales

Familia: Hymenochaetaceae

Descripción: basidiomas de 5-8 x 7-14 cm; resupinados, aplanados, tomentosos; de color marrón rojizo (5YR 5/4); margen ondulado, ferruginoso; himenóforo poroide, de 5-6 poros por mm, circulares, tubos de 1-2 mm de profundidad, de color gris rosáceo (5YR 6/2); contexto leñoso de 1-2 mm. Crecen sobre restos de madera.

Microscopía: basidiosporas de 3-4 x 5-6 μm , globosas a ovoides, hialinas.

G

Ganoderma resinaceum Boud. 1889

Orden: Polyporales

Familia: Polyporaceae

Hábitat: Lignícola

Hábito: Patógeno forestal

Aprovechamiento: Medicinal

Descripción: basidiocarpos perennes, de 15-25 x 20-30 cm; sésiles, dimidiados, flabeliformes, de consistencia leñosa o corchosa, superficie surcada, glabra, al principio de color rojo (2.5YR 4/8) y brillante, y con la edad de color marrón rojizo (2.5YR 4/4) a gris rojizo oscuro (2.5YR 3/1) y margen color blanco (2.5YR 8/1); himenóforo poroide, 3-4 poros por mm, circulares a angulares, superficie de los poros de color blanco; contexto café grisáceo pálido (2.5YR 7/1). Crecen sobre árboles vivos.

Microscopía: basidiosporas de 9-11.5 μm por 5-7 μm , elipsoides, truncadas, de color café amarillento; posee sistema hifal dimítico (Suárez-Medellín *et al.*, 2012).

Figura 36. *Ganoderma resinaceum*. Foto: Nuno Simoes.

***Geastrum fimbriatum* Fr. 1829**

Orden: Geastrales

Familia: Geastraceae

Hábitat: Humícola

Hábito: Saprobio

Aprovechamiento: Medicinal

Descripción: basidiomas de 3-4 cm de diámetro cuando están maduros, globosos, endoperidio de color marrón amarillento oscuro (10YR 4/4), presenta peristoma indeterminado y fibriloso, finamente fimbriado, con un poro apical; gleba color marrón oscuro (10YR 3/3); el exoperidio es de color marrón muy pálido (10YR 7/3) y se fragmenta en 7-9 lacinias que terminan en punta, cuando persiste la capa micelial; al desprenderse ésta, queda descubierta la capa fibrosa, que es lisa, amarillenta o marrón muy pálido (10YR 7/4). Crece solitario o gregario en suelo con abundantes restos vegetales.

Microscopía: esporas de 3.5-4.0 μm de diámetro, esféricas, color marrón, con ornamentación constituida por proyecciones claviformes con extremos aplanados (Herrera *et al.*, 2005).

Figura 37. *Geastrum fimbriatum*. Foto: Manuel de Jesús Hernández Ancheita.

***Geastrum javanicum* Lév. 1846**

Orden: Geastrales

Familia: Geastraceae

Hábitat: Humícola

Hábito: Saprobio

Aprovechamiento: Medicinal

Descripción: basidiomas de 2-5 cm cuando están extendidos, globosos; endoperidio liso o tomentoso, color marrón oscuro (10YR 3/3); peristoma cónico, fibriloso, bien definido, también de color oscuro; gleba color marrón grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); exoperidio dividido en 6-8 lacinias rectas o curvadas hacia el exterior, color marrón claro (10YR 6/3) en la parte externa, marrón oscuro (10YR 3/3) en la superficie interna, ligeramente tomentoso, con la capa micelial separada de las capas internas, la fibrosa y la carnosa, que permanecen unidas en la madurez; con abundante micelio blanquecino a gris claro (10YR 7/2) en la base. Crecen sobre restos vegetales de forma solitaria o gregaria.

Microscopía: esporas de 3-4 μm de diámetro, esféricas, color marrón, con numerosas proyecciones columnares; apéndice hilar conspicuo, rodeado por una ornamentación dispuesta en roseta (Herrera *et al.*, 2005).

Figura 38. *Geastrum javanicum*. Foto: Ricardo Valenzuela Garza.

***Geastrum lageniforme* Vittad. 1842**

Orden: Geastrales

Familia: Geastraceae

Hábitat: Humícola

Hábito: Saprobio

Aprovechamiento: Medicinal

Descripción: basidiomas de 1-2.5 cm de diámetro, globosos; endoperidio liso, de color marrón claro (7.5YR 6/3), con un peristoma bien delimitado, cónico o columnar, de color marrón oscuro (7.5YR 3/2), abierto por un pequeño poro apical; gleba color marrón oscuro (7.5YR 3/3); exoperidio color marrón oscuro en la parte interior, blanquecino a gris claro (7.5YR 7/1) en el exterior, dividido en 6 a 9 lacinias delgadas, terminadas en punta, pero con la base saculiforme. Crecen solitarios o gregarios sobre restos vegetales.

Microscopía: esporas de 4-4.5 μm de diámetro incluyendo las proyecciones columnares de la ornamentación, esféricas, color marrón (Herrera *et al.*, 2005).

Figura 39. *Geastrum lageniforme*. Foto: Vitor Javier de Lima.

***Geastrum saccatum* Fr. 1829**

Orden: Geastrales

Familia: Geastraceae

Hábitat: Humícola

Hábito: Saprobio

Aprovechamiento: Medicinal

Descripción: basidiomas de 3 a 5 cm de diámetro, endoperidio globoso de 1 a 2 cm de diámetro, de color marrón amarillento (10YR 5/4), con un peristoma fimbriado, bien delimitado, de color marrón oscuro (10YR 3/3) y de color más claro que el resto del endoperidio hacia la periferia; exoperidio con 5-8 lacinias triangulares y de consistencia carnosa, curvadas hacia abajo, de color marrón amarillento claro (10YR 6/4) a marrón (10YR 5/3). Crecen en el suelo sobre restos vegetales de forma solitaria o gregaria.

Microscopía: esporas de 4-6 μm de diámetro, globosas, verrucosas, finamente punteadas, de color marrón (Guzmán, 2003).

Figura 40. *Geastrum saccatum*. Foto: León Ibarra Garibay.

***Gloeophyllum striatum* (Fr.) Murill 1905**

Orden: Gloeophyllales

Familia: Gloeophyllaceae

Hábitat: Lignícola

Hábito: Saprobio

Aprovechamiento: Sin uso

Descripción: basidioma perenne, con un tamaño de 32-75 x 25-32 mm, sésil imbricado, efuso-reflejo a resupinado, flabeliforme, zonado, de consistencia correosa-corchosa; píleo de color marrón amarillento claro (10YR 6/4) a marrón (10YR 5/4) y blanquecino hacia el borde, superficie con algunas zonas ligeramente tomentosas, margen entero; himenóforo laminar, con láminas subdecurrentes, separadas, estrechas y con el borde liso, de color marrón fuerte (10YR 4/6) se presentan lamélulas; contexto concoloro al píleo, de 2-5 mm de grosor, correoso-corchoso. Crecen sobre madera muerta.

Microscopía: esporas de 6-9 x 2.5- 4.5 μm , subcilíndricas, lisas y hialinas; posee sistema hifal dimítico (Pompa-González *et al.*, 2011).

Figura 41. *Gloeophyllum striatum*. Foto: Andrea Mackie Greene,

Gomphus calakmulensis Villegas & Cifuentes 2010

Orden: Gomphales

Familia: Gomphaceae

Hábitat: Humícola

Hábito: Saprobio

Aprovechamiento: Sin uso

Descripción: basidiomas de hasta 8 cm de diámetro, ampliamente infundibiliformes, irregularmente lobulados, de color rosado grisáceo (5YR 6/2) a rosado pálido (5YR 8/2), higrófono, dando la apariencia de líneas concéntricas de diferentes colores; margen delgado e irregularmente ondulado; himenóforo de color rosado grisáceo; liso hacia el estípite, rugoso o con venaciones en el medio; estípite de 40–50 × 3–5 mm, blanquecino cuando es joven, rosa grisáceo cuando maduro; micelio basal blanco, que cubre la parte basal del estípite; contexto blanco (5YR 8/1), de 1–2 mm de grosor.

Microscopía: basidios de 58.8 × 11.2 µm, subclavados, tetraspóricos; basidiosporas de 11.2–15.4 × 4.9–7.0 µm, elipsoides, alargadas, de color amarillo en KOH (Villegas *et al.*, 2010).

Figura 42. *Gomphus calakmulensis*. Foto: León Ibarra Garibay.

Grammothele fuligo (Berk. & Broome) Ryvarden 1979

Orden: Polyporales

Familia: Polyporaceae

Hábitat: Lignícola

Hábito: Saprobio

Aprovechamiento: Sin uso

Descripción: basidioma anual, resupinado, de color rosa grisáceo (5YR 7/2) a violeta (10R 6/3) con algunas zonas color gris azulado (5Y 6/1), margen ancho a estrecho; himenóforo poroide, 5–11 por mm, superficie del poro color violeta a rosa grisáceo (5YR 7/2), poros regulares y angulares, tubos muy poco profundos, de hasta 0,5 mm de profundidad. Crece sobre monocotiledóneas descompuestas, especialmente palmas.

Microscopía: basidios de 19–23 × 5–7 µm, clavados, tetrasporados; basidiosporas de 5.5–8 × 3–3.5 µm, cilíndricas a estrechamente elipsoides, a veces ligeramente curvadas, hialinas, de paredes delgadas, lisas (Reck & da Silveira, 2009).

Figura 43. *Grammothele fuligo*. Foto: Andrea Mackie Greene.

H

Hexagonia tenuis (Fr.) Fr. 1838

Orden: Polyporales

Familia: Polyporaceae

Hábitat: Lignícola

Hábito: Saprobio

Aprovechamiento: Sin uso

Descripción: basidioma sésil, de 2-8 x 3-9 cm, flabeliforme, zonado, de superficie lisa a irregular, de color marron amarillento claro (2.5Y 6/4) con bandas concéntricas que varían de color amarillo oliva (2.5Y 6/6) a amarillo pálido (2.5Y 7/4); margen entero de color blanco (2.5Y 8/1); himenóforo poroide, con 1-2 poros por mm, hexagonales, de color blanco (2.5Y 8/1) a marron muy pálido (10YR 7/3). Crecen sobre madera muerta.

Microscopía: esporas de 10-14 x 3.7-4.5 µm, elipsoides, lisas, hialinas.

Figura 44. *Hexagonia tenuis*. Foto: León Ibarra Garibay.

***Hydnodon thelephorus* (Lév.) Banker 1913**

Orden: Trechisporales

Familia: Hydnodontaceae

Hábitat: Humícola
Hábito: Saprobio
Aprovechamiento: Sin uso

Descripción: píleo de 1.9-6.5 cm de diámetro, plano-convexo a infundibuliforme, de color blanco rosado (2.5YR 8/2) a rojo claro (2.5YR 7/6); himenio dentado, de color marrón rojizo claro (2.5YR 7/4) y blanco (2.5YR 8/1) hacia el margen; estípite central o lateral, de color rosa blanquecino; contexto carnososo-cartilaginoso, sólido, bastante seco y quebradizo, aunque con bandas higrófanos o moteado, de color blanco.

Microscopía: basidiosporas de 3.9–6.1 X 2.7–5.2 μm , subglobosas a elipsoides, pálidas de color rosa a amarillo pálido en KOH al 5%, ornamentación verrugosa (Cifuentes *et al.*, 2005).

Figura 45. *Hydnodon thelephorus*. Foto: Ricardo Valenzuela Garza.

***Hydnopolyporus palmatus* (Hook.) O. Fidalgo 1963**

Orden: Polyporales

Familia: Irpicaceae

Hábitat: Lignícola, Humícola
Hábito: Saprobio
Aprovechamiento: Comestible

Descripción: basidiomas de 4-23 cm de diámetro, cespitosos, imbricados, múltiples y delgados; píleo espatulado o flabelado, dividido en lóbulos múltiples, subestipitados a sésiles, que confluyen y adhieren uno a otro por la base, de 1 - 2.8 x 0.1 - 0.4 cm, de color blanco (10YR 8/1) a marrón muy pálido (10YR 8/4), color marrón (5/3) a marrón pálido (10YR 6/3) hacia la base, superficie pubescente a glabra, estriada a lo largo; margen delgado, entero o fimbriado; himenóforo liso o con estructuras semejantes a papilas, dientes o tubos angulares o dedaloides; contexto delgado. Forman fascículos en la base de árboles y restos de madera.

Microscopía: basidiosporas de 5 - 6 x 4 - 4.5 µm elipsoides a ovoides, de pared delgada, hialinas en KOH (López & Juventino, 2011).

Figura 46. *Hydnopolyporus palmatus*. Foto: Apipa.

***Hymenochaete rheicolor* (Mont.) Lév. 1846**

Hábitat: Lignícola Hábito: Saprobio Aprovechamiento: Sin uso
--

Orden: Hymenochaetales

Familia: Hymenochaetaceae

Descripción: basidiomas de 2 x 4 cm, pileados, flabeliformes, coriáceos y flexibles, muy delgados; píleo ligeramente hirsuto, zonado, de color marrón amarillento (10YR 5/8) con bandas concéntricas de color marrón rojizo (5YR 5/4) y amarillo (10YR 7/8) hacia el margen; himenóforo liso, de color marrón fuerte (7.5YR 5/6). Crecen sobre madera muerta.

Microscopía: setas de 60–100 × 8–10 µm, lanceoladas, de ápice agudo; basidios de 9–20 × 3–4 µm, tetraspóricos, claviformes; basidiosporas de 3,5–5 × 1,8–3 µm, elipsoides, hialinas, de paredes delgadas (Monteiro, 2020).

I

Inonotus luteoumbrinus (Romell) Ryvarden 2005

Orden: Hymenochaetales

Familia: Hymenochaetaceae

Hábitat: Lignícola

Hábito: Patógeno forestal

Aprovechamiento: Sin uso

Descripción: basidioma anual, pileado-sésil, con un tamaño de 3,5-11 x 3-7 cm; píleo dimidiado, flabeliforme, de color marrón amarillento (10YR 5/6) cuando es juvenil, que cambia a marrón oscuro (10YR 3/3) al madurar; superficie aterciopelada a tomentosa en los ejemplares jóvenes y glabro al madurar; margen agudo de color amarillo (10YR 7/8) y estéril; himenóforo poroide, de 6-8 poros por mm, de forma circular a angular, color marrón amarillento (10YR 5/4); contexto zonado de color amarillo rojizo (7.5YR 6/6), de hasta 10 mm de grosor, simple y fibroso. Crece sobre árboles vivos y madera muerta.

Microscopía: esporas de 4.5-6 x 3.5-4.4 μm , subglobosas a ampliamente elipsoides, lisas, de color marrón amarillento (2.5Y 6/4) a marrón oliváceo (2.5Y 4/4) en KOH, con paredes de hasta 0.5 μm de grosor (Pompa-González *et al.*, 2011).

Figura 47. *Inonotus luteoumbrinus*. Foto: Andrea Mackie Greene.

J

Junghuhnia nitida (Pers.) Ryvarden 1972

Orden: Polyporales

Familia: Steccherinaceae

Hábitat: Lignícola

Hábito: Saprobio

Aprovechamiento: Sin uso

Descripción: basidioma corticioide, resupinado, de color rosa (7.5YR 7/4) a rosa blanquecino (7.5YR 8/2) y margen de color blanco (7.5YR 8/1); himenóforo poroide, hasta 7 poros por mm, circulares y regulares; contexto de hasta 2 a 3 mm de grosor. Crece sobre madera muerta.

Microscopía: esporas de 4 a 4.5 x 2 a 2.5 μm , elipsoidales, de paredes lisas, incoloras, inamiloides; posee sistema hifal dimítico.

Figura 48. *Junghuhnia nitida*. Foto: Raivo Ivulāns.

L

Lentinus badius (Berk.) Berk. 1847

Orden: Polyporales

Familia: Polyporaceae

Hábitat: Lignícola

Hábito: Saprobio

Aprovechamiento: Sin uso

Descripción: basidiomas pileado-estipitados; píleo de 3-5 cm de diámetro, infundibuliforme, superficie ligeramente hirsuta, estriada, de color marrón (7.5YR 5/4) a marrón rojizo (5YR 5/4); himenóforo laminar, con ramificación dicotómica, de color marrón amarillento oscuro (10YR 4/6); estípite de 7-10 cm de largo x 0.5 cm de ancho, subanulado, de color marrón rojizo (5YR 5/3). Crecen sobre madera muerta.

Microscopía: basidios de 17–20 × 3.5–4.5 µm; esporas de 4.7–6.5 × 2–3 µm, cilíndricas.

Figura 49. *Lentinus badius*. Foto: Andrea Mackie Greene.

***Lentinus berteroi* (Fr.) Fr. 1825**

Orden: Polyporales

Familia: Polyporaceae

Hábitat: Lignícola

Hábito: Saprobio

Aprovechamiento: Comestible

Descripción: basidiomas pileado-estipitados; píleo de de 2-4 cm de diámetro, infundibuliformes, de color marrón amarillento claro (10YR 6/4) a marrón (10YR 5/3), de superficie hirsuta y consistencia correosa; himenio laminar, láminas adnatas, de color amarillo (10YR 8/8); estípite de hasta 5 cm de longitud, tomentoso, de color marrón pálido (10YR 6/3). Crecen sobre madera muerta.

Microscopía: esporas de 5.5-7 μm de largo x 1.8-2.7 de ancho, de pared fina, cilíndricas, alargadas, ligeramente curvadas.

Figura 50. *Lentinus berteroi*. Foto: León Ibarra Garibay.

Lentinus brumalis (Pers.) Zmitr. 2010

Orden: Polyporales

Familia: Polyporaceae

Hábitat: Lignícola

Hábito: Saprobio

Aprovechamiento: Sin uso

Descripción: basidioma anual, pileado-estipitado; píleo de hasta 6 cm de diámetro y 5 cm de grosor, circular, de color marrón amarillento (10YR 5/8) a marrón oscuro (10YR 5/3), superficie ligeramente vilosa; himenóforo poroide, poros angulares de 1-3 por mm., ligeramente decurrentes, de color blanco (10YR 8/1); estípite central de hasta 4 cm de longitud y 5 cm de grosor, ligeramente más oscuro que el píleo, glabro; contexto blanco, corchoso, de hasta 3 mm. de grosor.

Microscopía: esporas de 6-7 x 2-2,5 μm alargadas, cilíndricas y un poco curvadas, lisas, hialinas, con pequeñas gúttulas en su interior (Valenzuela, 1999).

Figura 51. *Lentinus brumalis*. Foto: Bogdan Mazur.

***Lentinus crinitus* (L.) Fr. 1825**

Orden: Polyporales

Familia: Polyporaceae

Hábitat: Lignícola

Hábito: Saprobio

Aprovechamiento: Comestible

Descripción: basidiomas pileado-estipitados; píleo de 2-4 cm de diámetro, infundibuliformes, de consistencia correosa, de color marrón muy pálido (10YR 8/3) a marrón (10YR 5/3) hacia el centro, superficie hirsuta; himenóforo láminar, láminas muy juntas, de color marrón muy pálido (10YR 7/3); estípite es liso o escamoso, de hasta 5 cm de longitud, de color marrón (10YR 5/3). Crecen sobre madera muerta.

Microscopía: esporas de 5-7 x 2.5-3 μm , subcilíndricas; queilocistidios de 18-22 x 4-5 μm , hialinos, subcilíndricos o claviformes, con el ápice agudo o globoso (Guzmán, 2003).

Figura 52. *Lentinus crinitus*. Foto: León Ibarra Garibay.

Lentinus tricholoma (Mont.) Zmitr. 2010

Orden: Polyporales

Familia: Polyporaceae

Hábitat: Lignícola
Hábito: Saprobio
Aprovechamiento: Comestible

Descripción: basidiomas pileado-estipitados; píleo de alrededor de 1 cm de diámetro, plano, levemente infundibuliforme, de color amarillo parduzco (10YR 6/8) a marrón amarillento claro (10YR 6/4); margen viloso; himenóforo poroide, de color blanco (10YR 8/1); estípite de hasta 5 cm de largo, de color marrón grisáceo (10YR 5/2). Crece sobre troncos o ramas tiradas en lugares alterados de la selva.

Microscopía: esporas de 6-8 x 3-4 μm , oblongas a cilíndricas, lisas, hialinas, inamiloides y de pared delgada; posee sistema hifal dimítico (Pompa-González *et al.*, 2011).

Figura 53. *Lentinus tricholoma*. Foto: León Ibarra Garibay.

***Lentinus velutinus* Fr. 1830**

Orden: Polyporales

Familia: Polyporaceae

Hábitat: Lignícola

Hábito: Saprobio

Aprovechamiento: Comestible

Descripción: basidiomas pileado-estipitados, de más de 10 cm de alto; píleo infundibuliforme, con superficie vilosa de color marrón pálido (10YR 6/3) a marrón (10YR 5/3) y marrón rojizo en el margen (5YR 5/4); himenóforo laminar, con láminas decurrentes de color marrón muy pálido (10YR 7/3); estípite delgado, rígido, del mismo color del píleo. Generalmente crece solitario, sobre madera o en el suelo sobre madera enterrada.

Microscopía: esporas de 5-7 x 3-3.7 μm , oblongo-cilíndricas, lisas; posee sistema hifal dimítico (Pompa-González *et al.*, 2011).

Figura 54. *Lentinus velutinus*. Foto: María Eugenia Mendiola González.

***Lenzites betulinus* (L.) Fr. 1838**

Orden: Polyporales

Familia: Polyporaceae

Hábitat: Lignícola

Hábito: Saprobio

Aprovechamiento: Sin uso

Descripción: basidiomas sésiles, de 2 x 3 cm, coriáceos, de superficie hirsuta, zonado, de color marrón muy pálido (10YR 7/3), con bandas concéntricas de color marrón pálido (10YR 6/3) a marrón amarillento claro (10YR 6/4); himenóforo laminar, láminas bifurcadas, anastomosadas cerca del borde, de color amarillo (10YR 7/6). Crecen sobre madera muerta.

Microscopía: esporas de 4-6 x 1.5-2.0 μm , lisas, hialinos, cilíndricas o subcilíndricas, de color blanco.

Figura 55. *Lenzites betulinus*. Foto: Carlos G. Velazco-Macias.

Lepiota montagnei (Kalchbr.) Sacc. 1887

Orden: Agaricales

Familia: Agaricaceae

Hábitat: Humícola
Hábito: Saprobio
Aprovechamiento: Sin uso

Descripción: píleo de 15 mm de diámetro, convexo, de color blanco (7.5YR 8/1) cubierta con diminutas escamas y un mamelon en el centro de color marron (7.5YR 5/2), margen estriado, más o menos ondulado; himenóforo laminar, láminas libres de color blanco; estípite de 30 x 1 mm, de color blanco a ligeramente rosado (7.5YR 8/2); anillo evanescente, más o menos flocoso de color blanco.

Microscopía: esporas de 5.2-6.7 x 3.7-4.5 μm , subelípticas, hialinas; queilocistidios hialinos, cilíndrico-ventricosos de 25.5-40.5 x 7.5-9 μm (Guzmán-Dávalos & Guzmán, 1982).

Figura 56. *Lepiota montagnei*. Foto: Ricardo Valenzuela Garza.

Leucoagaricus badhamii (Berk. & Broome) Singer 1951

Orden: Agaricales

Familia: Agaricaceae

Hábitat: Lignícola, Humícola

Hábito: Saprobio

Aprovechamiento: Sin uso

Descripción: píleo de 3.8-4.8 cm de diámetro, campanulado, a menudo deprimido o umbonado, de color marrón muy pálido (10YR 8/3), escamas híspidas, aterciopeladas-fuliginosas de color (10YR 4/3); himenóforo laminar, láminas ventricosas de color blanco (2.5YR 8/1) a blanco rosado (2.5YR 8/2); estípite de 15-18 cm de alto y 1.5-1.7 cm de ancho, bulboso, de color gris rosado (10YR 7/2), en la parte inferior de color blanco (10YR 8/1), sedoso o floco-escamoso; anillo firme, erecto y deflexionado, más o menos movable, frecuentemente revestido de gránulos, la superficie es escamosa o aterciopelada. Crece sobre restos vegetales.

Microscopía: basidiosporas de 10-12,5 x 7,5-10 μm , elípticas, hialinas a marrón claro, lisas; cistidios de 17,5 a 25 x 5-7,5 μm .

Figura 57. *Leucoagaricus badhamii*. Foto: Ricardo Valenzuela Garza.

***Leucocoprinus birnbaumii* (Corda) Singer 1962**

Orden: Agaricales

Familia: Agaricaceae

Hábitat: Lignícola

Hábito: Saprobio

Aprovechamiento: Sin uso (tóxico)

Descripción: basidioma pileado-estipitado; píleo de 3 cm de diámetro, subgloboso, estriado, color amarillo pálido (5Y 8/4), cubierto de escamas color amarillo (5Y 8/6); himenóforo laminar, láminas muy juntas de color amarillo pálido (5Y 8/3); estípite de 4-6 cm de largo, de color amarillo pálido (5Y 8/4) hacia el ápice y amarillo (5Y 8/6) hacia la base, bulboso, levemente tomentoso, con un anillo granuloso. Crece sobre hojarasca o madera en las selvas y en zonas alteradas.

Microscopía: basidiosporas de 8-14 x 6-8 μm , elípticas, lisas, incoloras, de pared gruesa (Guzmán, 2003).

Figura 58. *Leucocoprinus birnbaumii*. Foto: León Ibarra Garibay.

M

Macrocybe titans (H.E. Bigelow & Kimbr.) Pegler, Lodge & Nakasone 1998

Orden: Agaricales

Familia: Agaricaceae

Hábitat: Humícola

Hábito: Saprobio

Aprovechamiento: Comestible

Descripción: píleo de hasta 25 cm de diámetro, convexo a plano, con superficie finamente escuamulosa, de color amarillo pálido (2.5Y 8/4), con cutícula fácilmente desprendible y margen fuertemente enrollado, inciso; himenóforo laminar, con láminas apretadas, ventricosas, de hasta de 1,5 cm de ancho, color amarillo pálido (2.5Y 8/3), con margen entero a irregularmente crenado, presenta lamélulas; estípite de 12 a 27 cm de largo y hasta 4 cm de diámetro, central a ligeramente excéntrico, de superficie escuamulosa; contexto de hasta 4 cm de grosor, compacto, color blanco

Microscopía: basidios de 28-33 x 5.6-8 μm , cilíndricos; basidiosporas blancas de 5.6-6.4 x 4-4.8 μm , ampliamente elipsoides a subglobosas, de pared delgada y lisa, hialinas en KOH; pseudocistidios de 24-36 x 4.5-8 μm , fusoides a filiformes, con ápices más o menos agudos (Corrales & López, 2005).

Figura 59. *Macrocybe titans*. Foto: León Ibarra Garibay.

***Marasmius haematocephalus* (Mont.) Fr. 1838**

Orden: Agaricales

Familia: Marasmiaceae

Hábitat: Humícola

Hábito: Saprobio

Aprovechamiento: Sin uso

Descripción: basidioma pileado-estipitado; píleo no mayor de 1 cm de diámetro, estriado, campanulado, color rojo claro (10R 6/8), rojo (10R 4/6) a rojo oscuro (10R 3/6); himenóforo laminar, láminas decurrentes, color blanco (10R 8/1) a blanco rosáceo (10R 8/2); estípite muy delgado y largo, de hasta 8 cm de longitud, liso, color marrón (5YR 4/3). Crece sobre restos de hojas y troncos.

Microscopía: esporas de 16-19 x 4.5 micras, subcilíndricas, hialinas; la superficie del píleo presenta cistidios de 16-21 x 6-8 μm , de color pardo, pared gruesa, con ápice profusamente ramificado; gleocistidios de 37-48 x 8-11 μm , de color pardo claro, subcilíndricos con ápice angosto; queilocistidios de 7-12 x 4-6 μm , hialinos, piriformes, con el ápice profusamente ramificado (Guzmán, 2003).

Figura 60. *Marasmius haematocephalus*. Foto: Roberto Jovel.

***Marasmius multiceps* Berk. & M.A. Curtis 1868**

Orden: Agaricales

Familia: Marasmiaceae

Hábitat: Humícola
Hábito: Saprobio
Aprovechamiento: Sin uso

Descripción: píleo de 3-10 mm de ancho, ampliamente convexo cuando es juvenil, deprimido y con una papila en el centro, de color pardo muy pálido (10YR 8/3), papila de color marrón (10YR 4/3) a negro (10YR 2/1); himenóforo laminar, láminas de hasta 1,5-2 mm de ancho, de color pardo muy pálido (10YR 8/2); estípite 6-23 mm de largo, 0,3 mm de diámetro, liso, de color negro (10YR 2/1); rizomorfos negros, delgados ($< 0,5 \mu\text{m}$), fibrosos, ramificados o aéreos; numerosos basidiomas surgen del rizomorfo.

Microscopía: basidios de $16-24 \times 4-6 \mu\text{m}$, tetrasporados, claviformes; basidiosporas de $6.5-7.5 \times 3-3.5 \mu\text{m}$ elípticas, lisas, de paredes delgadas, hialinas (Desjardin & Ovrebo, 2006).

Figura 61. *Marasmius multiceps*. Foto: León Ibarra Garibay.

Mayamontana coccolobae Castellano, Trappe & Lodge 2007

Orden: Agaricales

Familia: Stephanosporaceae

Hábitat: Subhipógeo

Hábito: Micorrizógeno

Aprovechamiento: Sin uso

Descripción: basidiomas subhipógeos, dispersos, de 11-16 mm, globosos de color rojo amarillento (5YR 5/8); peridio color naranja (5YR 6/6), mostrando lóculos al interior de color amarillo (2.5Y 8/6); gleba de color amarillo rojizo (7.5YR 6/8), con lóculos redondeados a ligeramente alargados que alcanzan hasta 1 mm, olor y sabor ligeramente fungoide. Se encuentran asociados a los árboles del género *Coccoloba*.

Microscopía: peridio de 94–126 μm de ancho, con hifas subparalelas, entretrejadas, globosas de 5,5–16 μm de diámetro; basidiosporas ampliamente elipsoides a ovoides, hialinas, de 7.8-11.4 \times 6.4-8.4 μm , con un apéndice hiliar conspicuo que alcanza los 3 μm de largo, a veces aplanado en un lado (de la Fuente, 2018).

Figura 62. *Mayamontana coccolobae*. Foto: León Ibarra Garibay.

***Megasporoporia setulosa* (Henn.) Rajchenb. 1982**

Orden: Polyporales

Familia: Polyporaceae

Hábitat: Lignícola

Hábito: Saprobio

Aprovechamiento: Sin uso

Descripción: basidioma anual, resupinado, completamente adherido al sustrato, himenio poroide, 1-2 poros por mm, angulares a circulares, color marrón muy pálido (10YR 8/3) y blanco (10YR 8/1) hacia el margen. Crece sobre restos de madera y provoca pudrición blanca.

Microscopía: basidios de 30-40 × 7-8.5 µm; basidiosporas de 10-12 × 4-5.5 µm, cilíndricas, hialinas, lisas; presenta sistema hifal dimítico, las hifas esqueléticas son dextrinoides (Wu, 1996).

Foto 63. *Megasporoporia setulosa*. Foto: Andrea Mackie Greene.

Melanogaster coccolobae de la Fuente, J. García & Guevara 2021

Orden: Boletales

Familia: Paxillaceae

Hábitat: Hipógeo

Hábito: Micorrizógeno

Aprovechamiento: Sin uso

Descripción: basidiomas de 19-59 × 10-17 mm, hipógeos o semihipógeos, globosos a subglobosos, de color marrón (7.5YR 5/3) a marrón rojizo (5YR 5/4); himenóforo compuesto de lóculos cubiertos por una fina capa de basidiosporas de color negro (7.5YR 2.5/1). Columela ausente. Olor agradable, dulce a alcohólico. Tiene una asociación micorrizica con *Coccoloba spicata* (de la Fuente *et al.*, 2021).

Microscopía: basidios de 18.8-29.7 × 8.6-10.4 μm, clavados, con 2-4 basidiosporas, hialinas, de paredes delgadas; basidiosporas subglobosas, elipsoides o piriformes, 6.2-10 μm, hialinas cuando son inmaduras, volviéndose de color marrón oscuro, lisas (de la Fuente *et al.*, 2021).

Figura 64. *Melanogaster coccolobae*. Foto: León Ibarra Garibay.

***Microporellus obovatus* (Jungh.) Ryvarden. 1972**

Orden: Polyporales

Familia: Polyporaceae

Hábitat: Lignícola

Hábito: Saprobio

Aprovechamiento: Sin uso

Descripción: basidioma anual, pileado-estipitado; píleo de 15-50 x 8-40 x 1-3 mm., de color amarillo pálido (2.5Y 8/4) cuando joven, cambiando a amarillo rojizo (7.5YR 6/6) a marrón pálido (7.5YR 6/4) al madurar, con bandas concéntricas color marrón (7.5YR 5/3); estipite hasta 20 x 1-3 mm., lateral; himenóforo poroide de color blanquecino a amarillo pálido (2.5Y 8/4); contexto de hasta 2 mm. de grosor, de color blanquecino. Crece sobre madera y produce pudrición blanca (Valenzuela, 1999).

Figura 65. *Microporellus obovatus*. Foto: John Plischke.

P

***Panaeolus cyanescens* Sacc. 1887**

Orden: Agaricales

Familia: Galeropsidaceae

Hábitat: Fimícola
Hábito: Saprobio
Aprovechamiento: Neurotrópico, Medicinal

Descripción: píleo de 1–4 cm de ancho; hemisférico a convexo, de color gris pálido (2.5Y 7/2) a marrón pálido (10YR 6/3), superficie lisa o agrietada, margen decurvado; estípite de 50–70 mm 32.5–5 mm, de color blanquecino a marrón oscuro (10YR 3/3), superficie lisa; himenóforo laminar, con láminas adnatas de color marrón (10YR 5/3) a gris oscuro (10YR 4/1). Se mancha de color azul al manipularse.

Microscopía: esporas de de 11–14 x 7–1 µm, elípticas, de color marrón a negro.

Figura 66. *Panaeolus cyanescens*. Foto: Andrea Mackie Greene.

Panus strigellus (Berk.) Overh. 1930

Orden: Polyporales

Familia: Panaceae

Hábitat: Lignícola

Hábito: Saprobio

Aprovechamiento: Comestible

Descripción: basidiomas pileado-estipitados; píleo de 3 cm de diámetro, infundibiliforme, de superficie vilosa, de color amarillo pálido (2.5Y 8/4) hacia el centro y rojo claro (2.5YR 6/6) hacia el margen; himenóforo laminar, láminas decurrentes de color amarillo pálido (2.5Y 8/4); estípite reducido, de 0.5-1 cm de largo, excéntrico. Crecen sobre madera en descomposición de forma solitaria o en grupos.

Microscopía: esporas de 4.7-7 x 3-3.7 μm , ovoides a elipsoides, hialinas.

Figura 67. *Panus strigellus*. Foto: León Ibarra Garibay.

***Perenniporia ohiensis* (Berk.) Ryvarden 1972**

Orden: Polyporales

Familia: Polyporaceae

Hábitat: Lignícola

Hábito: Saprobio

Aprovechamiento: Sin uso

Descripción: basidioma perenne, sésil, de 2.6 x 3,0 x 5.0 cm, efuso-reflejo a resupinado; píleo dimidiado, de color amarillo (10YR 7/6) hacia el margen y marrón oscuro (10YR 5/3) hacia la base; himenóforo poroide de color blanco (10YR 8/1) a amarillo pálido (2.5Y 8/4), manchado en algunas zonas de color marrón amarillento claro (10YR 6/4); contexto de hasta 4 mm. de grosor, de color blanco. Produce pudrición blanca (Valenzuela, 1999).

Miscroscopía: basidiosporas de 12–14 x 7–8.8 μm , elipsoides, dextrinoides (Dai, *et al.*, 2002).

Figura 68. *Perenniporia ohiensis*. Foto: Huapang.

Phaeoclavulina cyanocephala (Berk. & M.A. Curtis) Giachini 2011

Orden: Gomphales

Familia: Gomphaceae

Hábitat: Humícola
Hábito: Saprobio
Aprovechamiento: Sin uso

Descripción: basidiomas de 13-16 x 3-8 cm; clavarioides, con hasta 5 niveles de ramificación, dicotómicas a policotómicas, suberectas; ramificaciones cilíndricas de color marrón amarillento (10YR 5/4), manchándose irregularmente de color azul hacia las puntas; ápices redondeados, de color gris oliváceo (5Y 5/2) a oliva pálido (5Y 6/3); estípote de 7-9,5 x 01-2,5 cm, atenuándose ligeramente hacia la base, de color amarillo pálido (5Y 8/4); contexto de color amarillo rojizo (7.5YR 6/6). Crecen sobre el suelo en zonas conservadas de la selva.

Microscopía: basidiosporas de 12-14 x 6-8 μm , subelípticas, profusamente cubiertas de espinas grandes, de hasta 2 μm de alto; poseen sistema hifal monomítico (Guzmán, 2003).

Figura 69. *Phaeoclavulina cyanocephala*. Foto: León Ibarra Garibay.

Phaeodaedalea incerta (Curr.) Tura, Zmitr., Wasser & Spirin 2011

Orden: Polyporales

Familia: Fomitopsidaceae

Hábitat: Lignícola

Hábito: Saprobio

Aprovechamiento: Sin uso

Descripción: basidioma anual, pileado-sésil, de 5-11 x 3-8 x 1-3 cm, de consistencia correosa; píleo efuso-reflejo o resupinado, de color violáceo a marrón rojizo claro (2.5YR 6/4), superficie velutinoso a vilosa; margen obtuso, estéril; himenóforo poroide, de 1-2 poros por mm, irregulares a laberintiformes, de color gris violáceo (2.5YR 5/1), tubos concoloros al himenóforo de 1-3 mm de profundidad; contexto color violáceo, de 10-20 mm de grosor, compacto y correoso. Crecen sobre madera muerta.

Microscopía: esporas de 4-5 x 2-3 μm , cilíndricas a elipsoides, lisas, hialinas y de pared delgada; posee sistema hifal trimítico (Pompa-González *et al.*, 2011).

Nota: Antes descrita como *Trichaptum sprucei*.

Figura 70. *Phaeodaedalea incerta*. Foto: Ricardo Valenzuela Garza.

***Phellinus fastuosus* (Lév.) S. Ahmad 1972**

Orden: Hymenochaetales

Familia: Hymenochaetaceae

Hábitat: Lignícola

Hábito: Patógeno forestal

Aprovechamiento: Sin uso

Descripción: basidioma perenne, de 5-8 x 3,5-5,5 x 1-2 cm; sésil; aplanado a dimidiado, de consistencia leñosa; píleo de color marrón amarillento (10YR 5/4) cuando es juvenil y marrón rojizo (5YR 4/4) a marrón oscuro (10YR 3/3) en ejemplares maduros; margen delgado, velutinoso, de color marrón amarillento (10YR 5/8), estéril, de obtuso a agudo; himenio poroide, poros circulares de 7-9 por mm, color marrón amarillento (10YR 5/4) a marrón rojizo (5YR 5/3), tubos de hasta 2.5 mm de longitud; contexto delgado, de hasta 3 mm de grosor, simple, fibroso, de color marrón amarillento (10YR 5/4). Crece sobre árboles vivos.

Microscopía: posee sistema hifal dimítico; setas ausentes; basidiosporas de 5.0-6.4 x 4-4.8 μm , elipsoidales a ampliamente elipsoides, lisas, de pared gruesa. Amarillentas a marrón amarillentas en KOH. Inamiloides (Gay-González, 2019).

Figura 71. *Phellinus fastuosus*. Foto: Ricardo Valenzuela Garza.

Phellinus herrerae n. sp. T. Raymundo, R. Valenz. et Cifuentes 2008

Hábitat: Lignícola Hábito: Patógeno forestal Aprovechamiento: Sin uso

Orden: Hymenochaetales

Familia: Hymenochaetaceae

Descripción: basidioma anual, resupinado, correoso a leñoso cuando seco, de 15,5-24 x 4,5-6 x 1-3 cm; margen estéril de hasta 2 mm de ancho, amarillo parduzco (10YR 6/6) a amarillo intenso (10YR 8/8); himenóforo poroide, poros angulares, 4–6 por mm, color café oscuro (10YR 3/3) en fresco y café grisáceo (10YR 5/2) en seco, las paredes de los poros finamente velutinas; borde delgado y entero; tubos de color café de hasta 3 mm de longitud; subículo marrón amarillento (10YR 5/4), corchoso a fibroso, menor de 1 mm de grosor (Raymundo *et al.* 2008).

Microscopía: basidiosporas de 5.6–7.2 X 5.2–6.8 μm , subglobosas a oblongo-elipsoides, algunas ovoides, amarillentas, amarillo doradas a café amarillentas en KOH, lisas, de pared delgada a gruesa, inamiloides (Raymundo *et al.* 2008).

***Phellinus nicaraguensis* (Murrill) S. Herrera & Bondartseva 1980**

Hábitat: Lignícola Hábito: Patógeno forestal Aprovechamiento: Sin uso

Orden: Hymenochaetales

Familia: Hymenochaetaceae

Descripción: basidoma anual, de 4–20 × 4–16 × 0.5–0.7 cm, resupinado, ampliamente adherido al sustrato, de consistencia corchosa y blanda; margen estéril, hasta 2 mm de ancho, de color marrón claro (7.5YR 6/4); himenóforo poroide, de 7–9 poros por mm, circulares, de color marrón rojizo (5YR 4/4), con bordes enteros, tubos de hasta 5 mm de profundidad, concoloros con los poros; contexto o subículo de hasta 2 mm de grosor, simple, esponjoso, color marrón rojizo (5YR 4/4). Crecen de forma gregaria sobre angiospermas y ocasionan pudrición blanca.

Microscopía: setas himeniales de 24–36 × 6.4–9.2 µm, de color marrón, con paredes gruesas, abundantes; basidios de 10.2–13 × 4.8–5.6 µm, ampliamente clavados, hialinos, tetraspóricos, escasos; basidiosporas elipsoidales de 2.4–4.4 µm de diámetro, globosas, hialinas, inamiloides, con paredes delgadas y lisas (Raymundo *et al.*, 2013).

***Phellinus nilgheriensis* (Mont.) G. Cunn. 1965**

Orden: Hymenochaetales

Familia: Hymenochaetaceae

Hábitat: Lignícola

Hábito: Patógeno forestal

Aprovechamiento: Sin uso

Descripción: basidioma perenne, sésil, aplanado, de consistencia leñosa, con un tamaño de 11,3-16,3 x 9,6-12 x 3,2-4,5 cm; píleo dimidiado, de color marrón rojizo (2.5YR 4/4) a marrón negruzco (7.5YR 2.5/2), superficie fuertemente escabrosa en anillos concéntricos; margen recto; himenóforo poroide, poros circulares, 7-10 por mm, color marrón grisáceo (10YR 5/2); tubos de color marrón oscuro (10YR 3/3), de 1-3 mm de profundidad y estratificados; contexto color marrón oscuro, de 25-38 mm de grosor, compacto y leñoso, con una línea media de color negro. Crece sobre madera viva o muerta.

Microscopía: esporas de 4-5 x 4-4.5 μm , subglobosas, lisas, de color amarillo y con pared gruesa; presenta sistema hifal dimítico (Pompa-González *et al.*, 2011).

Figura 72. *Phellinus nilgheriensis*. Foto: Ricardo Valenzuela Garza.

***Phellinus rimosus* (Berk.) Pilát 1940**

Orden: Hymenochaetales

Familia: Hymenochaetaceae

Hábitat: Lignícola

Hábito: Patógeno forestal

Aprovechamiento: Medicinal

Descripción: basidiomas unguados, de consistencia muy rígida; píleo con bandas concéntricas pequeñas, agrietado radialmente, de color marrón negruzco (10YR 2/2); himenóforo poroide, 3-5 poros por mm, color marrón amarillento (10YR 5/8).

Microscopía: esporas de 5 x 4 μm , subelípticas, color marrón amarillento claro, lisas, de pared gruesa, inamiloides; posee sistema hifal dimítico, lumen amplio (Henaó, 1989).

Figura 73. *Phellinus rimosus*. Foto: Ricardo Betancourt.

Phellinus spadiceus (Cooke) G. Cunn. 1965

Hábitat: Lignícola Hábito: Patógeno forestal Aprovechamiento: Sin uso

Orden: Hymenochaetales

Familia: Hymenochaetaceae

Descripción: basidiomas resupinados a efuso-reflejos, margen ondulado, superficie tomentosa, de color marrón (7.5YR 5/3) y blanco (7.5YR 8/1) hacia el margen; himenio liso, agrietado, de color marrón grisáceo (10YR 5/2). Crecen sobre madera muerta.

Miscroscopía: basidiosporas cilíndricas a elipsoides, de paredes lisas; posee sistema hifal dimítico.

***Phylloporia chrysites* (Berk.) Ryvar den 1972**

Orden: Hymenochaetales

Familia: Hymenochaetaceae

Hábitat: Lignícola

Hábito: Patógeno forestal

Aprovechamiento: Sin uso

Descripción: basidioma anual, sésil, solitario o imbricado, dimidiado, de 1-9 x 1,5-7 cm, y hasta 1,5 cm de grosor, con borde redondeado; de color marrón amarillento (10YR 5/6) a marrón (10YR 4/3), surcado, cubierto por un espeso, aterciopelado, esponjoso y comprimido tomento, de hasta 10 mm de espesor; himenóforo poroide, poros redondos, pequeños de 6-8 por mm, superficie de los poros de color marrón amarillento (10YR 5/8) a marrón (10YR 5/3), frecuentemente con margen estéril; tubos de 1-4 mm de largo. Parásito de Angiospermas y causante de podredumbre blanca en arbustos caducifolios en zonas tropicales y subtropicales.

Microscopía: sistema hifal monomítico, hifas generativas con septos simples, de amarillas a pardo claro; basidiosporas subglobosas, amarillentas (pálidas), frecuentemente con regiones colapsadas, lisas (Castro-Hernández, 2020).

Figura 74. *Phylloporia chrysites*. Foto: Ricardo Valenzuela Garza.

Pleurotus djamor (Rumph. ex Fr.) Boedijn 1959

Orden: Agaricales

Familia: Pleurotaceae

Hábitat: Lignícola

Hábito: Saprobio, patógeno forestal

Aprovechamiento: Comestible

Descripción: basidioma pileado-estipitado, de consistencia carnosa, de 9 a 15 cm de ancho; píleo con borde lobulado y superficie lisa, de color blanco (2.5Y 8/1) a amarillo pálido (2.5Y 8/2), a marrón pálido (10YR 6/3) cuando maduran; himenóforo laminar, con láminas decurrentes, juntas y bifurcadas con el borde liso, de color blanco; estípite lateral muy corto, de 0.5 cm de largo. Crecen sobre árboles vivos y muertos.

Microscopía: esporas de 6–9 × 1.5–3 µm, lisas, cilíndricas.

Figura 75. *Pleurotus djamor*. Foto: León Ibarra Garibay.

***Polyporus guianensis* Mont. 1840**

Orden: Polyporales

Familia: Polyporaceae

Hábitat: Lignícola

Hábito: Saprobio

Aprovechamiento: Sin uso

Descripción: basidioma anual, estipitado, de consistencia subcarnosa a correosa; píleo con un tamaño de 10-35 mm de diámetro, turbinado, de color amarillo parduzco (10YR 6/8), superficie glabra; margen decurvado, estéril y agudo; al madurar, el borde se presenta desgarrado; himenóforo poroide, 2-3 poros por mm, angulares, elongados hacia el estípite, color amarillo (10YR 7/6); tubos concoloros al himenóforo, de hasta 1 mm de profundidad; contexto de color blanco a amarillo pálido (2.5Y 8/4), de 2 mm de grosor, compacto y simple; estípite central de 1.5-6 x 0.2-0.4 cm, de color café oscuro (10YR 3/3) a negro (10YR 2/1), velutinoso a pubescente.

Microscopía: posee sistema hifal dimítico, esporas de 8-12 x 3-4 μm , cilíndricas, lisas, hialinas, inamiloides y de pared delgada. (Pompa-González *et al.*, 2011).

Figura 76. *Polyporus guianensis*. Foto: Andy Pollard.

***Polyporus leprieurii* Mont. 1840**

Orden: Polyporales

Familia: Polyporaceae

Hábitat: Lignícola Hábito: Saprobio Aprovechamiento: Sin uso
--

Descripción: basidioma anual, excéntrico a lateralmente estipitado; píleo flabeliforme a infundibuliforme, de hasta 5 cm de diámetro y 0.2 cm de grosor, de color amarillo (2.5Y 8/6) a marrón amarillento pálido (2.5Y 6/4), liso a estriado; himenóforo poroide, poros angulares, 7-9 poros por mm, color blanco a gris rosáceo (7.5YR 7/2); estípite de hasta 4 cm de largo y 0.3 cm de grosor, glabro a finamente pubescente, concoloro con el píleo, con una cutícula negra en la base; contexto marrón claro (7.5YR 6/3), fibroso, de hasta 5 mm de grosor. Produce pudrición blanca.

Microscopía: basidios de 13.5-14.4 x 7-7.4 μm , claviformes, tetraspóricos; basidiosporas de 3.6-7.2 x 2.16-3.6 μm , cilíndricas, hialinas.

***Porostereum spadiceum* (Pers.) Hjortstam & Ryvarden 1990**

Orden: Polyporales

Familia: Phanerochaetaceae

Hábitat: Lignícola Hábito: Saprobio Aprovechamiento: Sin uso
--

Descripción: basidiomas efuso-reflejos, orbiculares, píleo de 4-7 x 2-3 cm, de superficie tomentosa, de color marrón (10YR 5/3) y margen blanquecino, dividido en zonas concéntricas que varían de color marrón amarillento (10YR 5/8) a marrón oscuro (10YR 3/3); himenio color marrón grisáceo (10YR 5/2), se torna a negro en KOH. Crecen sobre madera muerta.

Microscopía: basidios de 23-30 x 5,8-6,8 μm , clavados, tetraspóricos, basidiosporas de 7.3-8.8 x 3.7-4.5 μm , elipsoides, lisas, de paredes delgadas; posee sistema hifal dimítico.

***Pseudofistulina radicata* (Schwein.) Burds. 1971**

Orden: Agaricales

Hábitat: Lignícola
Hábito: Saprobio
Aprovechamiento: Comestible

Descripción: basidiomas pileado-estipitados; píleo de forma irregular, típicamente flabeliforme, de color marrón muy pálido (10YR 7/4) a marrón amarillento claro (10YR 6/4), con superficie aterciopelada, margen lobulado, a menudo doblado en un ángulo agudo; himenóforo poroide, de color blanco (5YR 8/1), volviéndose ligeramente rosado (5YR 8/3) al madurar, tubos de hasta 5 mm de largo; estípite lateral, de hasta 15 cm de largo, con un rizoide por debajo del sustrato, de color blanquecino a gris rosado (5YR 6/2). Crecen sobre madera enterrada.

Microscopía: esporas de 3-4 x 2-3 μm , lisas, ampliamente elípticas o subglobosas. Sistema hifal monomítico.

Figura 76. *Pseudofistulina radicata*. Foto: León Ibarra Garibay.

Psilocybe cubensis (Earle) Singer 1948

Orden: Agaricales

Familia: Hymenogastraceae

Hábitat: Fimícola
Hábito: Saprobio
Aprovechamiento: Neurotrópico, Medicinal

Descripción: basidiomas pileado-estipitados; píleo campanulado cuando es juvenil y plano-convexo al madurar, mamelonado, de 1.5–8 cm de ancho, de color blanquecino a amarillo pálido (10YR 7/3) y marrón pálido al centro (10YR 6/3) con pequeñas manchas de color blanco; himenóforo laminar, con láminas adnatas de color marrón (10YR 5/3); estípite blancuzco a amarillo pálido (10YR 8/3), con un anillo de color negro; todo el basidioma se torna de color azul al ser manipulado. Crecen sobre estiércol de caballo.

Microscopía: esporas de 8–10 mm x 11–17 mm, de color marrón violáceo a marrón oscuro, subelipsoides.

Figura 77. *Psilocybe cubensis*. Foto: Andrea Mackie Greene.

R

Rhodofomitopsis feei (Fr.) B.K. Cui, M. L. Han & Y. C. Dai 2016

Orden: Polyporales

Familia: Fomitopsidaceae

Hábitat: Lignícola

Hábito: Saprobio

Aprovechamiento: Sin uso

Descripción: basidiomas sésiles de 2-8 cm de ancho x 1-5 cm de largo, flabeliformes, de consistencia corchosa a subleñosa, superficie velutinoso, zonada, de color rosa (7.5YR 7/4) a rosa grisáceo (5YR 7/2), al secarse se torna amarillo parduzco (10YR 6/6) con bandas concéntricas color marrón (10YR 5/3); himenio poroide, de 6-8 poros por mm, de color rosa (5YR 7/4). Crecen sobre madera muerta.

Microscopía: basidiosporas de 5-6 x 2-2.5 µm, subcilíndricas, lisas, hialinas (Guzmán, 2003).

Foto 78. *Rhodofomitopsis feei*. Foto: Andrea Mackie Greene.

S

***Schizophyllum commune* Fr. 1815**

Orden: Agaricales

Familia: Schizophyllaceae

Hábitat: Lignícola

Hábito: Saprobio

Aprovechamiento: Comestible

Descripción: basidiomas de 0.5 a 3 cm de ancho, flabeliformes, de color gris claro (5YR 7/1), superficie hirsuta; himenóforo laminar, láminas de color gris (5YR 6/1), marrón muy pálido (10YR 8/4) a marrón pálido (10YR 6/3) al secarse, divididas longitudinalmente en dos; generalmente no hay estípite o es muy pequeño; crece en grandes conjuntos sobre madera muerta en lugares muy asoleados (Guzmán, 2003).

Microscopía: basidios de 15-22 x 4-5 μm , hialinos, cilíndricos, con la base angosta; basidiosporas de 3-5 x 1-2 μm , cilíndrico-ovaladas, hialinas y lisas; (Guzmán, 2003).

Foto 79. *Schizophyllum commune*. Foto: León Ibarra Garibay.

***Schizophyllum fasciatum* Pat. 1887**

Orden: Agaricales

Familia: Schizophyllaceae

Hábitat: Lignícola

Hábito: Saprobio

Aprovechamiento: Comestible

Descripción: basidiomas sésiles de 3-6 cm de ancho; píleo flabeliforme, superficie hirsuta, de color marrón grisáceo (10YR 6/2), marcado con zonas concéntricas color marrón (10YR 5/3); himenóforo laminar, láminas de color café grisáceo (10YR 5/2) a café rojizo (5YR 5/4). Crecen solitarios o en pequeños conjuntos sobre troncos dentro de los bosques subtropicales y tropicales (Guzmán, 1979).

Microscopía: esporas de 6-7.5 x 1-2 μm , no amiloides, cilíndricas o alantoides.

Figura 80. *Schizophyllum fasciatum*. Foto: Ricardo Valenzuela Garza.

***Schizophyllum umbrinum* Berk. 1851**

Orden: Agaricales

Familia: Schizophyllaceae

Hábitat: Lignícola

Hábito: Saprobio

Aprovechamiento: Sin uso

Descripción: basidioma de 1-1.5 cm de ancho; flabeliforme, de consistencia subcoriácea y de superficie velutinoso, de color marrón rojizo (5YR 5/4) o amarillo rojizo (5YR 6/8) y blanco y de aspecto algodonoso hacia la base; himenóforo laminar, con láminas de color amarillo rojizo (7.5YR 6/8) con los bordes blanquecinos; esporada blanca-amarillenta. Crecen en grupos sobre madera muerta.

Microscopía: basidios de 15.5-23.5 x 4-5 μm ; esporas de 4.5-6 x 2-2.5 μm , elipsoides (Olivo-Aranda & Herrera, 1994).

Figura 81. *Schizophyllum umbrinum*. Foto: Andrea Mackie Greene.

***Scleroderma tenerum* Berk. & M.A. Curtis 1868**

Hábitat: Humícola Hábito: Micorrizógeno Aprovechamiento: Sin uso
--

Orden: Boletales

Familia: Sclerodermataceae

Descripción: basidiomas de 1-2 cm de diámetro y 1-1.5 cm de alto, globosos, estipitados; peridio finamente verrugoso, color amarillo (2.5Y 7/6) a marrón-amarillento pálido (10YR 6/4), al madurar el peridio se fragmenta, presenta rizomorfos blancos en la base más o menos abundantes, a veces ausentes; gleba de color marrón grisáceo oscuro (10YR 4/2), compartimentada en peridiolos. Crecen en el suelo creando asociaciones micorrízicas.

Microscopía: esporas de 7.5 a 10 μ m incluyendo la ornamentación, equinuladas (Herrera *et al.*, 2005).

***Staheliomyces cinctus* E. Fisch. 1921**

Orden: Phallales

Familia: Phallaceae

Hábitat: Humícola

Hábito: Saprobio

Aprovechamiento: Sin uso

Descripción: basidioma de unos 12-16 cm de largo por encima de la volva, al madurar se desarrolla de forma cilíndrica, hueca, presenta cámaras o agujeros conspicuos, de 0.2-0.5 cm de diámetro, de color blanco, es más estrecho hacia el ápice; la gleba se sitúa de 2-3 cm debajo del ápice, con apariencia de una banda angosta, a forma de anillo, de 1-2 cm de ancho, de consistencia mucilaginosa y de color marrón oliváceo (2.5Y 4/4); olor fétido. Crecen sobre el suelo.

Microscopía: esporas de 2,5-3 x 1,2x1,5 μm , elípticas, lisas, hialinas (Leite *et al.*, 2007).

Figura 82. *Staheliomyces cinctus*. Foto: León Ibarra Garibay.

Stephanospora mayana de la Fuente, Garcia-Jimenez, Guevara-Guerrero & Oros-Ortega 2015

Orden: Agaricales

Familia: Stephanosporaceae

Hábitat: Hipógeo
Hábito: Micorrizógeno
Aprovechamiento: Sin uso

Descripción: basidiomas hipógeos a subhipógeos, dispersos, de 3-15 × 2-6 mm, globosos a subglobosos, sin rizomorfos ni estípites; peridio de color amarillo (10YR 7/6) a amarillo-rojizo (7.5YR 7/8), se mancha de color naranja pálido al manipularse, dehiscente, mostrando lóculos en el interior de color marrón muy pálido (10YR 7/4).

Microscopía: basidios de 24.2-30.5 × 9.5-11.1 µm, clavados a subclavados, hialinos en KOH, biesporados, con esterigma largo, que alcanza los 7 µm de largo, de pared delgada; basidiosporas de 10-16 × 8.5-10.5 µm (de la Fuente, J. I. & Guevara-Guerrero, 2019).

Figura 83. *Stephanospora mayana*. Foto: León Ibarra Garibay.

***Stereum hirsutum* (Willd.) Pers. 1800**

Orden: Russulales

Familia: Stereaceae

Hábitat: Lignícola

Hábito: Saprobio

Aprovechamiento: Sin uso

Descripción: basidioma resupinado, de 2-5 cm de ancho, parcialmente zonado, con margen ondulado, superficie vilosa, de color amarillo-rojizo (7.5YR 7/8) y amarillo (2.5Y 8/6) hacia el borde. Puede presentar tonos verdosos por la presencia de algas. Himenóforo liso, de color amarillo (2.5Y 7/6) a anaranjado, con el tiempo tiende a volverse parduzco. Crecen sobre madera muerta.

Microscopía: esporas de 6-7.5 x 3-3.5 μm , elipsoidales, lisas, de color blanco.

Figura 84. *Stereum hirsutum*. Foto: Sergio Murillo-Padilla.

T

Trametes coccinea (L.) Murrill 1904

Orden: Polyporales

Familia: Polyporaceae

Hábitat: Lignícola

Hábito: Saprobio

Aprovechamiento: Medicinal

Descripción: basidiomas sésiles, de 2 a 8 cm de ancho, flabeliformes, de color rojo (10R 5/8) a rojo-amarillentas (5YR 5/8), incluyendo el contexto, su superficie es lisa o a veces marcada tenuemente de zonas concéntricas; himenóforo poroide, de 2 a 4 poros por mm, concoloros con el píleo. Es común encontrarlo creciendo sobre troncos tirados o cercados, siempre en lugares asoleados.

Microscopía: esporas de 4-6 μm , elipsoidales, lisas, de color naranja.

Nota: Antes descrita como *Pycnoporus sanguineus*.

Figura 85. *Pycnoporus sanguineus*. Foto: Ricardo Valenzuela Garza.

Trametes elegans (Spreng.) Fr. 1838.

Orden: Polyporales

Familia: Polyporaceae

Hábitat: Lignícola

Hábito: Saprobio

Aprovechamiento: Sin uso

Descripción: basidioma anual, pileado-sésil, de hasta 35 cm de ancho; píleo flabeliforme a dimidiado, de color marrón muy pálido en el centro (10YR 7/3) y blanquecino hacia el margen, superficie glabra; margen agudo, fértil y lobulado; himenóforo poroide, color blanquecino a marrón muy pálido, 1-3 poros por mm, circulares a angulares o laberintiformes; tubos concoloros al píleo de hasta 2 mm de profundidad, contexto concoloro al píleo de 25 mm de grosor. Crece sobre madera muerta (Pompa-González *et al.*, 2011).

Microscopía: esporas de 5-7 x 2-3 μm cilíndricas a oblongas, lisas, hialinas, inamiloides; posee sistema hifal trimítico (Pompa-González *et al.*, 2011).

Figura 86. *Trametes elegans*. Foto: Carlos G Velazco-Macias.

Trametes hirsuta (Wulfen) Lloyd 1924

Orden: Polyporales

Familia: Polyporaceae

Hábitat: Lignícola

Hábito: Saprobio

Aprovechamiento: Sin uso

Descripción: basidiomas sésiles, de 3-8 cm de ancho, flabeliformes o zonados, de color amarillo rojizo (7.5YR 7/8) a rojo claro (10R 6/6), con bandas concéntricas color marrón rojizo (5YR 5/4), superficie vilosa; himenóforo poroide, 3-4 poros por mm, de color blanco a gris claro (10YR 7/1). Crecen sobre madera muerta.

Microscopía: esporas de 5-7 x 1.5-3 μm , cilíndricas, ligeramente arqueadas.

Figura 87. *Trametes hirsuta*. Foto: Andrea Mackie Greene.

Trametes maxima (Mont.) A. David & Rajchenb. 1985

Orden: Polyporales

Familia: Polyporaceae

Hábitat: Lignícola

Hábito: Saprobio

Aprovechamiento: Sin uso

Descripción: basidioma anual, pileado-sésil, con un tamaño de 3-18 x 5,5-10 x 1-2 cm, de consistencia correosa; píleo flabeliforme, plano, de color amarillo (10YR 7/6) a amarillo pálido (2.5Y 7/4), comúnmente presenta tonalidades verdosas por la presencia de algas, superficie vilosa, zonada y sulcada; margen ondulado, agudo y estéril; himenóforo poroide, de color amarillo pálido (2.5Y 7/4), 2-3 poros por mm, semicirculares, angulares hasta laberintiformes, contexto color blanco, de hasta 25 mm de grosor. Crece sobre madera muerta.

Microscopía: esporas de 4.8-5.6 x 2.4- 3.2 μm , cilíndricas, lisas, hialinas, inamiloides, de pared delgada; posee sistema hifal trimítico (Pompa-González *et al.*, 2011).

Figura 88. *Trametes maxima*. Foto: Ricardo Valenzuela Garza.

Trametes pavonia (Hook.) Ryvarden 1972

Orden: Polyporales

Familia: Polyporaceae

Hábitat: Lignícola

Hábito: Saprobio

Aprovechamiento: Sin uso

Descripción: basidiocarpo anual, pileado-sésil, de consistencia correosa-flexible, con un tamaño de 1.7-6.8 x 1-1.5 x 0.3-0.5 cm; píleo flabeliforme, ampliamente adherido, dimidiado, con bandas concéntricas de color blanco (2.5Y 8/1), amarillo pálido (2.5Y 8/4) a marrón amarillento claro (2.5Y 6/4) en algunas ocasiones con zonas verdes hacia la base debido a la presencia de algas, concéntricamente zonado, superficie vilosa, tomentosa; margen entero a ondulado, delgado, estéril, de color blanco a amarillo (2.5Y 8/6); himenóforo poroide, de color blanco a amarillo pálido, 4-6 poros por mm, circulares a angulares; tubos concoloros al himenóforo, hasta de 1 mm de profundidad, contexto blanco, de hasta 1-3 mm de grosor, simple y fibroso. Crecen sobre madera muerta.

Microscopía: esporas de 5.0-6.2 x 2.5-4.0 μm , elipsoides a cilíndricas, lisas, apiculadas, hialinas e inamiloides y de pared delgada; posee sistema hifal trimítico (Pompa-González *et al.*, 2011).

Figura 89. *Trametes pavonia*. Foto: Paulo Acevedo.

Trametes polyzona (Pers.) Justo, in Justo & Hibbett 2011

Orden: Polyporales

Familia: Polyporaceae

Hábitat: Lignícola

Hábito: Saprobio

Aprovechamiento: Sin uso

Descripción: basidiomas sésiles, de 3-5 x 5-8 cm, reniformes a subcirculares, de superficie hirsuta, zonados, de color marrón oscuro (10YR 3/3) a marrón pálido (10YR 6/3) o marrón amarillento (10YR 5/6); himenóforo poroide, de 3-5 por mm, los poros son de forma irregular, de color marrón muy pálido (10YR 8/3), se oscurece a marrón amarillento cuando es manipulado (10YR 5/6). Crecen sobre madera muerta.

Microscopía: basidiosporas de 7-9 x 2-3 μm , de color blanco, cilíndricas, con paredes lisas.

Figura 90. *Trametes polyzona*. Foto: Andrea Mackie Greene.

Trametes psila (Lloyd) Ryvarden 2015

Hábitat: Lignícola Hábito: Saprobio Aprovechamiento: Sin uso
--

Orden: Polyporales

Familia: Polyporaceae

Descripción: basidiomas sésiles, mayores de 6 cm de ancho; píleo aplanado, flabeliforme a dimidiado, de superficie vilosa, tomentosa, con bandas concéntricas color marrón (7.5YR 5/3) a marrón rojizo (5YR 4/4); margen agudo; contexto de 4 o más mm de espesor, de color marrón grisáceo (10YR 5/2) a marrón amarillento (10YR 5/6); himenóforo poroide, de 6-7 poros por mm, de color marrón rojizo (2.5YR 5/4), tubos uniestratificados, de 3–4 mm de profundidad.

Microscopía: basidiosporas de 9 a 12 × 3 a 4.5 um, cilíndricas, hialinas, de paredes delgadas y no amiloides; posee sistema hifal trimítico (Nogueira-Melo, *et al.*, 2012).

***Trametes variegata* (Berk.) Zmitr., Wasser & Ezhov 2012**

Orden: Polyporales

Familia: Polyporaceae

Hábitat: Lignícola

Hábito: Saprobio

Aprovechamiento: Sin uso

Descripción: basidioma anual, pileado-sésil a efuso-reflejo, de consistencia correosa, con un tamaño de 6-11 x 2.7-6.5 cm; píleo dimidiado o flabeliforme, de color marrón rojizo (2.5YR 4/4) hacia el centro y marrón oscuro (7.5YR 3/3) hacia el margen, con zonas concéntricas más claras, superficie velutinosa; margen delgado y ondulado; himenóforo poroide de color marrón claro (7.5YR 6/3), 2-4 poros por mm, hexagonales hacia el centro y circulares hacia el margen; contexto marrón rojizo, de 1 mm de grosor y correoso. Crecen sobre madera muerta (Pompa-González *et al.*, 2011).

Microscopía: esporas de 9-14 x 4.5-5.5 μm , cilíndricas, lisas, hialinas, inamiloides, de pared delgada; posee sistema hifal trimítico (Pompa-González *et al.*, 2011).

Nota: Antes descrita como *Hexagonia variegata*.

Figura 91. *Trametes variegata*. Foto: Ricardo Valenzuela Garza.

***Trametes villosa* (Sw.) Kreisel 1971**

Orden: Polyporales

Familia: Polyporaceae

Hábitat: Lignícola

Hábito: Saprobio

Aprovechamiento: Comestible

Descripción: basidioma anual, pileado-sésil, de 1-5 x 1-2.5 cm; píleo flabeliforme, con zonas concéntricas de color marrón muy pálido (10YR 8/4) y marrón amarillento claro (10YR 6/4) hacia el borde y gris (10YR 7/1) a marrón (10YR 5/3) hacia el centro, en ocasiones con tonos verdosos debidos a la presencia de algas, superficie hirsuta o villosa, con estrías radiales; margen agudo, ondulado a lobulado, estéril, blanquecino; himenóforo poroide, de 1-3 poros por mm, angulares a hexagonales en arreglo concéntrico, de color marrón oscuro (10YR 3/3); contexto de color blanco y con una línea negra y delgada entre el píleo y el contexto, de hasta 1 mm de grosor, fibroso. Crece sobre madera muerta.

Microscopía: esporas de 6.4-8.0 x 2.4-3.2 μm , cilíndricas, lisas, inamiloides, de pared delgada; posee sistema hifal trimítico (Pompa-González *et al.*, 2011).

Figura 92. *Trametes villosa*. Foto: Andrea Mackie Greene.

***Tremelloscypha gelatinosa* (Murrill) Oberw. & K. Wells 1982**

Orden: Sebaciales

Familia: Sebacinaceae

Hábitat: Humícola

Hábito: Saprobio

Aprovechamiento: Comestible

Descripción: basidiomas flabelados a infundibuliformes; de consistencia esponjosa; píleo de 1.5–8 cm de diámetro, fibriloso–algodonoso, de color amarillo pálido (2.5Y 8/4) a gris (2.5Y 6/1); himenio liso, color marrón oscuro (10YR 3/3); estípite pobremente desarrollado, menor a 0.5 cm. Crece alrededor de la parte basal de los tallos de *Gymnopodium*.

Microscopía: basidios de 16.5–18.5 × 10–11.5 µm, subglobosos, cruciados–septados; esterigmas hasta de 4 µm de ancho; basidiosporas de 10–12 × 8–9 µm, elipsoides a ovadas, lisas, hialinas, gutuladas, apéndice hilar conspicuo (Sierra *et al.*, 2012).

Figura 93. *Tremelloscypha gelatinosa*. Foto: León Ibarra Garibay.

Trichaptum byssogenum (Jung.) Ryvar den 1972

Orden: Hymenochaetales

Hábitat: Lignícola

Hábito: Patógeno forestal

Aprovechamiento: Sin uso

Descripción: basidioma anual o perenne, pileado-sésil, resupinado; píleo de 2-3.5 cm de ancho, tomentoso, de color gris (10YR 6/1), marrón (10YR 5/3) a marrón claro (10YR 6/3); himenóforo de color marrón grisáceo (10YR 5/2) a marrón rojizo (5YR 5/3); contexto de 0.1-0.3 cm de grosor, de color marrón muy pálido (10YR 7/4) a marrón amarillento claro (10YR 6/4). Ocasiona pudrición blanca.

Microscopía: basidiosporas de 5.5-9 × 3.5-4 µm y cistidios de 12-21 × 4-6 µm (Gibertoni, *et al.*, 2011).

Figura 94. *Trichaptum byssogenum*. Foto: Juan Rodríguez.

***Trichaptum perrottetii* (Lév.) Ryvarden 1972**

Orden: Hymenochaetales

Hábitat: Lignícola Hábito: Patógeno forestal Aprovechamiento: Sin uso

Descripción: basidioma anual, sésil, semicircular a elongado de 5-15 x 3-7 cm; píleo hirsuto, de color marrón oscuro (10YR 3/3), oscureciéndose hacia la base y marrón grisáceo (10YR 5/2) hacia el margen, himenóforo poroide, con 2-3 poros por mm, angulares, de color violeta a marrón rojizo (2.5YR 5/3), al secarse de color marrón grisáceo (10YR 5/2); contexto de 0.1-0.4 mm de grosor, de color marrón (7.5YR 5/3) a gris oscuro (7.5YR 4/1). Ocasiona pudrición blanca

Microscopía: cistidios de 20-25x7-5 μm ; proyectándose hasta 10 μm desde el himenio; basidios de 15-23,2 x 7-8 μm , subclavados, tetraesporados; esterigmas de hasta 3 μm de longitud; basidiosporas de 5-6 x 2-3 μm , elipsoidales, hialinas, de paredes delgadas, lisas (Bala, 2022).

***Trichaptum sector* (Ehrenb.) Kreisel 1971**

Orden: Hymenochaetales

Hábitat: Lignícola Hábito: Patógeno forestal Aprovechamiento: Sin uso

Descripción: basidioma anual, de 5 x 6 cm; píleo dimidiado o flabeliforme (raramente efusos), de color blanco a marrón muy pálido (10YR 7/3); himenóforo poroide, de color gris (2.5Y 6/1) a negro (2.5Y 2.5/1); contexto de 1-2 mm de grosor de color gris oscuro (2.5Y 4/1). Ocasiona pudrición blanca.

Microscopía: basidiosporas de 6-7 x 2-2.5 μm (Bala, 2022).

***Trogia cantharelloides* (Mont.) Pat. 1900**

Orden: Agaricales

Hábitat: Lignícola
Hábito: Saprobio
Aprovechamiento: Sin uso

Descripción: fructificaciones de 2 a 3 cm de alto, infundibuliformes; píleo y estípite son de color rosa pálido (7.5YR 8/2), rosa grisáceo (7.5YR 7/2) a violáceos; láminas de color violáceo, muy delgadas y juntas entre sí. Crecen en grandes conjuntos sobre el suelo, entre la hojarasca o sobre troncos (Guzmán, 2003).

Microscopía: basidiosporas de de 4-5 x 3-3.35 μm , subelipsoides, con ápice agudo, hialinas, con 4 esterigmas (Guzmán 2003).

Figura 95. *Trogia cantharelloides*. Foto: Ricardo Valenzuela Garza.

Tropicoporus linteus (Berk. & M.A. Curtis) L.W. Zhou & Y.C. Dai
2015

Hábitat: Lignícola Hábito: Saprobio Aprovechamiento: Sin uso
--

Orden: Hymenochaetales

Familia: Hymenochaetaceae

Descripción: basidiomas anuales a perennes, de 4-8 cm de ancho, de hábito resupinado, efuso-reflejos, leñosos; superficie del píleo zonada, agrietada, de color marrón amarillento (10YR 5/8) a marrón rojizo (2.5YR 4/4); himenóforo poroide, poros circulares a angulares, de color amarillo (10YR 7/8). Crecen sobre árboles vivos.

Microscopía: basidiosporas de 4.8-5.5 x 3.3-4.6 μm , elipsoides a subglobosas, de color amarillo y paredes delgadas.

V

Vitreoporus dichrous (Fr.) Zmitr. 2018

Orden: Polyporales

Familia: Irpicaceae

Hábitat: Lignícola

Hábito: Saprobio

Aprovechamiento: Sin uso

Descripción: basidiomas sésiles, reniformes a semicirculares, muy delgados, de hasta unos 6 cm de longitud, con o sin zonas concéntricas, de color amarillo pálido (2.5Y 8/4) a blanco; himenóforo poroide, de 4-6 por mm, de color marrón amarillento (10YR 5/6) cuando es joven, volviéndose amarillo rojizo (5YR 6/8) con la edad. Tubos de hasta aproximadamente 1 mm de profundidad. Crecen sobre madera muerta.

Microscopía: esporas de 3.5-5.5 x 0.7-1.5 μm , lisas, hialinas en KOH; posee sistema hifal monomítico.

Figura 96. *Vitreoporus dichrous*. Foto: Andrea Mackie Greene.